

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 1, ISSUE 4

Google
Scholar

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2023/4
JUNE

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

"CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY"
ELEKTRON ILMIIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023 yil
28-fevraldagi 333/5-son qarori
bilan dissertatsiya ilmiy natijalarini
chop etish tavsiya etilgan ilmiy
jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq xo'jaligi,
kimyo, biologiya, veterinariya
yo'nalishlari bo'yicha yozilgan
ilmiy maqolalar nashr etiladi.*

2023/4

VOLUME 1 ISSUE 4

Toshkent 2023

ISSN 2181-385X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162692>

"Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 4-soni. – 2023-yil Iyun.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Raximov D.P., PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., dotsent.</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Lee J.Sh., professor. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Kwoun K.H., DSc. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Madrahimov Sh.T., PhD. (Qatar)</i>
<i>Nusair R.E., PhD, assistant of professor.</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>(Malaysia)</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko‘chasi, 32.

КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ

¹Тожиев Рустам Расулович, ²Усманов Ильхам Икрамович, ³Бобокулова Ойгул Соатовна, ⁴Кенжаев Миржалол Эркинжанович, ⁵Зулярова Нигора Шарафиддиновна

¹д.т.н. (DSc), профессор Ферганского политехнического института

²д.т.н., профессор Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института

³доцент Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

⁴д.ф. (PhD) по т.н., старший преподаватель Ташкентского химико-технологического института

⁵ст. преподаватель Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

³E-mail: bobokulova79@mail.ru

⁵n.zulyarova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416353>

Аннотация. Приведены результаты исследований кинетических характеристик процесса разложения минерализованной массы – отхода обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов 40% азотной кислотой при норме 105% и температурах 40, 50 и 60 °C. Показано, что процесс разложения протекает с большой скоростью, зависимость константы скорости реакции от температуры подчиняется уравнению Аррениуса и процесс описывается уравнением первого порядка. Энергии активации составляет 1,66 ккал/моль или 4,66 кДж/моль, что свидетельствует о высокой реакционной способности минерализованной массы.

Ключевые слова: минерализованная масса, азотная кислота, степень разложения, кинетические параметры.

Annotatsiya. Markaziy Qizilqum fosforitlarini 105% meyorda, 40% li nitrat kislotasi va 40, 50 va 60 °C haroratlarda boyitish chiqindilari - minerallashgan massa parchalanish jarayonining kinetik xususiyatlarini o'rganish natijalari. taqdim etiladi. Parchalanish jarayoni yuqori tezlikda borishi, reaksiya tezligi konstantasining haroratga bog'liqligi Arrhenius tenglamasiga bo'ysunishi va jarayon birinchi tartibli tenglama bilan tasvirlanganligi ko'rsatilgan. Faollashtirish energiyasi 1,66 kkal/mol yoki 4,66 kJ/mol ni tashkil qiladi, bu minerallashgan massaning yuqori reaktivligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Minerallashgan massa, azot kislotasi, parchalanish darajasi, kinetik parametrlari

Abstract. It is shown that the decomposition process proceeds at a high rate, the dependence of the reaction rate constant on temperature obeys the Arrhenius equation, and the process is described by a first-order equation. The activation energy is 1.66 kcal/mol or 4.66 kJ/mol, which indicates a high reactivity of the mineralized mass. The results of studies of the kinetic characteristics of the process of decomposition of the mineralized mass - a waste from the enrichment of phosphorites of the Central Kyzylkum with 40% nitric acid at a rate of 105% and temperatures of 40, 50 and 60 °C are presented.

Keywords: mineralized mass, nitric acid, degree of decomposition, kinetic parameters.

Введение. Для нормального роста и развития растений необходимы различные элементы питания. По современным данным, таких элементов порядка 70, без которых растения не могут полностью завершить цикл развития и которые не могут быть заменены другими [1, 2]. Основными элементами питания растений являются азот, фосфор и калий. Кальций, магний, сера относятся к макроэлементам. Выявлено, что урожай хлопка-сырца не увеличивается даже при применении очень высоких доз азотно-фосфорных удобрений [3]. Это связано с недостатком в почве микроэлементов, для четырнадцати из которых установлено их жизненно важное значение. Установлено также снижение сопротивляемости хлопчатника к вилту при недостатке одного из основных элементов питания.

Агропромышленный комплекс республики полностью обеспечен азотными и калийными удобрениями. Обеспеченность фосфорными удобрениями составляет не более 30-35%, что связано с недостатком качественного фосфатного сырья. В то же время на Кызылкумском фосфоритном комплексе скопилось более 14 млн. тонн различных отходов обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов с низким содержанием фосфора. Их вовлечение в промышленное производство обеспечит дополнительные объемы фосфорсодержащих удобрений. В этом аспекте наиболее перспективным способом является азотнокислотная переработка, которая позволяет использование фосфоритов с низким содержанием фосфора [4-8].

В литературе имеется множество публикаций по изучению кинетических особенностей фосфоритов ЦК азотной, фосфорной и серной кислотами [9-13]. Кинетические характеристики разложения фосфоритов Центральных Кызылкумов 55% азотной кислотой изучены впервые Э. Абдурахмановым [9]. Кинетические исследования с использованием небогатого фосфатного сырья и 55% азотной кислоты при норме 100%, а также мытого сушеного концентрата и мытого обожженного фосконцентрата изучены позже [12-13]. Установлены также кинетические параметры разложения бедного фосфатного сырья серной и фосфорной кислотами [14-16].

Объекты и методы исследований. Для своих исследований использовали минерализованную массу (ММ) состава (масс. %): P_2O_5 -12,86; CaO – 42,80; MgO – 0,80; Fe_2O_3 – 1,37; Al_2O_3 - 1,17; CO_2 – 12,81; SO_3 – 2,00; F- 1,85 с кальциевым модулем 3,17. Н.О. – 11,89, H_2O – 0,89 и с кальциевым модулем 3,17, азотную кислоту производства АО «Максам-Чирчик». Кинетические исследования проводили на лабораторной установке, состоящей из стеклянного реактора, снабженного механической мешалкой и имеющего отводы для обратного холодильника, подачи сырья и помещенного в термостатированную емкость.

Анализ исходных, промежуточных и конечных продуктов проводили известными методами химического анализа [17-19].

Результаты и обсуждение. Кинетические исследования разложения ММ 40% азотной кислотой проводили при норме кислоты 105%, температуре 40, 50 и 60°C, при постоянной скорости перемешивания. Полученные результаты приведены на рисунке 1.

Из данных рисунка видно, что процесс разложения ММ азотной кислотой протекает с большой скоростью и за первую минуту взаимодействия в кислоту переходит 92,20-94,84% P_2O_5 и 91,23-93,46% CaO в интервале температур 40-60°C. Процесс разложения практически завершается в течении 5-10 минут и степень извлечения P_2O_5

превышает при этом 99%. При этих условиях степень извлечения CaO ниже, чем P₂O₅ и составляет 97,41-98,13%, что объясняется присутствием в составе ММ сульфата кальция.

Рис. 1. Влияние температуры и продолжительности процесса на степень извлечения P₂O₅

Полученные данные по разложению ММ 40% азотной кислотой позволили рассчитать константу скорости разложения. Зависимость изменения коэффициента разложения ($K_{разл.}$) от константы скорости при норме кислоты 105% от стехиометрии, продолжительности процесса и температуре 313-333 К представлена в таблице 3.

Таблица 3
Зависимость изменения константы скорости и коэффициента разложения ММ от температуры и продолжительности процесса

Температура, К	Время (τ), мин.	Степень извлечения, %	Константа скорости, К, τ ⁻¹	lgK	ln(1/(1 - K _{раз.}))
1	2	3	4	5	6
313	1	92,2	2,55150613	0,406796616	0,892094603
	3	97,51	1,231184301	0,090323069	0,396199347
	5	99,14	0,951370013	-0,021650541	-0,065501549
	10	99,35	0,503686054	-0,297840074	-0,187086643
	15	99,38	0,338941463	-0,469875301	-0,207608311
	30	99,51	0,177315948	-0,751252203	-0,30980392
	Среднее		0,959001	-0,17392	0,086382
323	1	93,1	2,674130544	0,427182605	0,838849091
	3	98,04	1,310978089	0,117595433	0,292256071
	5	99,44	1,037184595	0,015856058	-0,251811973
	10	99,63	0,560043143	-0,251778516	-0,431798276
	15	99,64	0,375189023	-0,425749877	-0,443697499
	30	99,71	0,194803247	-0,710403808	-0,537602002
	Среднее		1,025388	-0,13788	-0,08897

333	1	94,84	2,964767737	0,471990676	0,712649702
	3	99,64	1,875945114	0,273220128	-0,443697499
	5	99,98	1,703745584	0,231404743	-1,698970004
	10	99,98	0,851872792	-0,069625252	-1,698970004
	15	99,98	0,567915195	-0,245716512	-1,698970004
	30	99,98	0,283957597	-0,546746507	-1,698970004
	Среднее			1,374701	0,019088

Из таблицы видно, что повышение температуры приводит к возрастанию $K_{разл.}$. При этом средняя константа скорости реакции повышается с 0,959001 до 1,025388 и до 1,374701, соответственно, для температур 313, 323 и 333 К. Прямолинейный характер зависимости $\lg(1/1 - K_{разл.})$ от τ свидетельствует о протекании процесса разложения по уравнению первого порядка [20].

Зависимость константы скорости реакции от температуры подчиняется уравнению Аррениуса (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость изменения $\lg K$ от $1/T$

На основании установленных значений констант скорости реакции определена кажущаяся энергия активации процесса E_a (табл. 4). Среднее значение E_a вычисляли по формуле [24]

$$E_a = B \cdot 4,576$$

Таблица 4

Зависимость энергии активации от температуры

Т, К	$1/T \cdot 10^{-3}$	Зависимость энергии активации от температуры		Среднее значение энергии активации	
		E_a , ккал/моль	E_a , кДж/моль	$E_{a.ср.}$, ккал/моль	$E_{a.ср.}$, кДж/моль
313	3,2	1,66	6,97	4,68	19,56
323	3,1				
323	3,1	7,71	32,23		
333	3,0				

Из таблицы видно, что значения кажущейся энергии активации E_a составляют 1,66 ккал/моль или 4,68 кДж/моль. Это столько же сколько и у НФС (4,56 кДж/моль). Полученные данные свидетельствуют о высокой реакционной способности не только НФС, но и ММ фосфоритов Центральных Кызылкумов при ее азотнокислотной переработке.

Заключение. На основании проведенных исследований по разложению ММ и НФС азотной кислотой показана возможность получения азотнокислотной пульпы, пригодной для дальнейшей переработки на азот и фосфорсодержащие удобрения в одном технологическом цикле путем ее аммонизации. Установлено, что ММ обладает высокой реакционной способностью, как и НФС.

ЛИТЕРАТУРА

1. G'afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o'g'itlar va tuzlar texnologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2007. – 352 b.
2. G'afurov Q., Shamshidinov I. Mineral o'g'it ishlab chiqarish nazariyasi va texnologik hisoblari. – T.: Fan va texnologiya, 2010. – 360 b.
3. Тураев З. Разработка технологии одинарных фосфорных и сложных удобрений с микроэлементами на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... д.т.н., Ташкент, 2020. 197 с.
4. Набиев М.Н. Азотнокислотная переработка фосфатов. В 2-х томах. Ташкент, Изд-во «Фан», 1976. 820 с.
5. Гольдинов А.Л., Копылев Б.А., Абрамов О.Б., Дмитревский Б.А. Комплексная азотнокислотная переработка фосфатного сырья. Л.: Химия, 1982, 207 с.
6. Яхонтова Л.Д., Петропавловский И.А., Кармышов В.Ф., Смиридонова И.А. Кислотные методы переработки фосфатного сырья. – М.: Химия. 1988.- 288 с.
7. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т.-Л.: Химия. 1970.-1556 с.
8. Кармышов В.Ф. Химическая переработка фосфоритов. – М.: 1983. – 304 с.
9. Абдурахманов Э. Фосфориты Центральных Кызылкумов и переработка их на удобрения азотнокислотным методом. Дисс....канд. техн. наук. Ташкент, 1986. 155 с.
10. Реймов А.М. Разработка технологии получения нитрокальцийфосфатных и нитрокальцийсульфосфатных удобрений на основе разложения Кызылкумских фосфоритов при пониженной норме азотной кислоты. Дисс. ... к.т.н., Ташкент, 2004. 165 с.
11. Ербобаев Р.Ч. Разработка безотходной технологии получения комплексных удобрений на основе азотнокислотной переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... д.ф.т.н., Ташкент, 2023. 140 с.
12. Каланов Г.У. Бардин С.В., Гиниятулина Р.И., Мирзакулов Х.Ч. Кинетика разложения бедных фосфоритов Центральных Кызылкумов азотной кислотой. Химическая технология. Контроль и управление. 2010, № 2. С. 8-10.
13. Ербобоев Р.Ч., Каланов Г.У., Мирзакулов Х.Ч., Усманов И.И. Кинетика разложения фосфоритов Центральных Кызылкумов азотной кислотой. Наманган, 2020, № 3. С. __.
14. Киселев В.Г., Розвезов К.Г., Почиталкина И.А., Либерман Е.Ю., Конькова Т.В. Исследование кинетики кислотного разложения бедного фосфатного сырья

- Кызылкумского месторождения. Успехи в химии и химической технологии. Том XXII. 2008. № 9. С. 76-7
15. Волынскова Н.В. Разработка и усовершенствование технологии производства экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... д.т.н., Ташкент, 2019, 220 с.
 16. Алимов У.К. Разработка ресурсосберегающей технологии высококонцентрированных фосфорсодержащих удобрений на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов. Дисс. ... д.т.н., Ташкент, 2019, 229 с.
 17. Винник М.М., Ербанова Л.Н., Зайцев П.И. и др. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. - М. Химия, 1974. – 218 с.
 18. Кельман Ф.Н., Бруцкус Е.Б., Ошерович Р.И. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений. -М.: Госхимиздат. 1982. - 352 с.
 19. Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. - М.: Химия. 1970. - 360 с.
 20. Штиллер В. Уравнение Аррениуса и неравновесная кинетика. Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. – 176 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРУШЕНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

¹Машарипова Мухаббат Матрасуловна, ²Латипов Баходир Аминбаевич, ³Юлдашева
Оймонжон Кадамовна, ⁴Султанова Турсунной Ахмадовна, ⁵Шамуратова Каримажон
Мухтор кизи

¹д-р философии по техн.наук, (PhD,) Преподаватель кафедры Пищевых технологий
Ургенчский государственный университет

²Преподаватель кафедры Пищевых технологий Ургенчский государственный
университет

^{3,4,5}Ургенчский государственный университет, магистр

¹ E-mail: muxabbat.m@urdu.uz

Аннотация. В статье рассматриваются процессы разрушения основных физико-химических свойств антикоррозионных композиционных эпоксидных покрытий. Приведены результаты исследования изменений адгезионной прочности покрытий на основе ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22 к стальной подложке в различных агрессивных средах и исследований химической деструкции покрытия на основе вышеприведенных эпоксидных смол в соляной кислоте с помощью ИК-спектроскопии, а также приведена схема диффузионной деградации и модель гомогенной деградации материала. При этом предполагается, что агрессивная среда равномерно распределяется по объему элемента, поэтому происходит однородная деструкция.

Ключевые слова: антикоррозионные материалы, коррозия, химической деструкции, адгезионной прочности, растворов полимеров, эпоксидная смола, гомогенная деградация.

Abstract. The article discusses the processes of destruction of the basic physical-chemical properties of anticorrosive composite epoxy coatings. The results of the study of changes in the adhesive strength of coatings based on ED-16, ED-20, ED-22 to a steel substrate in various aggressive medium and studies of the chemical destruction of coatings based on the above epoxy resins in hydrochloric acid using IR spectroscopy are presented, as well as a scheme of diffusion degradation and a model of homogeneous degradation of the material. It is assumed that the aggressive medium is evenly distributed over the volume of the element, so homogeneous destruction occurs.

Keywords: anticorrosive materials, corrosion, chemical degradation, adhesive strength, polymer solutions, epoxy resin, homogeneous degradation.

Annotatsiya. Maqolada korroziyaga qarshi kompozitsion epoksid qoplamalarinig asosiy fizik- kimyoviy xususiyatlarini yo'q qilish jarayonlari ko'rib chiqiladi. ED-16, ED-20, ED-22 asosidagi qoplamalarning turli agressiv muxitlarda po'lat substratga yopishish kuchining o'zgarishini o'rganish natijalari va yuqoridagi epoksi qatronlar asosida qoplamalarning kimyoviy yo'q qilinishini o'rganish.IQ-spektroskopiya yordamida xlorid kislotasi ,shuningdek ,diffuziya degradatsiyasi modeli.Bunday holatda ,agressiv muxit element hajmi bo'yicha teng ravishda taqsimanadi,shung uchun bir hil halokat sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: korroziyaga qarshi materiallar,korroziya,kimyoviy buzilish,yopishtiruvchi mustaxkamlik,polimer eritmalari,epoksi qatroni,bir jinisli degradatsiya.

ВВЕДЕНИЕ.

В мировом масштабе антикоррозионные композиционные полимерные материалы и покрытия на основе эпоксидных смол для машинного оборудования с использованием различных эмалей, красок, мастик, растворов полимеров, а также органоминеральных ингредиентов, эффективно используются для защиты оборудования, работающего в агрессивных средах от коррозии [1-3]. Особое внимание уделяется использованию промышленных отходов в качестве наполнителей при производстве композиционных полимерных покрытий. Поэтому разработка композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе машиностроительного назначения с высокими физико-механическими и эксплуатируемыми свойствами является актуальна и необходима. При проектировании конструкций и изделий из композиционных материалов важно знать, как протекают процессы деградации, проявляющиеся в изменении их жесткости и несущей способности [4-6].

Установлено, что под действием агрессивных сред, диффундирующих в твердые тела изменение свойств материалов неодинаково во всех точках образца. Интенсивность деструкции материала зависит от концентрации и ряда других параметров [7-9].

Целью исследования является исследование физико-химических характеристик разрушения композиционных полимерных материалов и покрытий под воздействием агрессивных сред.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Объектами исследования является эпоксидная смола ЭД-20, в качестве отвердителя – полиэтиленполиамин (ПЭПА), в качестве пластификатора дибутилфтолат (ДБФ), а также органоминеральные наполнители из отходов Алмалыкского химического завода удобрений фосфогипса (ФГ), теплоэлектрических станций фосфшлак (ФШ) и золотоизвлекательной фабрики Маржонбулок (ОЗИФ-МБ).

Для определения качества разработанного антикоррозионного полимерного композиционного материала и покрытий на основе олигомера ЭД-20 и других органоминеральных ингредиентов, были использованы современные методы физико-химических и механических анализов, таких как, модуль упругости при изгибе, предел прочности при изгибе, теплостойкость по Вика, диэлектрическая проницаемость, удельное поверхностное электрическое сопротивление и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении химического сопротивления композиционных материалов, применяемых в качестве покрытия, один из важных критериев оценки их стойкости принимают изменение адгезионной прочности в условиях воздействия агрессивных сред. Особенно эффективно применение этого критерия при оценке защитных свойств покрытий, так как изменение адгезионной прочности является комплексной оценкой целого ряда свойств, таких как диффузионная проницаемость и внутренние напряжения. Анализируя изменения адгезионной прочности (рис. 1, 2 и 3) можно судить о проницаемости покрытий, характере химического взаимодействия между подложкой и агрессивной средой.

1-50% CH_3COOH , 2-40% HNO_3 , 3-25% HCL , 4- H_2O , 5- 40% H_2SO_4

Рисунок 1. Изменение адгезионной прочности покрытий на основе ЭД-16 к стальной подложке в различных агрессивных средах

1-50% CH_3COOH , 2-40% HNO_3 , 3-25% HCL , 4- H_2O , 5- 40% H_2SO_4

Рисунок 2. Изменение адгезионной прочности покрытий на основе ЭД-20 к стальной подложке в различных агрессивных средах

Из рисунка 1, 2 и 3 видно, что характер изменения адгезионной прочности эпоксидных композиций на основе ЭД-16, ЭД-20 и ЭД-22 от взаимодействия агрессивных сред практически идентичны. Адгезионная прочность этих покрытий во всех случаях снижается: в серной кислоте на 40, в воде на 60, соляной кислоте на 70% относительно величины в воздухе при выдержке в этих средах более 10 суток. Эти же покрытия полностью теряют адгезионную прочность в азотной и уксусной кислотах в течение 10 и 6 суток соответственно вследствие деструкции полимеров на границе раздела фаз полимер подложка.

1-50% CH_3COOH , 2-40% HNO_3 , 3-25% HCL , 4- H_2O , 5- 40% H_2SO_4

Рисунок 3. Изменение адгезионной прочности покрытий на основе ЭД-22 к стальной подложке в различных агрессивных средах

Исследования химической деструкции покрытия на основе ЭД-20 в соляной кислоте, проведенные с помощью ИК-спектроскопии, показали, что под действием агрессивной среды пленкообразующее претерпевает значительные структурные изменения (рис. 4). Они выражаются в образовании большого количества промежуточных и конечных продуктов взаимодействия.

Рисунок 4. Зависимость основной полосы поглощения HCl близкой к инфракрасной области

Анализ спектров поверхности показали, что на ней в процессе деструкции возникают те же химические соединения, что и в объеме, но их количество примерно на порядок больше. Поэтому можно предположить, что процессы химической деструкции также, как и механическое разрушение развивается на поверхности материала и зависит от явлений, протекающих в пограничном слое. Сложность изучения химического разрушения материала под действием агрессивных сред в нем связана с диффузионными процессами [10-12].

Изучение диффузионных процессов, протекающих в материале в агрессивных средах проводилось по схеме диффузионной деградации (рис. 5), сущность которой заключается в следующем.

Согласно этой модели, важным является установление связи между скоростью проникновения среды и скоростью химического реагирования, так как деструкция пленкообразующего зависит от соотношения этих двух процессов и протекает в одной из трех областей: внешней диффузионно-кинетической, внутренней кинетической и внутренней диффузии агрессивной среды в пленкообразующих.

Для первой области скорость диффузии агрессивной среды в пленкообразующих меньше скорости химической диффузии и разрушение материала происходит в поверхностном слое. Размер этого слоя не меняется во времени, а потеря работоспособности материала происходит из-за уменьшения площади поперечного сечения по мере продвижения реакционной зоны (гетерогенная деградация).

Рисунок 5. Схема диффузионной деградации

Внутренняя кинетическая область характерна для процессов, в которых скорость диффузии больше скорости химической реакции, например, для гидрофильных материалов. Образцы насыщаются агрессивной средой полностью и деструкции подвергаются, весь объем материала (гомогенная деградация).

Кинетика поглощения паров соляной кислоты исследована путем регистрации изменения давления паров HCl. Кинетика поглощения паров HCl ненаполненных композитов показывает, что при повышении давления паров HCl, скорость поглощения паров HCl возрастает (рис. 6 - 8). Наибольшая скорость поглощения паров HCl наблюдается при давлении 20 кПа. При этом скорость поглощения паров HCl в ходе реакции возрастает, вследствие чего кривые приобретают S-образный характер [13-15].

1- 6 кПа, 2- 13 кПа, 3-20 кПа

Рисунок 6. Поглощение паров HCl эпоксидными покрытиями на основе смолы ЭД-16 без наполнителей при различных давлениях

Таким образом, в одних и тех же условиях, и применяемых конструкциях может реализовываться диффузионная модель деградации гомогенного и гетерогенного типа. Это зависит от скорости насыщения агрессивной жидкостью и условиями эксплуатации

1- 6 кПа, 2- 13 кПа, 3-20 кПа

Рисунок 7. Поглощение паров HCl эпоксидными покрытиями на основе смолы ЭД-20 без наполнителей при различных давлениях

1- 6 кПа, 2- 13 кПа, 3-20 кПа

Рисунок 8. Поглощение паров HCl эпоксидными покрытиями на основе смолы ЭД-22 без наполнителей при различных давлениях

Существование многообразных методов оценки химического сопротивления материалов, объясняется, прежде всего, большим разнообразием агрессивных среды воздействий, а также многообразием проявлений воздействия среды. При квалификации сред учитывались и характеристики химического сопротивления материалов. На наш взгляд с этой целью можно использовать деградационные функции.

Деградация – это общее обозначение процесса изменения физических и геометрических характеристик конструкций и композиционных материалов под действием механической нагрузки, агрессивной среды, излучений и др. факторов. Интенсивность деградации материалов зависит от пористости материалов, наличия микродефектов, химического взаимодействия компонентов материала со средой, физико-химического взаимодействия компонентов с наполнителями, физико-механических процессов, происходящих на границе раздела наполнитель- матрица [16].

Наличие пор и микродефектов (они контролировались аннигиляцией позитронов) способствуют ускоренному проникновению агрессивных сред в глубь материала, увеличивая площадь контакта пленко-образующего со средой, ускоряя протекание следующих процессов: химической деструкции, сорбции компонентов агрессивной средой, растворения золь-фракции пленкообразующего, десорбции из полимерного материала различных добавок, изменения физической структуры материала [17].

Химическая деструкция протекает с разрывом химических связей и сопровождается изменением молекулярной массы полимера, нарушается сплошность. Под действием жидких агрессивных сред наблюдается изменение структуры исследуемых материалов по всему объему композитов, возрастает число микропор и их глубина, появляются сплошные поры в матрице, слои, отделенные от поверхности раздела, набухают и определенным образом деформируются, что приводит к когезионному разрушению исследуемых материалов. Слои, находящиеся вблизи поверхности раздела, теряют упругость, и снижается способность к высоким деформациям. Эти среды образуют тонкие слои на поверхности раздела, ослабляя связь матрица-наполнитель, что интенсифицирует процесс разрушения структуры материала [18].

Гомогенная деградация поперечного сечения элементов из эпоксидных материалов характеризовалась равномерной интенсивностью деструкции композита по всему объему [19].

Степень разрушения материала зависит также от величины пористости, наличия микродефектов, интенсивности химического взаимодействия наполнителей со средой, в первую очередь на границе раздела фаз наполнитель-матрица.

Исследованиями было установлено влияние скорости проникновения агрессивной среды и скорости химического реагирования на процесс разрушения материала [20].

На основе выше изложенных была предложена модель гомогенной деградации эпоксидных композиционных полимерных материалов (рис. 9).

Рисунок 9. Модель гомогенной деградации материала

В моделях гомогенной деградации при условии $\alpha=90$ характеристики изохроны деградации будут представляться вертикальными линиями, которые со временем перемещаются вдоль оси абсцисс. При этом предполагается, что агрессивная среда равномерно распределяется по объему элемента, поэтому деструкция также однородна.

Деградационная функция жесткости при гомогенной деструкции соответствует функции, описывающей изменение модуля деформации под действием жидких агрессивных сред. Из равенства (1) видно, что лишь в случае гомогенной деградации D – функция соответствует коэффициентам химической стойкости.

Экспериментальными исследованиями установлено, что изменение упруго-деформационных характеристик материала по высоте поперечного сечения элемента, находящегося под действием агрессивных сред, происходит не равномерно. Агрессивная жидкость проникает в глубь материала по слабым участкам, через поры, капилляры, аморфные частицы. Она может накапливаться около активных центров, образуя агрегаты. Поэтому, чем однороднее материалы, распределение нагрузки по площади поперечного сечения меньше теоретической. Анализ вышеприведенных исследований показывают, что разрушение композиционного полимерного покрытия – это есть в общем случае деградация материала, т.е. изменение физических, химических и геометрических характеристик конструкций и композиционных полимерных материалов под действием напряжений, агрессивных сред, излучений и других факторов. Механизм разрушения композиционных полимерных материалов начинает действовать при наличии вышеперечисленных условий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, механизмом разрушения композиционных полимерных материалов в агрессивных средах является, отношение скорости проникновения агрессивной среды к скорости химического реагирования материала. Если это отношение меньше единицы происходит частичное поверхностное разрушение, а если больше единицы – полное разрушение материала конструкции. При этом, наполнители, введенные в композицию выше критического содержания, вызывают ускоренное разрушение материала и изделий на его основе, работающих в агрессивных средах.

REFERENCES

1. Олимов А.А., Негматов С.С., Бабаханова М.Г. Исследование процесса химического разрушения композиционных эпоксидных материалов под воздействием агрессивных сред // Узбекский химический журнал. 2006, №2, -С 23-28.
2. Negmatov, S., Rahmonov, B., Sobirov, B., Abdullaev, A., Salimsakov, Y., Negmatov, J., Negmatova, M., Soliev, R., Mahkamov, D., 2011. Developing of Effective Multipurpose Polymer-Bitumen Compositions. AMR. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.413.539>
3. Жуманиязов М.Ж., Юлдашев Н.Х., Дюсебеков Б.Д., Ходжаев О.Ф. Антикоррозионные свойства покрытий на основе фосфатов. // Узб. хим. Журнал. -2003. №2.-С. 47-50.
4. S.S. Negmatov, B.B. Sobirov, A.X. Abdullaev, Yu.A. Salimsakov, B.Sh. Raxmonov, K.S. Negmatova, E. Ergashev, and A.A. Jonuzokov. Increase of longevity of high filled composite polymeric materials intended for covering of highways. AIP Conference Proceedings 1042, 150 (2008); <https://doi.org/10.1063/1.2988982>
5. Будтов В.П., Гандельсман М.И., Мулин Ю.А. и др. Диффузия реакционноспособного агента через матрицу, наполненную ингибитором. Высокомолекулярное соединение. А. 1992, №10,-С. 1720-1724.
6. Маркин В.С., Заиков Г.Е. Диффузионная модель защитного действия добавок в

- полимерные покрытия. Пласт, массы. 1991, №8,-С. 45-48.
7. Соловьев А.Г., Мурза Л.И. Формирование кинетической неоднородности в эпоксидиановых олигомерах. Высокомол. соед., А. 1995, №7, -С.1219-1222.
 8. Булатов А.С., Стрелецкий Н.С. и др. В кн.: Защита химического оборудования неметаллическими покрытиями. М.: Химия, 1989, 225 с.
 9. Журков С.Н., Куксенко В.С., Слуцкер А.И. Микромеханика разрушения полимеров. Проблем прочности, 1971, №2,-С. 45-60.
 10. Заиков Г.Е. Кинетические закономерности и механизм некоторых деструкционных процессов в полимерах. Пластические массы. 1991, №6, -С.31-40.
 11. Хусанов Ш.З., Тиллаев Р.С., Бабаханова М.Г., Тешабаева Э.У. Разработка антикоррозионного покрытия в автомобилестроении. Узб. хим. журн. 1999, № 3,- С. 68-72.
 12. Серебряков Г.А., Ситамов С., Аристов В.М. и др. Долговременная прочность полимеров в жидких средах. Пластические массы. 1991, №7,-С. 34- 36.
 13. Алибеков Р.С., Дюсебеков Б.Д. Антикоррозионные покрытия на основе госсиполовой смолы // Узб. хим. Журнал. - 1999. - № 1. - С. 47-50.
 14. Носирова Л.Т., Тиллаев Р.С., Бабаханова М.Г. и др. Наполненные антикоррозионные покрытия. Узб. хим. журн. 1999, №4,-С. 19-22.
 15. Алибеков Р.С., Акбаров Х.И., Дюсебеков Б.Д., Тиллаев Р.С. Изучение антикоррозионных покрытий со свойствами модификатора ржавчины физико-химическими методами // Узб. хим. Журнал - 1999. № 3.- С. 16-19.
 16. Жуманиязов М.Ж., Юлдашев Н.Х., Дюсебеков Б.Д., Ходжаев О.Ф. Госсипол смоласи ва уротропин асосида зангга қарши қопламалар олиш технологиясининг асослари. //Журнал «Композиционные материалы». 2002. № 4.- С. 55-56.

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF COMPOSITE OLIGOMERS ON THE THERMOMECHANICAL PROPERTIES AND CRYSTALLINITY OF COATINGS

¹Izzat Eshmetov, ²Aziza Abdikamalova, ³Akbarjon Ochilov

¹Dr. tech. Sciences, prof., Institute of General and Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan

²Institute of General and Inorganic Chemistry Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, DSc., Leading Researcher

³Doctoral student of the Namangan Institute of Engineering and Technology, Republic of Uzbekistan

Abstract. *This article is devoted to the study of the influence of the composition of composite oligomers on the thermomechanical properties and crystallinity of coatings. During the experiment, it was found that the introduction of silicon-containing fragments and a urethane bond into the composition of the oligomer leads to an increase in the physical and mechanical properties of the coatings. The curing process and the nature of the hardener are considered to be a particularly significant factor, however, the most common hardener isophorondiamine, even at a consumption of more than 20% of the required amount, practically does not change the experimental result. The data obtained show that composite oligomers with a modifier amount of at least 15% are of interest for creating hybrid coatings with improved performance properties.*

Keywords: epoxy resin, hydroxylurethane, silicon diurethane, isophorandiamine, hardener, thermomechanical properties, crystallinity.

Аннотация. *Данная статья посвящена исследованию влияния состава композиционных олигомеров на термомеханические свойства и кристалличность покрытий. В ходе эксперимента было выявлено, что введение в состав олигомера кремний-содержащих фрагментов и уретановой связи приводит к повышению физико-механических свойств покрытий. Особенно значимым фактором считается процесс отверждения и природа отвердителя, однако самый распространенный отвердитель изофорондиамин, даже при расходе более 20% от необходимого количества, практически не меняет экспериментальный результат. Полученные данные показывают, что композиционные олигомеры с количеством модифицирующей добавки не менее 15% представляют интерес для создания гибридных покрытий с улучшенными эксплуатационными свойствами.*

Ключевые слова: эпоксидная смола, гидроксилуретан, кремний диуретан, изофорондиамин, отвердитель, термомеханические свойства, кристалличность.

Annotatsiya. *Ushbu maqola kompozit oligomerlar tarkibining qoplamalarning termomexanik xususiyatlari va kristalliligiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tajriba davomida oligomer tarkibiga kremniy o'z ichiga olgan bo'laklar va uretan bog'lanishining kiritilishi qoplamalarning fizik-mexanik xususiyatlarining oshishiga olib kelishi aniqlandi. Qattiqlashuv jarayoni va sertleştirici tabiati ayniqsa muhim omil hisoblanadi, ammo eng keng tarqalgan qattiqlashtiruvchi izoforondiamin, hatto talab qilinadigan miqdorning 20% dan ko'prog'ini iste'mol qilsa ham, tajriba natijasini deyarli o'zgartirmaydi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, modifikator miqdori kamida 15% bo'lgan kompozit oligomerlar yaxshilangan ishlash xususiyatlariga ega gibrid qoplamalarni yaratish uchun qiziqish uyg'otadi.*

Kalit so'zlar: epoksi smola, gidroksiluretan, kremniy diuretan, izoforandiamin, qattiqdashiruvchi, termomexanik xossalari, kristallik.

Введение

Протяженность прошлого века была отмечена важной ролью, которую играли органические и неорганические покрытия в защите металлов от коррозии. За последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в борьбе с коррозией благодаря использованию различных технологий нанесения покрытий. Но несмотря на это, все еще остаются проблемы в обеспечении долгосрочной защиты металлов от коррозии, несмотря на значительные улучшения в технологии нанесения покрытий. Основные причины, ограничивающие конечное использование высокоэффективных материалов – это сложность систем покрытий, взаимодействие между покрытиями и подложкой, различные факторы, влияющие на эксплуатационные характеристики и срок службы защитных покрытий. Хотя составы покрытий, как правило, содержат органические связующие, растворители, пигменты, наполнители и различные типы добавок, эксплуатационные характеристики и долговечность защитных покрытий зависят от различных параметров, таких как типы подложек и их предварительная обработка, процедура отверждения, толщина, адгезия покрытия к подложке, а также факторы окружающей среды, то есть влажность, кислород, соли. Чтобы обеспечить эффективное и действенное функционирование покрытия, оно должно обладать достаточной прочностью, хорошей адгезией к субстрату, гибкостью и ударной вязкостью, трещиностойкостью, устойчивостью к появлению царапин, а также сохранять свою целостность при воздействии ударной нагрузки, растворителей, механического воздействия или суровых погодных условий [1-5].

Температура стеклования эпоксидных полимеров зависит от густоты пространственной сетки, то есть от количества связей между молекулами полимера, а также от химического строения и гибкости межузловых участков молекулы. Эти факторы влияют на энергию, необходимую для разрыва связей и перехода полимера из стекловидного состояния в пластичное при нагревании. Чем более плотная сетка и менее гибкие межузловые участки, тем более высокой будет температура стеклования [6-10].

Эффективность эпоксидных материалов зависит от температуры стеклования полимерной матрицы и ее взаимодействия с отвердителями и модификаторами, которые влияют на ее величину. Температура стеклования определяет максимальную температуру, при которой материал может быть использован, и является индикатором его теплостойкости [11].

Известно, что модификация эпоксидных олигомеров с уретановыми связями не только улучшает прочностные характеристики, но повышает теплостойкость и ряд других функциональных характеристик. Известно, что с модификацией эпоксидных олигомеров можно повысить деформационную теплостойкость на 25-35% [12-20]. Таким образом, настройка этой температуры путем изменения типа отвердителя и добавления модифицирующих веществ представляет значимый интерес.

Экспериментальная часть

В качестве эпоксидной смолы была выбрана эпоксидная-диановая смола ЭД-20, а в качестве отвердителя был использован предельный амин – изофорандиамин. В качестве

модификатора был выбран гидроксил уретановое (ГУ) и кремнийдиуретановое соединение (КДУ).

Характеристики покрытий, связанные с их термомеханическим поведением, были измерены с помощью консистометра Гешлера. Для этого использовались таблетки покрытий, полученные при нагрузке 1 кгс/см². Измерения проводились при комнатной температуре и при более высоких температурах с использованием отвержденных покрытий, полученных при температурах от 0 до 150°C.

$$E_y = \frac{F \varepsilon_0}{S \Delta \varepsilon} \quad (1)$$

где, E_y - модуль упругости, МПа; S – площадь сечения образца, см²; F – нагрузка на образец, кгс; ε_0 – начальная высота образца, мм; $\Delta \varepsilon$ – высокоэластическая деформация, мм.

Молекулярная масса (г/моль) кинетического сегмента цепи полимерного покрытия определялась по уравнению:

$$M_c = \gamma \frac{3\rho RT}{E_y} \quad (2)$$

где, M_c – молекулярная масса кинетического сегмента, г/моль; ρ – плотность испытуемого образца, г/см³; T – начальная температура высокоэластического состояния, К; R – газовая постоянная, равная 84,8 кгс·см/моль·К; $\gamma = 1$;

Плотность сшивки (N_c) рассчитывалась по уравнению:

$$N_c = \frac{\rho}{M_c} \quad (3)$$

Результаты и их обсуждение

Были приготовлены композиционные материалы на основе эпоксидной смолы (ЭС), модифицированной ГУ в массовых долях 5, 10 и 15%. Эти материалы получили названия ЭС+ГУ1, ЭС+ГУ2 и ЭС+ГУ3 соответственно. Кроме того, были изготовлены образцы, содержащие одинаковые массовые доли КДУ, именуемые условно ЭС+КДУ1, ЭС+КДУ2 и ЭС+КДУ3.

Результаты определения T_c приводятся на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Зависимость высокоэластической деформации от температуры нагревания образцов ЭС, модифицированных с ГУ.

Рис. 3.16. Зависимость высокоэластичной деформации от температуры нагревания образцов ЭС+КДУ.

На основе данного метода анализа установлено, что системы ЭС+ГУ и ЭС+КДУ имеют заниженные значения деформации (ϵ) по сравнению с исходным ЭД-20. Как видно из рис. 1 введение ГУ в исходную эпоксидную смолу в количестве 5% повышает температуры стеклования от 103 до 109°C, в то время как точное такое количество КДУ увеличивает T_c до 117°C. Вероятно, повышение T_c в первую очередь связано с изменением структуры отвержденного олигомера за счет снижения свободного объема.

Увеличение концентрации модификаторов ГУ и КДУ до 15% способствует установлению значений T_c , соответственно, при 134 и 145°C. При этом общее количество деформационных изменений меньше при соответствующих температурных интервалах. Плотность сшивки рассчитанных по значениям $\Delta\epsilon$ и T_c для образцов ЭС+ГУ1, ЭС+ГУ2 и ЭС+ГУ составляет $3,41 \cdot 10^{-3}$; $4,13 \cdot 10^{-3}$ и $4,25 \cdot 10^{-3}$. Значения плотности сшивки для образцов ЭС+КДУ значительно выше по сравнению с образцами ЭС+ГУ, что связано не только повышением модуля упругости и снижением молекулярной массы, но и повышением плотности отвержденных образцов за счет уменьшения пористости. Уменьшение пористости образцов приводит к снижению их адсорбционных характеристик по отношению к различным адсорбатам и повышению устойчивости, в том числе антикоррозионной устойчивости. Результаты определения значений модуля упругости и плотности сшивки приводятся в табл. 1.

Таблица 1.

Изменение термомеханических свойств модифицированных эпоксидных олигомеров

Образец	T_c , °C	E_y , кгс/см ²	N_c , моль/см ³
ЭД-20	103	0,0352	$1,96 \cdot 10^{-3}$
ЭС+ГУ1	109	0,0371	$3,41 \cdot 10^{-3}$
ЭС+ГУ2	122	0,0368	$4,13 \cdot 10^{-3}$
ЭС+ГУ3	134	0,0408	$4,25 \cdot 10^{-3}$
ЭС+КДУ1	117	0,0444	$6,11 \cdot 10^{-3}$
ЭС+КДУ2	130	0,0469	$8,96 \cdot 10^{-3}$
ЭС+КДУ3	145	0,0510	$1,01 \cdot 10^{-2}$

На основании анализа экспериментальных результатов можно полагать повышение физико-механических характеристик эпоксидного олигомера при модификации его с уретановой связью и особенно введением кремний органического звена. Вероятно, в этом случае также важным моментом считается процесс отверждения и природа отвердителя. Однако, полученные данные показывают, что самый распространенный и эффективный отвердитель изофорондиамин при его расходе более 20% чем необходимые количества, практически не меняет экспериментальный результат. Следовательно, решающим фактором для повышения адгезионной прочности и физико-механических характеристик является активные группы в составе матрицы. Изучаемые 3-составы, в которых количества модифицирующей добавки составляют не менее 15%, представляют интерес для практики для создания гибридных покрытий с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Всякое полимерное соединение независимо от степени упорядоченности в процессе отверждения имеет тенденцию к кристаллизации. Кристалличность предопределяет термические и механические характеристики готовых покрытий. Степень кристалличности покрытия зависит от существующего межмолекулярного взаимодействия в системе, за счет чего повышается предрасположение частиц встроится в кристаллическую упаковку. Повышение кристалличности возможно для полимеров с регулярной структурой. Таким образом, изменение кристалличности систем олигомеров в ходе отверждения показывает степень регулярности образовавшиеся сетки.

Для установления степени кристалличности был проведен рентгенофазовый анализ отвержденных образцов.

Значения кристалличности, рассчитанных по дифрактограмме образцов приводятся в табл. 2.

Таблица 2.

Кристалличность покрытий, %

Образцы	ЭД-20	ЭС+ГУ1	ЭС+ГУ2	ЭС+ГУ3	ЭС+КДУ1	ЭС+КДУ2	ЭС+КДУ3
К, %	1,86	2,36	2,48	2,78	2,61	3,58	3,41

Из значений степени кристалличности можно сделать вывод, что введение в состав ЭД-20 кремний содержащего фрагмента способствует повышению регулярности системы. Вероятно, за повышение упорядоченности в системе ответственны и образование новых связей – сетки, которые связывают IV валентный кремний. Как показывают данные табл. 2 все отвержденные модифицированные эпоксиды показывают сравнительно большие значения кристалличности. Следовательно, в модифицированных системах наблюдается иная природа межмолекулярного взаимодействия, что влияет на число и характер межмолекулярных взаимодействий.

Полученные данные доказывают, что кристалличность полимеров зависит от концентрации и природы вводимых добавок. Следовательно, меняя условия получения покрытий на основе одной и той же матрицы можно получить их различные структуры.

Выводы

Модификация эпоксидного олигомера с уретановой и кремний органической связью способствует повышению его физико-механических характеристик. Отвердитель изофорондиамин, несмотря на его распространенность, не оказывает значительного

влияния на результат модификации. Важным фактором для повышения характеристик материала являются активные группы, содержащиеся в составе матрицы. Составы, содержащие не менее 15% модифицирующей добавки, представляют интерес для создания гибридных покрытий с улучшенными эксплуатационными свойствами.

Из анализа данных можно сделать вывод, что добавление в состав ЭД-20 кремнийсодержащих фрагментов приводит к повышению степени упорядоченности системы, что отражается в повышении ее кристалличности. Это может быть обусловлено формированием новых межмолекулярных связей - сеток, образуемых IV-валентным кремнием, введенным в систему. В результате модификации эпоксидов наблюдается изменение природы межмолекулярных взаимодействий, что также отражается в повышении кристалличности. Полученные данные показывают, что кристалличность полимеров зависит от концентрации и природы добавок, вводимых в систему. Это означает, что, изменяя условия получения покрытий на основе одной и той же матрицы, можно получить покрытия с различной структурой и свойствами.

Список использованной литературы

1. M. Mobin, Hina Shabnam Corrosion Behavior of Mild Steel and SS 304L in Presence of Dissolved Copper. **Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering**, Vol.9, No.12, 2010. Pp 1113-1130.
2. D.S. Chauhan, V.S. Saji, Heterocyclic Organic Corrosion Inhibitors: Principles and Applications, Elsevier, 2020. P. 298.
3. M.A.J. Mazumder, H. Sheardown, A. Al-Ahmed, Functional Polymers, Springer International Publishing, 2019. P. 1178.
4. P.A. Sorensen, S. Kill, K. Dam-Johansen, C.E. Weinell, Anticorrosive coatings: a review, J. Coat. Technol. Res. 6 (2009) 135.
5. Надиров К.С., Есентаева А.А., Биббетова Г.Ж., Жантасов М.К. Антикоррозионные покрытия для нефтепроводов // Нефть и газ. – 2020. - №2.- С. 109-119.
6. V.S. Sastri, Corrosion inhibitors: Principles and applications, John Wiley & Sons, 1998.
7. V.S. Sastri, Green corrosion inhibitors: Theory and practice, John Wiley & Sons, 2012.
8. Зубарев П.А. Защитные износостойкие покрытия на основе модифицированных полиуретнов. 05.23.05. кандидат. Тех.наук. 2014. 135 с.
9. Соколова Ю.А. Модифицированные эпоксидные клеи и покрытия в строительстве / Ю.А.Соколова, Е.М.Готлиб. – М.: Стройиздат, 1990. – 176 с.
10. Андрианов Р. А., Баратов А. Н., Корольченко А. Я., Михайлов Д. С., Ушков В. А., Филин Л. Г. Пожарная опасность строительных материалов. Стройиздат, 1988. 380 с.
11. Состав для получения связующего для препрегов, способ получения связующего для препрегов, препрег и изделие: патент 2176255 Рос. Федерация. № 2000123613/04; заявл. 14.09.00; опубл. 27.11.01.
12. Лапицкий В. А. Физико-механические свойства эпоксидных полимеров и стеклопластиков/ В. А. Лапицкий, А. А. Крицук. – Киев: Наук. Думка, 1986. 96 с.
13. M.J. Allen, V.C. Tung, R.B. Kaner, Honeycomb carbon: a review of graphene, Chem. Rev. 110 (2010) .Pp. 132-145

14. V. Georgakilas, J.A. Perman, J. Tucek, R. Zboril, Broad family of carbon nanoallotropes: classification, chemistry, and applications of fullerenes, carbon dots, nanotubes, graphene, nanodiamonds, and combined superstructures, *Chem. Rev.* 115 (2015) Pp. 4744-4822.
15. C. Lee, X. Wei, J.W. Kysar, J. Hone, Measurement of the elastic properties and intrinsic strength of monolayer graphene, *Science* 321 (5887) (2008) Pp. 385-388.
16. R.R. Nair, P. Blake, A.N. Grigorenko, K.S. Novoselov, T.J. Booth, T. Stauber, N.M.R. Peres, A.K. Geim, Fine structure constant defines visual transparency of graphene, *Sci.* 320 (5881) (2008) Pp. 1308.
17. G. Cui, Z. Bi, R. Zhang, J. Liu, X. Yu, Z. Li, A comprehensive review on graphene based anti-corrosive coatings, *Chem. Eng. J.* 373 (2019) 104.
18. Y. Xu, Z. Tong, J. Xia, B. Hu, J. Lin, Urushiol–formaldehyde polymer microporous films with acid–alkali resistance property: Effects of formation conditions on surface morphologies, *Prog. Org. Coat.* 72 (3) (2011) 586.
19. P. Tzeng, B. Stevens, I. Devlaming, J.C. Grunlan, Polymeregraphene oxide quadlayer thin-film assemblies with improved gas barrier, *Langmuir* 31 (2015) 5919.
20. S. Hermanova, M. Zarevucka, D. Bousa, M. Pumera, Z. Sofer, Graphene oxide immobilized enzymes show high thermal and solvent stability, *Nanoscale* 7 (13) (2015) 5852.

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ

¹Джахангирова Гульноза Зинатуллаевна, ²Сабинова Надира Камилжановна

¹Профессор кафедры Технология пищевых продуктов, Ташкентского химико-технологического института

²Стажер-исследователь кафедры Пищевых технологий Ургенчского государственного университета

¹E-mail: djaxangirova77@mail.ru

²E-mail: nodira.sob.1181@gmail.com

Аннотация. Молоко и молочная продукция имеет огромное значение в пищевом рационе человека. Как известно молоко содержит необходимые для организма макро- и микроэлементы, белки, жиры и углеводы. Усвояемость питательных веществ молока очень высокая: белков – 96%, жира – 95%, углеводов – 98%. Более того молоко стимулирует усвоение питательных веществ из других пищевых продуктов. Молоко и молочные продукты относятся к группе скоропортящихся продуктов. Чтобы сохранить качество продукта надолго и улучшить его транспортировку была придумана технология распылительной сушки молока. Сухое молоко обладает теми же свойствами, что и молоко. Популярная на сегодняшний день молочная сыворотка тоже подвергается сушке, при этом она обладает большими питательными свойствами, чем сухое молоко. Данная статья рассматривает сравнительную оценку сухого молока и сухой молочной сыворотки и применение их в детском питании.

Исследование проб творожной и подсырной молочной сыворотки, а также перерабатываемого молока проводилось атомно-абсорбционным методом. В результате проведенных исследований анализ молочной сыворотки показал, что у творожной сыворотке (таб. 2) содержание Zn было меньше на 3,097 мг/кг (в 1,1 раз) чем в подсырной сыворотке на 1,42 мг/кг (в 1,7 раз) чем в молоке, на молоке содержание Cd выявлено 0,001 мг/кг, а на в двух видах сыворотки Cd и Pb – не обнаружено. Анализ содержания белка в молоке показал на 2,79 мг/кг больше чем в творожной сыворотке, на 2,78 мг/кг больше чем в подсырной сыворотке.

Ключевые слова: молоко, сыворотка, токсичный элемент, тяжелые металлы, безопасность, атомно-абсорбционным метод.

Abstract. Milk and dairy products are of great importance in the human diet. As you know, milk contains macro- and microelements, proteins, fats, and carbohydrates necessary for the body. The digestibility of milk nutrients is very high: proteins (96%), fat (95%), and carbohydrates (98%). Moreover, milk stimulates the absorption of nutrients from other foods. Milk and dairy products belong to the category of perishable products. In order to preserve the quality of the product for a long time and improve its transportation, the technology of spray drying milk was invented. Powdered milk has the same properties as milk. Whey, which is popular today, is also dried, and it has greater nutritional properties than milk powder. This article considers the comparative evaluation of milk powder and whey powder and their use in baby food.

The study of samples of curd and cheese whey, as well as processed milk, was carried out by the atomic absorption method. As a result of the studies, the analysis of milk whey showed

that in curd whey (Table 2), the content of Zn was less by 3.097 mg/kg (1.1 times) than in cheese whey by 1.42 mg/kg (by 1.7 times) than in milk; in milk, the content of Cd was found to be 0.001 mg/kg; and in two types of serum Cd and Pb, it was not found. The analysis of protein content in milk showed 2.79 mg/kg more than in curd whey and 2.78 mg/kg more than in cheese whey.

Key words: milk, whey, toxic elements, heavy metals, safety, atomic absorption method.

Annotatsiya. Sut va sut mahsulotlari inson ratsionida katta ahamiyatga ega. Ma'lumki, sut tarkibida organizm uchun zarur bo'lgan makro va mikroelementlar, oqsillar, yog'lar va uglevodlar mavjud. Sutning ozuqa moddalarining hazm bo'lishi juda yuqori: oqsillar - 96%, yog'lar - 95%, uglevodlar - 98%. Bundan tashqari, sut boshqa oziq-ovqatlardan ozuqa moddalarining so'rilishini rag'batlantiradi. Sut va sut mahsulotlari tez buziladigan mahsulotlar guruhiga kiradi. Mahsulot sifatini uzoq vaqt saqlab qolish va tashishni yaxshilash maqsadida sutni purkagich bilan quritish texnologiyasi ixtiro qilindi. Sut kukuni sut bilan bir xil xususiyatga ega. Bugungi kunda mashhur bo'lgan zardob ham quritiladi va u sut kukuniga qaraganda ko'proq ozuqaviy xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada sut kukuni va zardob kukunini qiyosiy baholash va ulardan bolalar ovqatlarini tayyorlashda foydalanish ko'rib chiqiladi.

Tvorog va pishloq zardobi, shuningdek, qayta ishlangan sut namunalarini o'rganish atom absorbtion usuli bilan amalga oshirildi. Tadqiqotlar natijasida sut zardobi tahlili shuni ko'rsatdiki, tvorog zardobida (2-jadval) Zn miqdori pishloq zardobidagi 1,42 mg/kg (1,7 marta)ga qaraganda 3,097 mg/kg (1,1 marta) ga kam. sutdagiga qaraganda sutda Cd ning miqdori 0,001 mg/kg ni tashkil etgani va ikki xil zardobda Cd va Pb topilmagan. Sut tarkibidagi oqsil miqdorini tahlil qilish tvorog zardobiga nisbatan 2,79 mg/kg, pishloq zardobiga nisbatan 2,78 mg/kg ko'p ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: sut, zardob, zaharli element, og'ir metallar, xavfsizlik, atomik absorbtion usuli.

ВВЕДЕНИЕ.

Сыворотка - это молочный продукт, который получается при изготовлении сыра или творога. По своей природе сыворотка является богатейшим сырьем, так как в неё переходит около половины сухих веществ из перерабатываемого молока. [1] По выражению академика РАН, профессора А.Г. Храмова, сыворотку можно называть «полумолоком». Состав и свойства сыворотки зачастую зависят от вида продукта, из которого она была отобрана. В связи с этим сыворотка делится на творожную, подсырную и казеиновую [2, 3].

Молочная сыворотка является побочным продуктом производства, который требует утилизации. При этом она обладает всеми полезными свойствами молока и является ценным продуктом, содержащим более 200 жизненно важных питательных и биологически активных веществ. Минеральный состав ее весьма разнообразен [4, 5]. Молочная сыворотка примерно на 93,7% состоит из воды. Зато остальные 6,3% включают в себя все самое лучшее, что есть в молоке. Основная часть сухих веществ молочной сыворотки – это лактоза, молочный сахар. В сыворотку переходят практически все микроэлементы и витамины, содержащиеся в молоке: калий, магний, кальций, фосфор, витамины группы В, витамины С, А, Е. Конечно, существует масса способов применения столь ценного продукта, однако объемы сыворотки, получаемые при производстве

молочно-белковой продукции на молокоперерабатывающих предприятиях настолько велики, что большая часть ее все же остается неиспользованной [6, 7].

Учитывая вышеизложенное, и, принимая во внимание богатый химический состав молочной сыворотки, представляется целесообразным ее использование в качестве составляющего сырья в процессе ферментации злакосодержащих напитков.

В настоящее время одним из основных направлений Продовольственной программы реализуемой в республике в сфере обеспечения продовольственной безопасности является производство безопасных продуктов питания и защита потребителя.

Безопасными считаются продукты питания, не оказывающие вредного воздействия на здоровье и не представляющие опасности организму человека. Однако существует ряд угроз безопасности пищевой продукции, одной из которых является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Данная проблема актуальна как в нашей стране, так и за рубежом. [8,10,11]

Термин тяжелые металлы (ТМ), характеризующий широкую группу загрязняющих веществ, получил в последнее время значительное распространение. В различных научных и прикладных работах авторы по-разному трактуют значение этого понятия. В связи с этим количество элементов, относимых к группе ТМ, изменяется в широких пределах. В качестве критериев принадлежности используются многочисленные характеристики: атомная масса, плотность, токсичность, распространенность в природной среде, степень вовлеченности в природные и техногенные циклы. В некоторых случаях под определение тяжелых металлов попадают элементы, относящиеся к хрупким (например, висмут) или металлоидам (например, мышьяк). Попадание солей тяжелых металлов в природные экосистемы происходит, главным образом, из-за выхлопов автомобильного транспорта, выбросов сточных вод и отходов с промышленных предприятий, применения химических средств при сельскохозяйственных работах. В результате антропогенной деятельности появляются территории, загрязненные различными токсикоэлементами; при этом получение безопасной с экологической точки зрения продукции становится затруднительным. Выброс тяжелых металлов в окружающую среду приводит к накоплению их через трофические цепи в организме животных. Негативным последствием воздействия токсичных металлов, таких как цинк, кадмий, свинец, на организм животного является нарушение обменных процессов, возникновение патологических заболеваний. [12, 13,16,17,18] Из организма животного экотоксиканты мигрируют в продукцию животноводства, в том числе в молоко. Находясь в молоке и молочных продуктах, токсичные вещества могут являться причиной пищевых отравлений, оказывать канцерогенный и мутагенный эффект на организм человека. Основными мерами предупреждения отравления тяжелыми металлами является проведение мониторинга их содержания в получаемой продукции животноводства и контроль их концентраций в организме животных. В связи с этим исследования по изучению содержания токсичных элементов в молоке и сыворотке актуальны и имеют большое значение при получении экологически безопасной продукции. [19, 20,21,22]

Целью исследований являлось изучение содержания токсичных элементов Zn, Cd и Pb в молочной сыворотке. Исследование проб творожной и подсырной молочной сыворотки проводилось атомно-абсорбционным методом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Экспериментальные исследования проводились в условиях испытательной лаборатории аккредитованном испытательном центре ООО «FARMATZIYA-INNOVATSIYA MARKAZI». Пробы молока и молочной сыворотки для исследований брали из молоко перерабатывающего предприятия. Исследование проб молока, творожной и подсырной молочной сыворотки проводилось на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Solaar серии S» согласно ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. [9]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В результате проведенных исследований было установлено, что в творожной сыворотке (таб. 2) содержание Zn было меньше на 3,097 мг/кг (в 1,1 раз) чем в подсырной сыворотке на 1,42 мг/кг (в 1,7 раз) чем в молоке, на молоке содержание Cd выявлено 0,001 мг/кг, а на в двух видах сыворотки Cd и Pb – не обнаружено. Анализ содержания белка в молоке показал на 2,79 мг/кг больше чем в творожной сыворотке, на 2,78 мг/кг больше чем в подсырной сыворотке.

Таблица 2.

Содержание тяжелых металлов в сыворотке крови коров

№	Показатели	Результаты испытаний		
		Молоко коровье	Творожная сыворотка	Подсырная сыворотка
1.	Массовая доля кадмия, mg/kg	0,001	Не обнаружено	Не обнаружено
2.	Массовая доля цинка, mg/kg	2,069	0,392	3,489
3.	Массовая доля свинца, mg/kg	0,095	Не обнаружено	0,094
4.	Массовая доля белка, mg/kg	2,8	0,01	0,02

Концентрация тяжелых металлов в сыворотке и молоке не превышала предельно допустимых значений, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01. Для установления взаимосвязей между содержанием токсичных элементов в сыворотке и молоке были рассчитаны коэффициенты корреляции (см. табл.). [14,15]

На содержание токсичных элементов Zn, Cd и Pb влияет состояние здоровья коров, химический состав и качество кормов, биодоступность, метаболизм этих элементов и уровня витаминов, макро- и микроэлементов в организме животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, проведена оценка содержания токсичных элементов в сыворотке и молоке используемого в молоко перерабатывающего предприятия расположенной в Хорезмской области. При сравнении полученных показателей обнаружена наименьшая концентрация Zn, Cd и Pb в сыворотке и в молоке. При этом выявленные количества токсичных элементов не превышали предельно допустимые концентрации.

REFERENCES

1. Ходос А.И. Опыт переработки подсырной сыворотки / А.И. Ходос // Молочная промышленность: науч.-техн. производств.журнал. - 2008. — №2. — С. 33-35.

2. Храпцов А.Г. Технология молока и молочных продуктов / А.Г. Храпцов, Г.Н. Крусь, Г.А. Гусева. – М.: КолосС, 2005. – 455 с.
3. Храпцов, А.Г. Феномен молочной сыворотки / А.Г. Храпцов. – СПб.: Профессия, 2011. – 804 с.
4. Бекер М. Е. Введение в биотехнологию : пер с латышского. М. : Пищевая промышленность, 1978.
5. Шаимова А. М., Насырова Л. А., Фасхутдинов Р. Р., Шаимов М. М. Использование биомассы — радикальное решение проблем экологии и энергетики // Альтернат. энерг. и экол. 2012. № 05-06 (109-110). С. 175-182.
6. Оноприйко А. В., Храпцов А. Г., Оноприйко В. А. Производство молочных продуктов. Ростов-на-Дону : Март, 2004.
7. Попкова Т. П. Разработка технологии слабоалкогольных медовых напитков с использованием молочной сыворотки : автореф. дис. ... канд. технич. наук. Кемерово, 2001.
8. Батманов А. В. 2017. Аккумуляция тяжелых металлов интродуцированными сортами земляники садовой в условиях степной зоны Самарского Заволжья: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Усть-Кинельский.
9. ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. Введ. 1998-01-01. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997.
10. Гуркина Л. В., Лебедева М. Б. 2011. Анализ показателей безопасности молока коров Ивановской области // Вестник ветеринарии 4 (59), 110–111.
11. Конотопчик Е. Е. 2013. Тяжелые металлы в пищевой продукции, реализуемой на территории Хабаровского края // Ученые заметки ТОГУ 4:2, 50–56.
12. Маменко А. М., Портянник С. В. 2010. Миграция тяжелых металлов в молоко коров в условиях загрязнения окружающей среды поллютантами и ксенобиотиками // Вестник УГСХА 2(12), 85–91.
13. Мирошниченко О. Н., Глебова И. В. 2011. Анализ биохимических исследований и содержания тяжелых металлов в сыворотке крови и моче маток русской рысистой породы // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии 4, 58–60.
14. Прокаш К. П. 1994. Влияние тяжелых металлов (Zn, Cu, Cd, Pb), содержащихся в кормах, на качество молока коров: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М.---
15. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Введ. 2002-09-01. 32 с.
16. Сульдина Т. И. 2016. Содержание тяжелых металлов в продуктах питания и их влияние на организм // Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы 1, 136–140.
17. Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с изменениями на 23 апреля 2018 г.). 2000. М.: Кодекс.
18. Федорович В. В., Сирацкий И. З., Бойко Е. В., Стадницкая О. И. 2013. Микроэлементы в молоке и крови коров украинской черно-пестрой молочной породы // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства 16 (2), 54–60.

19. Darwish W. S., Hussein M. A., El-Desoky K. I., Ikenaka Y., Nakayama S., Mizukawa H., Ishizuka M. 2015. Incidence and public health risk assessment of toxic metal residues (cadmium and lead) in Egyptian cattle and sheep meats // *International Food Research Journal* 22:4, 1719–1726.
20. Mohajeri G., Norouzian M. A., Mohseni M., Afzalzadeh A. 2014. Changes in blood metals, hematology and hepatic enzyme activities in lactating cows reared in the vicinity of a lead–zinc smelter // *Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology* 92:6, 693–697.
21. Nazir R., Khan M., Masab M., Rehman H. U., Rauf N.U., Shahab S., Ameer N., Sajed M., Ullah M., Rafeeq M., Shaheen Z. 2015. Accumulation of heavy metals (Ni, Cu, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe) in the soil, water and plants and analysis of physico-chemical parameters of soil and water collected from Tanda Dam kohat // *J. Pharm. Sci. & Res* 7(3), 89–97.
22. Rahman M. A., Rahman M. M., Reichman S. M., Lim R. P., Naidu R. 2014. Heavy metals in Australian grown an imported rice and vegetables on sale in Australia: Health hazard // *Ecotoxicology and Environmental Safety* 100(1), 53–60.

ПОЛУЧЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ АДсорбЕНТОВ ДЛЯ ОТБЕЛКИ ХЛОПКОВЫХ МАСЕЛ ИЗ БЕНТОНИТА КРАНТАУ

¹Д.С.Салиханова, ² А.Б.Абдикамалова, ³И.Д.Эшметов, ⁴ Д.Т.Рузметова,
⁵М.Ш.Садуллаева

¹Доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории коллоидной химии и промышленной экологии, Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан

²Доктор химических наук, главный научный сотрудник

³Доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией коллоидной химии и промышленной экологии Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан

⁴Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры пищевых технологий Ургенчского государственного университета

⁵Докторант Ургенчского Государственного университета

⁵E-mail: smaftuna0999@gmail.com

Аннотация. Данная статья исследует применение бентонита Крантауского месторождения и его активированных форм с использованием серной и соляной кислот для очистки хлопкового масла от красящих веществ. Были изучены эффекты концентрации кислоты и продолжительности активации на цветность отбеленного масла. Определены оптимальные условия, при которых достигается наименьшая цветность масла: использование серной кислоты с концентрацией 15% в течение 6 часов при отбеливании при температуре 70-80°C или использование соляной кислоты с концентрацией 10% в течение 4 часов при той же температуре. Также были исследованы текстурные характеристики исходного бентонита и его активированных форм. Результаты показали увеличение площади поверхности и объема пор для активированных форм бентонита, особенно для образца, активированного с использованием 10% HCl. Это свидетельствует о создании дополнительных активных поверхностей для адсорбции. На основе полученных результатов можно сделать вывод о потенциале использования активированных форм бентонита Крантауского месторождения для эффективной очистки хлопкового масла от красящих веществ. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию процесса активации и отбеливания для достижения еще более высоких результатов в снижении цветности и сохранении ценных компонентов масла.

Ключевые слова: бентонит, хлопковое масло, отбелка, активация, адсорбенты, пигменты, кислотное число.

Abstract. This article explores bentonite from the Krantau deposit and its activated forms using sulfuric and hydrochloric acids to purify cottonseed oil from dyes. The effects of acid concentration and activation time on the colour of bleached oil are studied. The optimal conditions to achieve the lowest oil colour are determined: Sulfuric acid at a concentration of 15%, activation time - 6 hours, temperature for activation - 70-80°C, hydrochloric acid at 10%, activation time - 4 hours, at the same activation temperature. The textural characteristics of the original bentonite and its activated forms are studied. The results showed the surface area and pore volume increase for the activated forms of bentonite, especially for the activated sample,

with 10% HCl. This indicates the creation of additional active surfaces for adsorption. Based on the results obtained, it is concluded that the potential of using activated forms of bentonite from the Krantau deposit is for the effective purification of cottonseed oil from dyes. Based on the results, the potential for the cottonseed oil purification from dyes via using activated forms of bentonite from the Krantau deposit is understood.

Keywords: bentonite, cottonseed oil, bleaching, activation, adsorbents, pigments, acid number.

Annotatsiya. Ushbu maqola paxta yog'ini bo'yoqlardan tozalash uchun olingugurt va xlorid kislotalardan foydalangan holda Krantau konining bentoniti va uning faollashtirilgan shakllaridan foydalanishni o'rganadi. Kislota konsentratsiyasi va faollashuv davomiyligining oqartirilgan yog'ning xromiga ta'siri o'rganildi. Yog'ning eng kam rangiga erishiladigan maqbul sharoitlar aniqlanadi: 70-80°C haroratda oqartirishda 6 soat davomida 15% konsentratsiyali sulfat kislotadan foydalanish yoki bir xil haroratda 4 soat davomida 10% konsentratsiyali xlorid kislotadan foydalanish. Asl bentonit va uning faollashtirilgan shakllarining tekstura xususiyatlari ham o'rganildi. Natijalar bentonitning faollashtirilgan shakllari uchun, ayniqsa 10% HCl yordamida faollashtirilgan namuna uchun sirt maydoni va teshik hajmining oshishini ko'rsatdi. Bu adsorbsiya uchun qo'shimcha faol yuzalar yaratilganligini ko'rsatadi. Olingan natijalarga asoslanib, paxta yog'ini bo'yoqlardan samarali tozalash uchun Krantau konining bentonitining faollashtirilgan shakllaridan foydalanish imkoniyati to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Keyingi tadqiqotlar xromni kamaytirish va yog'ning qimmatli tarkibiy qismlarini saqlab qolish uchun yanada yuqori natijalarga erishish uchun faollashtirish va oqartirish jarayonini optimallashtirishga qaratilgan bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: bentonit, paxta yog'i, oqartirish, faollashtirish, adsorbentlar, pigmentlar, kislota soni.

Введение

Производство растительного масла имеет высокую актуальность и значимость в современной экономике и пищевой промышленности по ряду причин.

Во-первых, они являются неотъемлемой частью пищевого рациона людей. Они являются источником энергии и необходимы для нормального функционирования организма, а также важны для усвоения жирорастворимых витаминов. Потребление растительных масел широко распространено и охватывает множество продуктов питания, от приготовления пищи до производства кондитерских изделий и закусок.

Во-вторых, растительные масла играют ключевую роль в пищевой промышленности как ингредиенты и сырье для различных продуктов. Они используются в производстве косметических средств, мыл, кремов, лосьонов и многих других продуктов для ухода за кожей и волосами. Также растительные масла применяются в производстве лекарственных препаратов, диетических добавок и медицинских продуктов.

В международной практике особое внимание уделяется созданию растительных масел и их производных с определенными свойствами, которые ценятся потребителями.

Растительные масла представляют собой сложную смесь высших жирных кислот, содержащую разнообразные компоненты, которые отличаются по химическому составу и свойствам по сравнению с жирами. Среди этих компонентов можно выделить свободные жирные кислоты, фосфорсодержащие соединения, липопротеиды, гликолипиды, стеролы,

воски, алифатические и циклические углеводороды, жирорастворимые витамины, красящие вещества и другие. Эти компоненты способны образовывать в масле разнообразные типы стабильных растворов или коллоидных систем [1-3].

Сырые растительные масла, полученные методом прессования или экстракции, содержат помимо основных компонентов - триглицеридов и фосфолипидов, разнообразные вредные примеси, включая свободные жирные кислоты, госсипол, хлорофилл и его производные, продукты окисления липидов, остатки мыла, растворители на основе углеводов, тяжелые металлы и другие вещества. Эти вредные компоненты удаляются преимущественно с использованием контактного метода, включающего применение дисперсных активированных адсорбентов.

На предприятиях, занимающихся производством масел и жиров, ежегодно проводится процесс отбеливания свыше 400,2 тыс. тонн сырых хлопковых масел. Для этой цели используются импортные адсорбенты из США, КНР, Пакистана и России, которые обладают высокой стоимостью, включая расходы на их доставку. Однако стоимость таких адсорбентов значительно превышает себестоимость производства хлопковых масел и их переработки.

В свете непрерывного роста стоимости импортных адсорбентов для очистки хлопковых масел и их продуктов, замена этих адсорбентов является одним из приоритетных заданий для локализации масложировой отрасли в ближайшей перспективе. В нашей республике имеются достаточные запасы глинистых месторождений, которые пригодны для промышленного производства адсорбентов, не уступающих импортным. Для решения этой задачи необходимо разработать эффективные технологии, позволяющие получать глинистые адсорбенты и использовать их для очистки растительных масел от канцерогенных и нежелательных веществ.

Свойства и состав окрашивающих и канцерогенных веществ в растительных маслах различаются, но все они обладают полярными характеристиками. Именно поэтому для адсорбционной очистки масел обычно применяются полярные адсорбенты с высокой избирательностью и активностью. Специальные адсорбенты, такие как активированные глины, широко применяются в этой цели, при этом следуют определенные требования [4,5]: высокая адсорбционная емкость и активность, максимальная пористость и наличие большого количества активных центров, низкая маслосъемность, отсутствие химического взаимодействия с триацилглицеридами масла, удобство отделения от масла с помощью фильтрации и высокая скорость фильтрации, сохранение вкуса и аромата масла.

Природные глинистые адсорбенты, например, бентониты, редко находятся в чистом состоянии и, как правило, содержат механические примеси (от 1 до 8%), сопутствующие минералы, карбонаты, сульфаты, гидроксиды, оксиды и другие соединения. Для удаления этих примесей адсорбенты подвергаются сушке, измельчению и просеиванию. Однако, даже после такой подготовки адсорбенты не всегда обладают достаточной активностью для эффективной адсорбционной очистки.

Природные глинистые адсорбенты, несмотря на свои преимущества, не полностью соответствуют потребительским требованиям масложировой отрасли в отношении отбеливания растительных масел, осветления цвета и снижения содержания канцерогенных веществ. Таким образом, существует задача улучшения их адсорбционных свойств и повышения избирательности при отбеливании масел и жиров.

Для улучшения адсорбционных свойств отбеленных глин применяют термическую или химическую активацию.

Основными компонентами бентонитовых минералов являются монтмориллонит и бейделлит [6,7]. Бентониты состоят из плоских двумерных слоев, составленных из кремнекислородных тетраэдров и октаэдров, содержащих алюминий, кислород и гидроксил. Расположение этих слоев и тип замещения внутри них оказывают значительное влияние на химические и физические свойства данных минералов.

Монтмориллонитовые отбеленные глины обладают высокой катионообменной способностью, которая составляет от 60 до 150 мэкв/100г материала. Катионы монтмориллонита находятся в промежутках между его пакетами, что облегчает замещение одних катионов другими. Заряд решетки монтмориллонита в основном обусловлен зарядом октаэдрического слоя, и это позволяет катионам обмена воздействовать на катионы на более удаленном расстоянии по сравнению с зарядом на тетраэдрическом слое. В результате связь катионов с октаэдрическим слоем менее прочная, чем с тетраэдрическим слоем [6,7].

Для активации природных адсорбентов существуют несколько методов: механический, термический и химический. Глинистые минералы, такие как монтмориллонит, бейделлит, гидрослюда, хлорит и каолинит, содержат значительное количество воды и других примесей, поэтому их подвергают прокаливанию при температурах от 150 до 500°C, а затем производят измельчение. Это позволяет увеличить поверхность и активность адсорбента, а также удалить излишки воды и аморфные загрязняющие вещества [5].

На практике, наиболее распространенной является кислотная активация глинистых минералов, при которой происходит растворение значительной части оксидов, таких как CaO, MgO, Na₂O, FeO, Fe₂O₃, Al₂O₃ и других, увеличение размеров пор, изменение химического состава поверхности и появление сорбентов в H-форме [8]. Обычно для кислотной активации глин, используемых в масложировой промышленности, используется серная кислота концентрацией 20% в течение 4-6 часов. При таких условиях происходит полная замена обменных ионов и частичная замена ионов Al₃₊ и Mg₂₊ в кристаллических решетках, без разрушения каркаса кристаллической решетки. После кислотной активации химическая природа адсорбента изменяется на H-форму, микропоры, как правило, исчезают, а переходные поры (3-20 нм) заметно обогащаются. Это имеет важное значение для обработки неводных растворов (масел), содержащих большое количество высокомолекулярных веществ [9-11].

Поэтому основной фокус разработок в области получения отбеленных глин сосредоточен на использовании кислотной активации, поскольку она позволяет увеличить полярность глины и одновременно сохранить ее структуру. Это положительно сказывается на технологических характеристиках данного материала.

Материалы и методы. Для получения рентгенограмм был использован рентгеновский порошковый дифрактометр XRD-6100 (Shimadzu, Япония). Использовалось CuK α -излучение (с β -фильтром из Ni), с током и напряжением трубки 30 мА и kV соответственно. Осуществлялось сканирование с постоянной скоростью вращения детектора 4 градуса в минуту и с шагом 0,02 градуса, а угол сканирования изменялся в диапазоне от 4 до 80 градусов.

Для проведения термогравиметрических исследований использовался дериватограф системы Paulik-Paulik-Erdey. Химический анализ бентонитовых глин Крантау проводился согласно ГОСТ 21216-2014 [13].

Результаты и обсуждение. Для исследования был выбран бентонит из Крантауского месторождения (Республика Каракалпакстан), общие запасы которого оцениваются примерно в 5 миллионов тонн. В настоящее время эти бентониты не используются в промышленном масштабе. Глины из данного месторождения имеют желто-зеленый оттенок, а примесь песчано-алевритовой природы представлена окисленным рудным минералом, который присутствует в виде мелких частиц [12].

Для комплексного исследования минералогического состава бентонита были использованы методы рентгенографии и термогравиметрии. Полученные данные приводятся на рис. 1.

Рис. 1. Рентгенограмма образца бентонита

Исследования подтвердили, что образец глины (обозначенный как КБ) из месторождения Крантау содержит преимущественно натриевый монтмориллонит, с размерами решеточных параметров (1,5450; 1,2923; 0,4484; 0,2592; 0,2489; 0,1767; 1,502 нм). Интенсивные линии, наблюдаемые на рентгенограмме (см. рисунок 1), характерны для монтмориллонита, подтверждая его присутствие в образце в качестве основного минерала, составляющего данную породу. Также на рентгенограмме обнаружены линии, указывающие на присутствие иллита (линии 1,0091; 0,445; 0,3795; 0,3236; 0,2971; 0,1639; 0,1502 нм), каолинита (0,7161; 0,2592; 0,1502 нм), гидрослюды (0,4566; 0,3607; 0,2592; 0,1767; 0,1559 нм), полевого шпата (0,3236; 0,2330; 0,1731). Присутствие натриевой формы монтмориллонита подтверждается рефлексом $d_{001} = 1,236$ нм.

Наличие эндотермического эффекта на термограмме образца КБ при температурах 90-110°C подтверждает результаты предыдущих анализов. Этот эффект обусловлен выделением адсорбционной и межслоевой молекулярной воды. Эффект при температуре 520°C показывает удаление структурной воды. Последний эндоэффект при температуре

850°Cсоответствует разрушению безводной модификации бентонита и преобразованию матрицы слоистогоалюмосиликата.

Представленная в таблице информация отражает химический состав глины Крантау в процентах от сухого вещества. Согласно представленным данным в таблице, анализ химического состава бентонита указывает на его характеристики как щелочного соединения, что подтверждается присутствием оксида натрия (Na₂O) на уровне около 3,6%. Вероятно, повышенное содержание ионов калия (K⁺) связано с наличием полевого шпата. Сравнительно более высокие значения щелочных оксидов по сравнению с щелочно-земельными свидетельствуют о высокой гидрофильности данного бентонита.

По ранее приведенным данным также известно, что бентонит Крантау характеризуется большим содержанием монтмориллонита, с меньшим содержанием примесей [18].

Рис. 2. Кривые термического анализа бентонита КБ

Химический состав (оксидный) бентонитовых глин КБ, который устанавливался согласно по ГОСТ 21216-2014 [13], приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Химический состав КБ

Содержание, % на сухое вещество										
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃ +FeO	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂	п.п.п.
60,3	16,8	6,6	1,1	1,9	3,6	2,4	0,2	0,3	0,1	6,7

Для повышения адсорбционных свойств была выполнена химическая активация бентонита с использованием серной и соляной кислот. Процесс кислотной активации проводился в лаборатории с использованием сконструированной установки в течение

различных временных интервалов [14-16]. Расход раствора активатора составил 4:1 по отношению к массе исходного бентонита. Исследовалось влияние концентрации раствора и продолжительности процесса на активность бентонитового адсорбента при отбелке хлопкового масла. Исходное хлопковое масло характеризовалось показателем цветности: 22 кр.ед.0,6 син.

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно установить, что повышение концентрации кислот приводит к увеличению адсорбционных свойств материала. Этот эффект явно проявляется в пробах, подвергнутых отбеливанию при температуре 80°C, в отличие от результатов, полученных при 50°C. Это явление может быть объяснено тем, что при повышении температуры отбеливания увеличивается скорость диффузии и соответственно, снижается вязкость системы, и в результате наблюдается повышение адсорбции крупных красящих веществ из масла внутрь адсорбента.

В условиях производства отбеливание растительных жиров проводится при температуре 60-90 °С в вакууме при остаточном давлении Рост = 4...6 кПа. Создание разрежения необходимо для удаления газов с поверхности адсорбента, что повышает его поглощательную способность, а также для предотвращения окисления жиров кислородом воздуха [17].

Таблица 2

Влияние условий активации бентонита на его активность при отбелке хлопкового масла

Активирующий агент	Концентрация кислоты, %	Продолжительность активации, час	Цветность в 13,5 см слое, в кр.ед. при 35 жел. ед. после отбелки при 50-60°C	Цветность в 13,5 см слое, в кр.ед. при 35 жел.ед после отбелки при 50-60°C
Серная кислота	5	2	18	15
		4	17	15
		6	17	14
	10	2	17	14
		4	16	13
		6	15	12
	15	2	17	13
		4	16	12
		6	16	10
	20	2	16	13
		4	16	11
		6	15	10
Соляная кислота	5	2	19	14
		4	18	13
		6	18	13
	10	2	19	13
		4	18	11
		6	17	9

15	2	19	12
	4	18	11
	6	17	10
20	2	18	12
	4	17	11
	6	16	10

Также было обнаружено, что увеличение времени активации с 2 до 6 часов приводит к снижению цветности в некоторых образцах, в то время как в других практически не происходит изменений. Для нашего конкретного образца были определены оптимальные условия, позволяющие получить хлопковое масло с наименьшим цветным числом. Эти условия включают применение серной кислоты с концентрацией 15% в течение 6 часов и отбелку при температуре 70-80°C. Однако, при использовании соляной кислоты достаточно активировать ее с концентрацией 10% в течение 4 часов при отбеливании при 70-80°C.

Результаты исследования влияния расхода адсорбента для отбелки хлопкового масла на его цветность приводятся на рис. 3.

Рис. 3. Влияние расхода адсорбента для отбелки хлопкового масла на его цветность.

В – исходный бентонит; **С**- активированный с H_2SO_4 ; **Д** – активированный с HCl

Как показано на рисунке 2, оптимальным количеством адсорбента является 1% от общей массы масла, что подтверждается результатами исследований. При этом количестве наблюдается наиболее эффективное снижение цветности. Дальнейшее увеличение количества вводимого адсорбента приводит к незначительному изменению цветности. Кроме того, увеличение количества вводимого адсорбента может привести к потере ценного масла.

Далее изучены текстурные характеристики исходного бентонита и его активированных форм. Изотермы адсорбции паров бензола показывают, что он относится к II типу по систематике IUPAC. Для расчета удельной поверхности (S_{vd}) образцов

использовалось уравнение БЭТ, а объем микропор (V_a) был получен методом t -Plot. Общий объем ($V_{общ}$) мезо- (V_b) и микропор определялся с использованием изотермы адсорбции адсорбатов при отношении $P/P_0=1$.

Текстурные характеристики сорбентов рассчитывали по уравнению БЭТ по изотермам полимолекулярной адсорбции по формуле:

$$A = \frac{A_{\infty} K P/P_s}{(1 + P/P_s)(1 + (K - 1) P/P_s)}, \quad (1)$$

где: A – количество адсорбции, ммоль/г; A_{∞} – ёмкость монослоя, ммоль/г; K – константа БЭТ; P – равновесное давление пара адсорбата над поверхностью адсорбента, P_s – давление насыщенного пара над поверхностью чистого жидкого адсорбата.

Рис. 4. Изотермы адсорбции паров бензола на исходномКБ.

1 - КБ; 2 - КБ+HCl; 3 - КБ+ H₂SO₄

Все изотермы имеют практически одинаковую форму, только различаются значениями при соответствующих значениях относительного давления (P/P_s). Как показываеизотерма увеличение значений адсорбционных показателей при приближении давления к значениям насыщенных паров. Расчётные данные приведены в табл.3.

Таблица 3

Расчёты текстурных характеристики исходного бентонита и его активированных форм

Образец	$S_{уд}, м^2/г$	A_{∞} моль/кг	$V_a, см^3/г$	$V_{общ}, см^3/г$	$V_b, см^3/г$	Радиус пор, нм
КБ	55,39	0,23	0,044	0,054	0,01	1,90
КБ+HCl*	81,22	0,33	0,055	0,065	0,01	1,56
КБ+H ₂ SO ₄ **	67,43	0,28	0,048	0,056	0,01	1,66

*Активированный 10% HCl в течении 4-х часов;

** Активированный 15%-ной H₂SO₄ в течении 6 часов.

Из представленных данных результатов адсорбции паров бензола на исходном бентоните КБ и его активированных форм можно сделать следующие выводы:

текстурные характеристики активированных форм бентонита (КБ+HCl и КБ+H₂SO₄) показывают увеличение значения площади поверхности ($S_{уд}$) по сравнению с исходным бентонитом КБ. Это указывает на создание дополнительных активных поверхностей для адсорбции.

значение объема пор ($V_{общ}$) и объема мезопор (V_b) также немного увеличивается для активированных форм, особенно для КБ+HCl, по сравнению с исходным бентонитом КБ. Это может быть связано с разрушением структуры бентонита и образованием пористой структуры в результате активации.

объем мезопор (V_a) показывает незначительные изменения для активированных форм по сравнению с исходным бентонитом КБ, а радиус пор уменьшается примерно 1,22 и 1,14 раза для образцов КБ+HCl и КБ+H₂SO₄, соответственно.

Сравнивая активированные формы бентонита, можно отметить, что активация с использованием 10% HCl в течение 4 часов приводит к увеличению значения площади поверхности и объема пор в сравнении с активацией 15% H₂SO₄ в течение 6 часов.

Заключение

Таким образом, варьирование времени активации неоднозначно влияет на цветность образцов. В некоторых случаях увеличение времени активации с 2 до 6 часов приводит к снижению цветности, в то время как в других случаях изменений почти не наблюдается. Для достижения наименьшей цветности хлопкового масла оптимальные условия включают применение 15% серной кислоты в течение 6 часов при отбеливании при температуре 70-80°C. Для соляной кислоты достаточно активировать ее с концентрацией 10% в течение 4 часов при отбеливании при той же температуре. Исследования показывают, что оптимальное количество адсорбента составляет 1% от общей массы масла, что приводит к наиболее эффективному снижению цветности. Дальнейшее увеличение количества адсорбента приводит к незначительному изменению цветности и потере ценного масла.

В целом, результаты показывают, что активация бентонита с использованием различных реагентов и условий приводит к изменению его текстурных характеристик, созданию дополнительных активных поверхностей и пористой структуры, что может положительно влиять на его адсорбционные свойства. Активация бентонита с использованием кислоты приводит к увеличению площади поверхности и объема пор, особенно для образца КБ+HCl. Это свидетельствует о создании дополнительных активных поверхностей для адсорбции. Сравнение активированных форм бентонита показывает, что активация с использованием 10% HCl в течение 4 часов приводит к большему увеличению площади поверхности и объема пор по сравнению с активацией 15% H₂SO₄ в течение 6 часов.

Итак, эти результаты подтверждают потенциал использования активированных форм бентонита Крантауского месторождения, особенно активированного с использованием 10% HCl в течение 4 часов, для эффективной очистки хлопкового масла от цветности. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию процесса активации и отбеливания, чтобы достичь еще более высоких результатов в снижении цветности и сохранении ценных компонентов масла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян Н.С. Рафинация масел и жиров. Теоретические основы, практика, технология, оборудование /Н.С. Арутюнян, Е.П. Корнена, Е.А. Нестерова. - СПб.: ГШРД.-2004.-288 с.
2. Щербаков В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья. - М.: Агропромиздат.- 1991.-304 с.
3. Тютюнников Б.Н. Химия жиров / Б.Н. Тютюнников, З.И. Бухштаб, Ф.Ф. Гладкий. - М.: Колос,- 1992.-448с.
4. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров [Текст]/ Под ред. А.Г. Сергеева.- Л.:ВНИИЖ, 1973. –Т.2 – С.244-267.
5. Арутюнян Н.С. Рафинация масел и жиров [Текст] / Н.С. Арутюнян, Е.П. Корнена, Е.А. Нестерова – СПб.: ГИОРД, 2004, С.35-41.
6. Межидов В.Х. Химический состав и некоторые свойства бентонита месторождения Катаяма (Чеченская республика) [Текст] / В.Х. Межидов, С.С. Висханов, А.Л. Даубова //Известия вузов. Северокавказский регион. Технические науки - 2013. - № 4., С. 67-70.
7. Везенцев А.И. Вещественный состав и сорбционные характеристики монтмориллонит содержащих глин [Текст] / Везенцев, А.И., Н.А. Воловичева // Сорбционные и хроматографические процессы- 2007. -Т.7 Вып.4, С.639-643.
8. Гостева Г.Б. Производство отбеливающих земель из диатомита. Часть 3. Способ получения. [Текст] / Гостева, Г.Б., Петренко Е.В., Журавлева Г.Н. // [Электронный ресурс]/ 2011. - Режим доступа: <http://lib.mkgtu.ru/>.
9. Мосталыгина Л.В. Кислотная активация бентонитовой глины [Текст] // Л.В. Мосталыгина, Е.А. Чернова, О.И. Бухтояров // Вестник ЮУрГУ – 2012 - №24 – С. 57-61.
10. Финевич В.П. Композиционные наноматериалы на основе кислотно-активированных монтмориллонитов [Текст]/ В.П. Финевич и др.// Рос.хим. журнал – 2007 – Т. LI, №4 – С. 69-74.
11. Salem A Physicochemical variation in bentonite by sulfuric acid activation / A Salem, L. Karimi// Korean J. Chem. Eng. – 2009 – Vol. 26, №4 – P. 980 – 984.
12. Seitnazarova O.M., Kalbaev A.M., Mamataliev N.N., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D. Organobentonites synthesis and their sorption characteristics research Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(6) 2020, pp.14266-14279.
13. ГОСТ 21216.0-93. Сырье глинистое. Методы испытаний. Национальный стандарт РФ. 01.01.1995.
14. Wen-Tien Tsai. Chemical activation of Spent Diatomaceous Earth By Alkaline Etching in the Preparation of Mesoporous Adsorbents/ Wen-Tien Tsai, Kuo-Jong Hsien, Chi-Wei Lai // American Chimecan Society – 2004 - №43 – P. 7513-7520.
15. Shawabkeh R.A Experimental study and modeling of basic dye sorption by diatomaceous clay / Shawabkeh R.A, Tutunji M.F.// Sci. – 2003 - №24 – P. 41-47.
16. Tsai W.T. The effects of pH and salinity on kinetics of paraquat sorption onto activated clay / Tsai, W.T. [and other]// Colloids Surf. A- 2003 - № 224 – P. 85-92.

17. Абдурахимов, С.А. и др. Дифференциально-термический анализ местных глин, используемых при отбелке масел и жиров. Научные труды Республиканской НТК Научно-практические основы переработка сельхозсырья. Бухара, 1997, с. 230–232.
18. Абдикамалова А.Б., Калбаев А.М., Маматалиев Н.Н., Шарипова А.И., Эшметов И.Д. Коллоидно-химические аспекты создания интеркалированных систем на основе алюмосиликатов. Монография. – Т.: «НАВРУЗ», 2021. – 319 с.

**ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫЙ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННЫЙ
СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО И СЕЛЕКТИВНОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ**

¹Исхакова С.С., ²Эрова Т.Х., ³Улашева З.А.

^{1,2}Институт Ионно-плазменных и лазерных техногий АН РУз

³Ташкентский химико-технологический институт, Г. Ташкент, Шайхонтохурский район,
проспект Навои, дом 32

¹e-mail: saidais@mail.ru

³e-mail: zilola.ulasheva2019@gmail.com

Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию аналитических возможностей метода термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектрометрии (ТДПИС) для высокочувствительного и селективного обнаружения новых психотропных препаратов, относительно легкодоступных и широко используемых в последнее время не для медицинских целей наркоманами взамен “тяжелых” наркотических веществ (опиаты и др.) в криминалистических материалах.

Ключевые слова: метод термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектрометрии, высокочувствительное и селективное обнаружение новых психотропных препаратов.

Введение. Обнаружение и идентификация следовых количеств наркотических веществ и психотропных лекарственных препаратов в различных криминалистических материалах является актуальной аналитической задачей. Для этих целей используют различные физико-химические методы. Наиболее чувствительными из них являются ионизационные методы, например, хромато-масс-спектрометрия с ионизацией электронами. Однако относительно низкие эффективности ионообразования и применение предварительного хроматографического разделения образцов, из-за отсутствия селективности методов, существенно ограничивают пределы обнаружения при анализе наркотиков с традиционными способами ионизации (электронами, фотонами, ионами, ускоренными атомами и др.).

Поверхностная ионизация (ПИ) в отличие от традиционных способов ионизации не является универсальным способом, но обладает высокой селективностью к потенциалу ионизации частиц V [1]. Для частиц с малым потенциалом ионизации эффективность может достигать предельных значений (до 0.2). К настоящему времени разработаны различные поверхностно-ионизационные газоаналитические устройства и приборы для обнаружения и анализа физиологически активных азотистых оснований [2,3].

Экспериментальная часть. В экспериментах использован разработанный в лаборатории конструктивно простой действующий в атмосфере воздуха термодесорбционный поверхностно-ионизационный спектрометр [4]. Действие прибора основано на характерности температур сублимации и десорбции молекул исследуемых веществ, а также их высокой эффективности ионизации путем ПИ. Уникальная селективность (молекулы простых газов и органических растворителей ионизируются в 10^6 - 10^{10} раза меньшей эффективностью, чем молекулы исследуемых веществ) метода ПИ

позволяет проводить анализ образцов в атмосфере воздуха без ее предварительного хроматографического разделения.

Условия работы спектрометра: температура эмиттера - 700К, скорость потока воздуха – 50 л/час, температурная развертка испарителя линейная со скоростью 10°С/сек в диапазоне от комнатной до 500°С.

Образцы. В экспериментах использованы конфискованные образцы препаратов Рогален, Карбамезипин, глазные капли Тропикамид, а также опиоид Трамадол. Для составления калибровочных кривых препаратов готовились спиртовые растворы препаратов с концентрациями, позволяющие перекрывать диапазон от 10 нг до 500нг в 1 микролитре раствора, которые наносились на испаритель с помощью микрошприца “Agilent-5” в количестве 1-2 мкл. Как видно из структурных формул препаратов (приведены в тексте), они представляют первичные, вторичные и третичные амины, потому следует ожидать высокую эффективность ионизации путем ПИ этих молекул.

Результаты и обсуждение. Термодесорбционные спектры для исследованных препаратов для различных количеств наносимого на испаритель вещества приведены на рис.1-4.

1-25нг, 2 - 50нг, 3 - 100нг **Рис.1.**
ТДПИ спектр рогалена

1 – 5нг, 2 – 10 нг, 3 – 20нг **Рис.2.**
ТДПИ спектр тропикамида

1 – 2,5 нг, 2 – 5 нг, 3 – 10нг

Рис.3. ТДПИ спектр карбамазепина

1 – 20нг, 2 – 50нг, 3 – 100нг

Рис. 4. ТДПИ спектр трамадола

Исследованные психотропные препараты ионизируются с высокой эффективностью. Из приведенных данных видно, что ТДПИ спектры имеют характерные для каждого вещества температуры максимума T_{\max} .

Рогален имеет относительно высокую характерную для первичных аминов температуру максимума сублимации $T_{\max}^s = 325-340^\circ\text{C}$ (рис.1). Температура максимума T_{\max} с ростом количества наносимого на испаритель вещества от 25нг до 100 нг сдвигается в область высоких температур. Этот сдвиг составляет $15-20^\circ\text{C}$. Эффективность ионизации молекул рогалена путем ПВИ, определенных из ТДПИ спектров составляет порядка 7-10 К/моль. Пределы обнаружения определенные по калибровочным кривым составляют 1.7 пмоль над уровнем фона. При этом линейно – динамический диапазон составляет $2.5\div 3.0$ порядков величины.

Тропикамид имеет характерную для вторичных аминов температуру максимума сублимации $T_{\max}^s = 160-180^\circ\text{C}$ (рис.2.). Высокотемпературный пик, обнаруженный в термодесорбционном спектре, соответствует присутствующему в растворе глазного капли соли NaCl, который сублимирует при температуре испарителя $T=340-345^\circ\text{C}$. Пределы обнаружения определенные по калибровочным кривым составляют 0.8 пмоль над уровнем фона. При этом линейно – динамический диапазон составляет около 3.5 порядков величины.

Карбамазепин. Среди исследованных препаратов, его термодесорбционный спектр имеет относительно высокую промежуточную характерную для амидов температуру максимума сублимации в диапазоне $T_{\max}^s = 200-220^\circ\text{C}$ (рис.4). В термодесорбционном спектре наряду с T_{\max}^s обнаружен второй высокотемпературный пик $T_{\max}^d = 290^\circ\text{C}$ карбамазепина соответствующий десорбции молекул из адсорбированного состояния.

Трамадол. Термодесорбционный спектр имеет наиболее низкую температуру максимума сублимации в диапазоне $T_{\max}^s = 80-100^\circ\text{C}$ (рис.4) и характерную для третичных аминов высокую эффективность ионизации путем ПИ. Как в случае рогалена, в термодесорбционном спектре наряду с T_{\max}^s обнаружен второй высокотемпературный пик $T_{\max}^d = 200^\circ\text{C}$, соответствующий десорбции молекул с поверхности испарителя.

Из серий термодесорбционных спектров психотропных препаратов для каждого вещества видно, что температура максимума с ростом количества наносимого на испаритель вещества сдвигается в область высоких температур. Этот сдвиг с увеличением количества вещества наносимой на испаритель от 1 нг до 500нг составляет $20-25^\circ\text{C}$.

Из полученных экспериментальных данных для каждого анализируемого вещества построены концентрационные зависимости и для примера на рис.5 приведен калибровочный график для Рогалена.

Рис.5. Калибровочный график для рогапена.

Из калибровочного графика видно, что нижняя граница определяется пределом обнаружения молекул Рогапена, тогда как верхняя граница калибровочных графиков ограничена «отравлением» термоэмиттера. "Отравление" эмиттера связано с ухудшением эмиссионных свойств термоэмиттера при нанесении на испаритель около 1 μg вещества (т.е. при больших потоковых нагрузках). Чувствительность регистрации увеличивается от рогапена к трамадолу, что связано с физико-химической природой молекул и электроотрицательностью заместителей.

Полученные результаты термодесорбционных поверхностно-ионизационных (ТДПИ) исследований обобщены в таблице 1, где приведены характерные температуры сублимаций, ионизационные эффективности, определенные по площади под спектром в Кулонах на моль, пределы обнаружения в пикомолях и линейно динамический диапазон (ЛДД).

ТДПИС характеристики психотропных лекарственных препаратов

Вещества	Брутто формула	М, а.е.м	T_{max} , $^{\circ}\text{C}$ при 50нГ	Иониз эффек Кл/моль	Пред. обнаруж нГ	ЛДД
Рогапен	$\text{C}_8\text{H}_{15}\text{NO}_2$	157	330	7	1.5	2.5
Тропикамид	$\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_2$	284	140	35	1.0	3.0
Трамадол	$\text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{NO}_2$	269	100	240	0.5	4.0
Карбамазепин	$\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}$	236	200	95	0.8	3.5

Как видно из табл.1, исследованные психотропные лекарственные препараты эффективно ионизируются путем ПИ. Эффективность ионизации увеличивается от Рогапена к Трамадолу в диапазоне от 7.0 до 240.0 К/моль, что связано с изменением положения гетероатома азота от первичного до третичного положения. Соответственно этому ЛДД калибровочных кривых психотропных препаратов составляет 2.5÷4.0 порядков

величины. Температуры максимума сублимации и десорбции характерны для каждого вещества и коррелируют с их структурной особенностью (летучестью), определяемой наличием полярных групп. Время одного анализа ~ 3 мин и пределы обнаружения психотропных лекарственных препаратов составляют от 10^{-11} г до 10^{-9} г, что позволяет проводить быстрый качественный и количественный их анализ в криминалистических материалах с высокой чувствительностью сравнимых с методами ГХ/МС и ВЭЖХ–МС–МС-МС.

Литература.

1. Rasulev U.Kh. and Zandberg E.Ya., Surface ionization of organic compounds and it's application // Progress in Surface Science, 1988. V.28. N3/4. p.181-412
2. Rasulev U.Kh., U. Khasanov, V.V. Palitcin. Surface-ionization methods and devices of indication and identification of nitrogen-containing base molecules // Journal of Chromatography A, – 2000, V. 896, P. 3-18.
3. Fujii T., Surface ionization organic mass-spectrometry: mechanism, Eur. Mass. Spectrom., 2, (1996), p.91-114.
4. S.S.Iskhakova, U.Khasanov, U. Kh. Rasulev, D. T. Usmanov. Thermodesorption Spectrometer of Hard-Volatile Active Organic Compounds, //Technical Physics Letters, 2020, Vol. 46, No. 12, P. 1231–1234.

ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Е.П. Сымук

УО «Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»,
аспирант

Аннотация. В статье обоснована необходимость диагностики мотивации труда персонала в организациях пищевой промышленности. Рассмотрена сущность понятия «мотивационный профиль». Обозначена важность исследования мотивационного профиля для эффективного управления персоналом и разработки системы мотивации персонала. Рассмотрены основные методики диагностики мотивационного профиля персонала организации. Более подробно изучена методика диагностики трудовых мотивов В.И. Герчикова, на основе которой произведено исследование мотивационных типов персонала на примере организации пищевой промышленности.

Ключевые слова: мотивация труда, мотивационный профиль, методика В.И. Герчикова, мотивационный тип.

Abstract. The article substantiates the need to diagnose the motivation of personnel in food industry organizations. The essence of the concept of a "motivational profile" is considered. The importance of studying the motivational profile for effective personnel management and the development of a personnel motivation system is indicated. The main methods of diagnosing the motivational profile of the organization's personnel are considered. The method of diagnosing work motives by V.I. Gerchikov, based on which a study of motivational types of personnel was carried out on the example of the organization of the food industry.

Keywords: labour motivation, motivational profile, V.I. Gerchikov, motivational type.

Введение. Эффективность функционирования организации во многом зависит от степени заинтересованности сотрудников в повышении результативности труда и их ориентации на достижение поставленных перед подразделениями целей. Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования трудовых ресурсов и мобилизации имеющегося кадрового потенциала [7].

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. главной целью государственной политики рынка труда является достижение экономически эффективной занятости населения [8]. Вопросы мотивации труда и управления персоналом в организациях пищевой промышленности требуют особого рассмотрения, поскольку данная отрасль является одной из важнейших сфер народного хозяйства.

Каждый сотрудник имеет свои личные потребности, ценности и приоритеты. Вышеназванные аспекты отражаются в его отношении к работе, именно поэтому мотивация персонала должна быть индивидуальной, прозрачной и понятной для каждого работника. Для разработки индивидуальных методов мотивации персонала необходимо исследовать мотивационный профиль.

Вопросы, связанные с управлением персоналом, мотивацией труда и ее эффективностью, раскрыты в трудах отечественных ученых: А.О. Борисенко, В.Г. Гусакова, А.В. Микулича, Л.В. Прудниковой, Н.А. Старовойтовой, Л.Е. Тихоновой и др.

[2,4,6,10,12, 14]. Среди российских исследователей, изучающих вопросы мотивации труда и ее эффективности, выделим: Л.М. Альбитера, М.М. Гайфуллину, В.А. Земленую, Н. И. Лыгину, Е.И. Макринову, Л. Х. Никифорову, С. А. Тимофееву и др. [1, 9]. Результаты исследования мотивационного профиля персонала раскрыты в трудах В.И. Герчикова, Ф. Герцберга, В.Э. Мильмана, Р.Ф. Потемкиной, Ш. Ричи и П. Мартина, Э. Шейна и др. [3, 11, 16].

В результате исследования классических теорий мотивации труда [13] было выявлено, что существенным недостатком множества изученных теорий является то, что они слабо учитывают индивидуальные различия работников, считая, что в схожих ситуациях люди в процессе трудовой деятельности действуют одинаково. Поэтому в процессе формирования действенной системы мотивации труда необходимо учитывать индивидуальные особенности сотрудников путем диагностики мотивационного профиля и определения типа мотивации персонала.

Объектом исследования является мотивация труда персонала в организациях пищевой промышленности. Целью исследования является изучение основных методик диагностики мотивационного профиля, а также определение мотивационного типа персонала в организации пищевой промышленности на основе методики диагностики трудовых мотивов В.И. Герчикова.

Для достижения цели были определены следующие задачи: раскрыть сущность понятия «мотивационный профиль», изучить существующие методики диагностики мотивационного профиля персонала; провести диагностику мотивационного профиля персонала в организации пищевой промышленности с помощью методики В.И. Герчикова.

Материал и методы исследования. Теоретическая основа базируется на положениях, обоснованных отечественными и зарубежными учеными, посвященных изучению мотивации труда, а также исследованию методики диагностики мотивационного профиля персонала организации. Методология исследования основана на системном подходе, применяемом к изучению диагностики мотивации труда персонала, с использованием общенаучных методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Для определения мотивационного типа персонала в статье рассматривается методика В.И. Герчикова, основанная на проведении анкетирования сотрудников.

Результаты и обсуждение. Изучение мотивационного профиля работника позволяет определить его потребности и мотивы, побуждающие к эффективной трудовой деятельности. Эта информация позволит руководству сформировать систему мотивации, способную удовлетворить потребности персонала, что в свою очередь приведет к повышению результативности труда и эффективности функционирования предприятия в целом.

Ш. Ричи и Р. Мартин под мотивационным профилем рассматривают индивидуальное сочетание наиболее и наименее актуальных потребностей для конкретного человека [11]. В.Э. Мильман определяет мотивационный профиль как совокупность устойчивых мотивов, придающих целенаправленный характер деятельности индивидов по овладению профессией, обуславливающий направленность личности на творческую самореализацию. Л.Ю. Шадрина полагает, что мотивационный профиль – это

индивидуальные особенности и сочетания различных потребностей, на основании которых формируется внутренняя мотивация человека к работе [15].

Мы рассматриваем мотивационный профиль как совокупность основных мотивирующих факторов, побуждающих сотрудника к эффективной трудовой деятельности. Поскольку мотивационный профиль отображает структуру мотивирующих факторов и степень их выраженности, он может быть разработан как для конкретного сотрудника, так и для всего подразделения в целом.

При оценке существующей системы мотивации и диагностике мотивов работников важен выбор методологического инструментария. Выделяют различные методики диагностики мотивационного профиля персонала организации, которые в основном представлены тестами, опросниками и направлены на диагностику мотивации труда. Рассмотрим наиболее известные методики:

1. Методика изучения мотивационного профиля личности Ш. Ричи и П. Мартина основана на разработанных авторами двенадцати факторах-мотиваторах. За счет определения значимости факторов мотивации и сочетания наиболее и наименее важных из них для конкретного сотрудника составляется и изучается индивидуальный мотивационный профиль.

2. Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере Э. Шейна позволяет выявить ориентации в карьере, т.е. социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные для определённого сотрудника организации.

3. Методика определения гигиенических и мотивационных факторов Фр. Герцберга позволяет определить, какие факторы являются доминирующими у работника.

4. Методика диагностики мотивационной структуры личности В.Э. Мильмана позволяет диагностировать мотивационный и эмоциональный профили личности.

5. Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребительской сфере Р.Ф. Потемкиной предполагает выявление степени выраженности социально-психологических установок.

6. Тест-опросник мотивации Е.А. Куприянова выявляет как наиболее эффективные, так и наименее желательные методы стимулирования индивидуально для каждого сотрудника [5].

7. Методика диагностики трудовых мотивов В.И. Герчикова предполагает выявление наиболее доминирующих базовых мотивационных типов сотрудников организации.

В рамках множества существующих методик нами выбрана модель В.И. Герчикова, поскольку она позволяет распределить персонал на мотивационные группы в зависимости от типа мотивации и определить конкретный вид эффективного мотивационного воздействия на конкретного сотрудника или структурное подразделение.

Согласно вышеназванной методике, каждый сотрудник в той или иной степени сочетает в себе следующие пять типов мотивации: инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский и люмпенизированный [3]. Необходимо отметить, что каждый сотрудник представляет собой сочетание всех или некоторых из мотивационных типов в определённой пропорции. Таким образом, каждого работника можно описать мотивационным профилем, показывающим, в какой степени в нем присутствует каждый мотивационный тип. Условно доля мотивационного типа

описывается числом от 0 (соответствующий характер мотивации полностью отсутствует) до 100 (человеку присущ лишь один мотивационным тип).

Выявленные мотивационные типы необходимо учитывать в следующих направлениях деятельности организации:

- для разработки инструментов мотивации, т.к. для каждому мотивационному типу соответствует определенный набор стимулов и мотивов;
- для совершенствования системы оплаты труда в организации;
- для целенаправленного осуществления найма и перемещения работников внутри организации;
- для оценки вероятности соблюдения правил трудовой и исполнительской дисциплины;
- для оценки карьерных ориентаций, а также для выбора форм и видов обучения и повышения квалификации работников.

Данная методика предполагает исследование трудовых мотивов на основе стандартизированной анкеты, состоящей из 23 вопросов закрытого типа и ключа, в котором каждый ответ относится к определенному мотивационному типу, Результатом исследования является выявление доминирующего типа мотивации. Как правило, сочетаются как минимум два типа, но определение доминирующего из них позволит эффективнее выстроить систему мотивирования.

В марте-апреле 2023 г. было проведено исследование мотивационных типов работников в организации пищевой промышленности г. Могилева. Было опрошено 36 сотрудников из 9 структурных подразделений, в том числе 3 руководителя, 13 специалистов и 20 рабочих. Анкета, разработанная В.И. Герчиковым, была адаптирована нами с учетом специфики работы организации пищевой промышленности.

В структуре опрошенного персонала наибольший удельный вес занимают женщины (69,4%), в том числе среди руководителей – 100%, среди специалистов – 92,3%, среди рабочих – 50%. Наибольшее число респондентов (52,8%) находится в возрасте от 39 до 58 лет, в том числе среди руководителей – 2,8%, среди специалистов – 11,1%, среди рабочих – 38,9%.

Большинство сотрудников (22,2%) имеет стаж работы свыше 20 лет, 13,9 % опрошенных имеют стаж от 5 до 10 лет. Наибольшее число мужчин имеют стаж работы от 1 до 10 лет, женщин – 20 лет и выше.

По уровню образования в исследуемой организации наибольший удельный вес в общей структуре занимают работники с высшим образованием (47,2%). Среднее специальное образование имеет 41,7% опрошенных, в том числе среди рабочих 80%. Среди руководителей и специалистов преобладают люди с высшим образованием, в том числе 100% руководителей и 69,2% специалистов.

Распределение мотивационных типов персонала в исследуемой организации по категориям работников представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение мотивационных типов персонала организации пищевой промышленности по категориям работников

Мотивационный тип	Доля персонала с преобладанием данного мотивационного типа, %		
	среди руководителей	среди специалистов	среди рабочих

Инструментальный	30,7	23,7	33,9
Профессиональный	21,1	20,2	15,3
Патриотический	20,4	19,3	17,0
Хозяйский	9,5	12,2	10,1
Люмпенизированный	18,4	24,6	23,6

Проведенное исследование показало, что структура трудовых мотивов работников выглядит следующим образом: среди персонала доминирует инструментальный мотивационный тип (30,7% руководителей и 33,9% у рабочих). Лидирующие позиции среди специалистов занимает люмпенизированный тип (24,6%). Второе место среди руководителей занимает профессиональный тип (21,1%), среди специалистов – инструментальный (23,7%), у 23,6% рабочих встречается люмпенизированный тип мотивации.

В таблице 2 представлено распределение мотивационных типов персонала исследуемой организации по структурным подразделениям.

Таблица 2 – Распределение мотивационных типов работников организации пищевой промышленности по структурным подразделениям

Структурные подразделения	Доля персонала с преобладанием данного мотивационного типа, %				
	Инструментальный	Профессиональный	Патриотический	Хозяйский	Люмпенизированный
Бухгалтерия	31,5	13,0	10,2	11,7	33,7
Отдел маркетинга и продаж	25,0	28,6	32,1	7,1	7,1
Служба охраны	25,7	15,7	24,6	12,3	21,7
Бродильно-купажный цех	32,1	14,2	13,5	10,0	30,3
Финансово-экономический отдел	28,5	23,4	20,6	6,5	20,9
Цех выдува ПЭТ-бутылок	35,1	14,5	16,0	11,7	22,9
Цех розлива	27,4	16,1	18,5	13,6	24,5
Энергетическая служба	42,8	17,7	11,8	8,1	19,6
Лаборатория	21,8	23,1	22,9	10,3	21,9

Исследовав распределение мотивационных типов работников анализируемой организации по структурным подразделениям, можно сделать вывод, что в большинстве подразделений (6 подразделений из 9) в мотивационном профиле преобладает инструментальный тип работников. В бухгалтерии доминируют работники с люмпенизированным мотивационным типом (33,7%). В отделе маркетинга и продаж наблюдается преобладание патриотического типа, второе место занимает профессиональный (32,1% и 28,6% соответственно), т.е. работники данного подразделения стремятся к самореализации и самовыражению, работая в то же время на благо своей организации. Среди работников лаборатории доминирует профессиональный тип.

Поскольку среди всех категорий работников исследуемой организации лидирующие позиции занимает инструментальный мотивационный тип, система мотивации должна базироваться на денежных формах, которые включают стабильную заработную плату, премии и надбавки за различные достижения, а также за работу, выполненную сверх должностных обязанностей или за неблагоприятные условия труда.

При разработке системы оплаты труда необходимо создавать привлекательные для персонала и экономически оправданные с точки зрения работодателя условия оплаты.

В результате анализа структурных подразделений было выявлено, что значительная доля персонала (более 20%) имеет люмпенизированный тип мотивации, что является негативной тенденцией. Мировая практика показывает, что предельное значение данного показателя составляет 12%. Если среди рабочих допустимо наличие такого количества люмпенов в связи со спецификой работы, то среди специалистов, и тем более руководителей, их количество должно быть минимальным, т.к. от их нацеленности на результат, желая плодотворно работать и развиваться, получая за это достойную оплату труда, зависит деятельность организации в целом. Присутствие во всех структурных подразделениях типа работников с отсутствием мотивации к продуктивной и качественной работе создает угрозу для эффективного функционирования организации. Для работников с данным типом мотивации административный стиль управления может быть эффективным и оправданным. Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость трудовой дисциплины, чувство долга, страх перед потерей работы, штрафами. Однако, за четкое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции могут применяться и меры поощрения (объявление благодарности, премии, награждение ценным подарком).

Среди руководителей занимает значительное место профессиональный мотивационный тип (21,1%). Для работников с данным мотивационным типом не так важны деньги, как сама работа. Система мотивации должна предполагать создание благоприятных условий работы (автономия в работе, право самоконтроля, стимулирование свободным временем, гибким графиком и др). Также для руководителей с данным типом мотивации немаловажны такие формы мотивации, как денежная, моральная, привлечение к содействию и участие в управлении.

Патриотический тип персонала преобладает лишь среди работников отдела маркетинга и продаж (32,1%). Работники с данным типом преданы своей организации и ценят результативность общего дела, в котором участвуют. Для стимулирования таких работников необходимо сочетать различные подходы мотивации: денежные поощрения, профессионально-квалификационное развитие, карьерный рост и др.

Таким образом, желательными мотивационными типами для исследуемой организации пищевой промышленности являются профессиональный, патриотический и хозяйский, менее желательным – инструментальный (т.к. работник данного типа не привязывается к компании, уходит туда, где предложат больше размер оплаты труда) и совсем нежелательным – люмпенизированный.

Так как в разрезе почти всех структурных подразделений в мотивационном профиле преобладает инструментальный тип, а наиболее приемлемой формой стимулирования является денежная, необходимо уделять больше всего внимания системе оплаты труда. При разработке системы оплаты труда необходимо добиться привлекательных для персонала и экономически оправданных с точки зрения работодателя условий оплаты, которые будут служить эффективным мотивирующим фактором для привлечения на работу ценных специалистов, для их удержания и для стимулирования их продуктивной работы. Одной из самых действенных является система

оплаты труда на основе ключевых показателей эффективности (KPI), которая состоит из постоянной и переменной частей. Постоянную часть заработной платы нужно оставить прежней, но целесообразно исключить постоянные ежемесячные доплаты к окладу.

Переменную часть заработной платы рекомендуется рассчитывать в соответствии с достижением результативных показателей. Для реализации данной рекомендации необходимо определить результативные показатели для всех должностей. Они должны быть четко определены, тогда измерить их сможет любой сотрудник, результаты которого оцениваются посредством данного индикатора. Утвержденные показатели и нормативы должны быть достижимы.

Заключение. Формированию или совершенствованию системы мотивации в организации должна предшествовать ее предварительная диагностика. Влияние различных методов мотивации на конкретных людей могут иметь совершенно различные результаты. Именно поэтому, прежде чем разрабатывать и внедрять систему мотивации, необходимо, тщательное изучение персонала, его особенностей, внутренних характеристик и важнейших мотивационных факторов.

Мотивационный профиль разрабатывается с целью формирования основ для упорядоченного обоснованного анализа потребностей работника. Мотивационный профиль рассматривается нами как совокупность основных мотивирующих факторов, побуждающих сотрудника к эффективной трудовой деятельности.

Рассмотренные в статье методики исследования мотивационного профиля персонала организации позволяют диагностировать мотивы работников и, соответственно, произвести оценку существующей системы мотивации.

При проведении исследования мотивационного профиля использована методика диагностики трудовых мотивов В.И. Герчикова. Выбранная методика, на основе адаптированных нами с учетом специфики работы организаций пищевой промышленности анкет, позволила определить, какие типы мотивации преобладают у работников, а какие малозначимы в его мотивационной структуре. Поскольку в мотивационном профиле всех структурных подразделений исследуемой нами организации преобладает инструментальный тип мотивации, разработана системы оплаты труда на основе ключевых показателей эффективности.

Информация о преобладающих в мотивационном профиле типах мотивации дает возможность спрогнозировать, в какой степени на сотрудников действуют различные мотивационные стимулы. Полученные данные помогут скорректировать существующую систему мотивации и позволят определить направления совершенствования мотивационной политики организации с учетом выявленных особенностей. Это приведет как к повышению эффективности работы сотрудников исследуемого подразделения, так и всей организации в целом.

Список литературы

1. Альбитер Л.М. Повышение эффективности производства на основе управления мотивационным механизмом (на материалах пищевой промышленности): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /Л.М.Альбитер; Самарский государственный технический университет. – Самара, 2007. – 24 с.

2. Борисенко А.О. Мотивация труда управленческого персонала в сельскохозяйственных организациях: теоретические и практические аспекты: монография / А.О. Борисенко; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. – 185 с.
3. Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 2. // Мотивация и оплата труда. 2005. №3. С. 2-6
5. Гусаков В.Г. Факторы и методы эффективного хозяйствования. Ч. 3. Мотивация труда и закрепление кадров, производительность труда / В.Г. Гусаков // Вес. Нац. акад. наук Беларуси. Сер. аграр. наук. 2020. Т. 58, №3. С. 263–267
6. Куприянов Е. А. Взаимозависимость личностных конструкторов и профессиональной мотивации у специалистов в области информационных технологий: автореф. дис. ... канд. психол. наук. / Куприянов Е. А.; М., 2007. – 26 с.
7. Микулич А.В. Механизм мотивации труда в сельском хозяйстве в новых условиях: теория, методологи, практика / А.В. Микулич. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2011. – 274 с.
8. Мотивационные аспекты управленческой деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса / В.В. Бутырин, Ю.А. Бутырина, Е.А. Моренова, Е.В. Черченко // Аграрный научный журнал. Экономические науки. 2017. №12. С.82-85.
9. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: <https://www.economy.gov.by.html>, (дата обращения: 19.11.2022).
10. Никифорова, Л.Х. Подходы к оценке эффективности систем мотивации персонала / Л.Х. Никифорова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2016. – №6. – № 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2016/06/11632>. (дата обращения: 25.11.2022).
11. Прудникова, Л.В. Оценка и анализ системы мотивации и стимулирования труда персонала коммерческой организации / Л.В. Прудникова, О.И. Юркевич // Вестник Витебского государственного технологического университета. 2017. №1. С. 220-235.
12. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ, под ред. проф. Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 399 с.
13. Старовойтова Н.А. Новые решения вопросов стимулирования и результативности труда / Н.А. Старовойтова, А.О. Борисенко, Ю.О. Санталова // Проблемы устойчивости продовольственной сферы: вопросы теории и методологии / сост. В.Г. Крестовский; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т систем. исслед. В АПК НАН Беларуси, 2010. – С. 87–100
14. Сымук Е.П. Теории мотивации труда: подходы, классификация и особенности / Е.П. Сымук // Сб. науч. тр./ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». Горки, 2015. – Вып. №2 (21): Проблемы экономики. С. 242-250.
15. Тихонова Л.Е. Основные направления мотивационного стимулирования персонала на белорусских предприятиях / Л.Е. Тихонова, В.В. Федотова // Вестник Полоцкого государственного университета. 2022. №6. С. 54-60.

16. Шадрина Л.Ю. Прогнозирование трудового поведения на основе мотивационного профиля как специфической социальной технологии в системе управления // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2010. №124. С. 380-387
17. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. — СПб: Питер, 2002. 326 с.

ЎСИМЛИКЛАР АСОСИДА ШИФОБАХШ ИЧИМЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИК ЛИНИЯСИ

¹Нишонов Ўткирали Рахматиллаевич, ²Атаханов Шухратжон Нуриддинович

¹Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Уйчи тумани Эзгулик МФЙ Тинчлик кўча
№ 40-уй

E-mail: nishonov84@inbox.ru

²Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Давлатобод тумани, Орзу МФЙ Фаровон
кўча 72 уй

E-mail: ataxanovshn@mail.ru

Аннотация. Республикамізда доривор ўсимликлар етиштириши ва қайта ишлаш шу куннинг долзарб муаммоларидан. Ушбу жамланма доривор ўсимликларни қайта ишлаб турли ичимликлар яратиш технологияси асосида технологик линияни принципиал схемасини тузиш масаласи ечимини топган муаллифлар ушбу технологик линияни тузишда республикадаги мавжуд унумдорлиги юқори бўлган технологик жихоз ва ускуналар асосида тузилган. Бу яратилган линияни ишлаб чиқаришига татбиқ этиш шифобахш ичимликлар ассортиментини кенгайтиши, яъни иш ўринлари ва сифатли маҳсулот олишига имконият яратади.

Калит сўзлар: чиннигул, солодка илдизи, қайнатиш, совутиш, қуйиш, пишириш қозони, қадоқлаш, пастеризация, аралаштиргич, технологик линия.

Аннотация. Выращивание и переработка лекарственных растений в нашей республике является одной из актуальных проблем современности. Авторы, решившие задачу создания принципиальной схемы технологической линии на основе технологии переработки лекарственных растений и создания различных напитков, создали эту технологическую линию на базе имеющегося в республике технологического оборудования, а также оборудования высокой производительности. Внедрение этой созданной линии, даст возможность расширить ассортимент лечебных напитков и качественную продукцию, увеличить рабочие места.

Ключевые слова: гвоздика, корень солодки, кипячение, охлаждение, розлив, варочный котел, расфасовка, пастеризация, смеситель, технологическая линия.

Abstract. Cultivation and processing of medicinal plants in our republic is one of the urgent problems of our time. The authors, who solved the problem of creating a concept diagram of a technological line based on the technology of processing medicinal plants and creating various drinks, created this technological line on the basis of technological equipment available in the republic, as well as high-performance equipment. The introduction of this created line will provide an opportunity to expand the range of medicinal drinks and quality products, increase jobs.

Keywords: cloves, licorice root, boiling, cooling, bottling, digester, packaging, pasteurization, mixer, production line.

Қириш. Ўзбекистон республикасида қадим замонлардан табибчилик, яъни турли хил доривор ўсимлик хом-ашёлар асосида касалликларни даволаш, профилактика қилиш билан шуғилланиб келишган. Бу ишларни яққол исботи сифатида тиб илмини бутун дунёга тарқатган улуғ олим Европада Авицена номи билан машхур бўлган Абу Али Ибн

Сино бобомизнинг қилган ишларидир. Ўзбекистон доривор ўсимликларга жуда бой бўлиб, лекин маълум давр бу соҳага эътибор бўлмади. Ушбу соҳадаги илмий тадқиқот ишлари тармоқни ривожлантириш, доривор ўсимликларни етиштириш, сақлаш ва қайта ишлашга деярли эътибор қаратилмади. Сўнги беш йил мобайнида ҳукуратимиз томонидан ушбу соҳага алоҳида эътибор қаратила бошланди. Буннинг исботи Республика Президентининг 2020 йил 10 апрель кунидаги “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4670 сонли қарори юқоридаги сўзларни исботи десак бўлади. Ушбу тадқиқот ишимиз ҳам юқоридаги қарордан келиб чиққан ҳолда республикамизда етиштириладиган доривор ўсимликларни қайта ишлашга қаратилган. Ушбу тадқиқот ишимизда доривор ўсимликлар асосида янги яратилган шифобахш профилактик ичимликларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун технологик линияни принципиал схемаси ишлаб чиқилган [1].

Тадқиқотнинг объекти ва методлари: Тадқиқот объекти сифатида доривор ўсимликлар асосида яратилган шифобахш профилактик ичимлик ишлаб чиқариш технологияси олинди. Доривор ўсимликлар асосида ишлаб чиқилган профилактик ичимликни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун технологик муҳим қонунмиятлари, яъни хом ашёдан унумли фойдаланиш, жараён давомийлигини қисқартириш энергиядан рационал фойдаланиш, технологик жихозни унумли ишлатиш, муқобил вариант принципларига асосланган ҳолда республикамиз ҳудудида мавжуд технологик жихозлар асосида линияни принципиал схемаси тузиб чиқилди [2].

Натижалар ва уларни муҳокамаси. Юқорида айтганимиздек муҳим технологик қонуниятларга риоя этган ҳолда технологик линияни принципиал схемасини тузиш ва уни ишлашини таъминлаш маҳаллий доривор ўсимликлардан профилактик шифобахш ичимликлар ишлаб чиқариш унумдорлигини юқори бўлишига олиб келади. Демак бу қонуниятлар бири хом-ашёдан унумли фойдаланиш бўлиб, у тайёр маҳсулот таннархига сезиларли таъсир этади. Маҳсулот ишлаб чиқаришда хом-ашё сарфини ортиши унумдорликни пасайишига олиб келади. Доривор ўсимлик хом ашёларни муҳим критерияси бошланғич хом ашёдан зарур компонентларни чиқариб олиб, ёд аралашмалар, нуқсонлар кам бўлиши ҳамда тайёр маҳсулот сифатини бузмаслигидир.

Бу қонуниятларни иккинчиси жараёни ўтказиш вақтини қисқартиришдир. Доривор ўсимликлардан профилактик ичимликлар ишлаб чиқариш жараёнини интенсификация қилиш учун потенциал фарқи кинетик коэффицентлар ва ўзъаро тасирлашадиган юзаларни таъсирини кучайтириш орқали эришилади. Демак доривор ўсимлик хом ашёси қанчалик майдаланган бўлса уни майда заррачалари сатхига шунчалик эритувчини таъсири кучли бўлади. Биз ўз тадқиқот ишимизда доривор ўсимликлардан биологик фаол моддаларни ажратиб оламиз ва бунда суюқлик-қаттиқ жисм системаси бўлиб, уни аралаштириш, сатхни ювилишини интенсивлаш қайнаётган қатламда сатхлар таъсири кучли бўлади.

Яъна бир муҳим қонуниятлардан бири электр энергиядан рационал фойдаланиш қонунияти бўлиб, бунда технологик жараёнлар буғлатиш, қиздириш, экстракция, пастеризациялаш жараёнларида электр энергияси сарф бўлади. Технологик жараён қанчалик интенсив бўлса, электр энергия сарфи камади, унумдорлик юқори бўлади. Биз

ушбу технологик линияни тузишда электр энергияни тежаш ва йўқотишларни камайтиришга алоҳида эътибор қаратдик.

Технологик қонуниятни яна бир биринсипи бу жихоздан рационал фойдаланишдир. Бу фойдаланадиган ишчи юзадан максимал қўллашдир. Технологик жихоздан рационал фойдаланиш принципига амал қилиш учун, машина ва аппаратларга куйдаги талаблар қўйилади:

- Максималь унумдорлик ва юқори иш интенсивлиги:
- Тайёр маҳсулотни максимал чиқиши:
- Технологик жараёнга минимал электр энергия сарфи ва берилган энергиядан максимал фойдаланиш:
- Тартиб барқарорлиги, бошқариш оддийлиги ва ишлатишда хавфсизлиги:
- Жихозларни таннархини арзонлиги, таъмирлашга қулайлиги ва бутловчи қисмлар мавжудлиги ва арзонлиги.

Энг сўнги технологик қонуниятлардан муқобил вариант бўлиб, бунда доривор ўсимликлардан профилактик шифобахш ичимликлар ишлаб чиқиш технологик линиясини тузишда физик-кимёвий ва биологик қонуниятлар, технологик тартиб, жихозларни конструктив параметрлари, бошқарув ва иқтисодиёт қонуниятлари сифатли маҳсулот олиш ҳамда уларни ишлаб чиқаришда харажатларни камайтиришни кўзда тутди. Технологик линияни жихозларни оптимал жойлашда электр монтаж коммуникация вақт, жараён кетма-кетлигида муқобил вариантлари орқали самарадорликни ортиришга эришилади.

Доривор ўсимликлар асосида шифобахш профилактик ичимликлар ишлаб чиқариш технологик линияси уларни йиғиш учун бункер (1), инспекциялаг учун транспортёр (2), ювиш машинаси (3) майдалагич (3), уларни қайноқ сувга солиб қайнатиб, ушлаб туриш қозони (4), олинган экстрактни филтirlаш қурилмаси (5), ҳосил бўлган аралашмани аралаштирич (6), дозатор солодка илдизи дамламаси учун (7), асал ари мум куяси даламаси учун дозатор (8), қайнатиш қозони (9), олинган ичимликни куйиш қурилмаси (10), қуйилган чимликни беркитиш қурилмаси (11), ва уларни пастеризациялаш аппаратидан иборат (12) [3].

Хулоса: Юқорида ишлаб чиқилган доривор ўсимликлар асосида шифобахш профилактик ичимликлар ишлаб чиқариш технологик линиясини принциал схемаси республика худудида мавжуд, технологик жихозлар асосида ва келтирилган технологик қонуниятлар асосида ишлаб чиқилиб, унинг унумдорлиги юқори ва сифатли, арзон маҳсулот ишлаб чиқаришга хизмат қилади.

1-расм. Доривор ўсимликлар асосида шифобахш профилактик ичимликлар ишлаб чиқариш технологик линияни принциал схемаси

1-Бункер доривор ўсимликлар учун; 2- Инспекцион транспортёр; 3-Ювиш қурилмаси; 4-Доривор ўсимликларни майдалагич; 5-Қайнатиш қозони; 6-Филтirlаш

курулмаси; 7-Аралаштиргич; 8-Дозатор солодка эритмаси учун; 9-Дозатор Пчеловый огневка; 10-Қозон; 11-Қуйиш аппарати ; 12-Беркитиш аппарати; 13-Пастеризатор

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лечебно-профилактические напитки на основе бархатцов//Unversum: технические науки: электронный научный журнал, Нишонов У. Р. [и.др.] 2021.7(88).
2. Исследование микробиологических и бактериологических показателей напитков из лекарственных растений, //Unversum: технические науки: электронный научный журнал, Нишонов У. Р. [и.др.] 2021.10(91).
3. Н. Р. Юсупбеков, Ҳ. С. Нурмухамедов, С. Г. Зокиров “Кимё технология асосий жараёнлар ва қурилмалар”. –Т.: “Фан ва технология”, 2015.-248 б.

ПОЛИСАХАРИДЫ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ШТОК РОЗЫ (ÁLCEA RÓSEA)

¹Атхамова Саида Кудусовна, ²Рузметова Дилдора Тулибаевна, ³Хакимова Бахор Бахтияровна, ⁴Ибрагимова Робияжон Абдулла кизи

¹Доцент Ташкентского химико-технологического института

²Доцент Ургенчского Государственного университета

³докторант Ургенчского Государственного университета

⁴студентка Ургенчского Государственного университета

³ E-mail: baxor8255@mail.ru

Аннотация. Цель нашей работы заключается в выделении и изучении физико-химических свойств полисахаридов (кислого полисахарида) выделенных из лепестков лекарственного растения шток розы (*Alcea rósea*) произрастающий на нижней части Амударьи. В статье приведены результаты выделения и химического исследования полисахаридов методами бумажной и газожидкостной хроматографии. Установлено, что данный углеводный комплекс представлен пектин содержащими полисахаридами. Установлен их качественный и количественный моносахаридный состав. Шток роза является весьма перспективным фармакологическим средством, которое можно употреблять в пищу животным и людям, а также в медицине. По хроматографии моносахаридный состав состоит из урновой кислоты, галактозы, глюкозы, арабинозы, маннозы, ксилозы и рамнозы. Полученные полисахариды из шток розы относятся к пектин содержащим слизистым кислым полисахаридам.

Ключевые слова: *Alcea rósea*, пектин содержащие слизистые полисахариды, моносахаридный состав.

Abstract. The work aims to isolate and study the physicochemical properties of polysaccharides (acidic polysaccharides) isolated from a medicinal plant, rose stem petals (*Alcea rósea*) growing, on the lower part of the Amu Darya. The article presents the results of the isolation and chemical study of polysaccharides by paper and gas-liquid chromatography. It has been established that pectin substances represent this carbohydrate complex. Their qualitative and quantitative monosaccharide composition has been established. The stem rose is a promising pharmacological agent that can be eaten by animals and humans, as well as in medicine. The physicochemical parameters and the monosaccharide composition of the rose stem were studied. According to chromatography, the monosaccharide composition consists of uronic acid, galactose, glucose, arabinose, mannose, xylose and rhamnose. The obtained polysaccharides from the stem of the rose are pectin-containing mucous acidic polysaccharides.

Key words: *Alcea rósea*, pectin, mucous polysaccharides, monosaccharide composition.

Annotatsiya. Bizning ishimizning maqsadi Amudaryoning quyi qismida o'sgan dorivor o'simlik gulxayri (*Alcea rosea*) gul barglaridan polisaxarid ajratish, ajratilgan polisaxaridlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganishdir. Maqolada qog'oz va gaz-suyuqlik xromatografiyasi yordamida polisaxaridlarni ajratish va kimyoviy o'rganish natijalari keltirilgan. Ushbu uglevod kompleksi pektin saqlovchi shilimshiq polisaxaridlar bilan ifodalanganligi aniqlandi. Ularning sifatli va miqdoriy monosaxarid tarkibi o'rnatildi. Gulxayri hayvonlar va odamlar, shuningdek tibbiyotda iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan juda istiqbolli farmakologik vositadir. Xromatografiyada monosaxarid tarkibi uron kislotalari, galaktoza,

glyukoza, arabinoza, mannoza, ksiloza va ramnozdan iborat. Gulxayri gul barglaridan olingan polisaxaridlar pektin saqlovchi shilimshiq nordon polisaxaridlardir.

Kalit so'zlar: *Alcea rósea, pektin saqlovchi shilimshiq polisaxaridlar, monosaxarid tarkibi.*

ВВЕДЕНИЕ.

Важнейшей задачей, стоящей перед пищевой промышленностью, является повышение и улучшение технологического качества пищевых продуктов, что невозможно без биологических активных добавок, получаемых из лечебных растений. Одним из важнейших направлений увеличения объемов производства пектиносодержащих пищевых изделий является расширение сырьевой базы за счет нетрадиционных источников и разработки новых способов получения пектинопродуктов из традиционного и нетрадиционного промышленного сырья. [1]. Поэтому актуальными являются исследования по разработке технологий получения полисахаридов и пектинопродуктов из шток розы.[1]. Шток роза. *Alcea rosea* L. (*A. rosea*), также известная как мальва, относится к семейству Мальвовые. Слизь, содержащаяся в большом количестве в составе растения (до 35% в корневищах), позволяет использовать шток розу в качестве обволакивающего средства, способного противостоять бронхитам, ангинам, ларингитам и прочим заболеваниям дыхательных путей. Шток роза обладает смягчающими, противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. [2].

В уйгурской народной медицине цветки шток розы применяют как противокашлевое, успокаивающее, противоастматическое средство – [3]. В цветках шток розы определены красящие вещества, во всем растении много полисахаридов – глюкуроновая кислота, ксиоза, арабиноза, рамноза – [4], гиполаетин-8-глюкозид, изокверцетин, кемпферол кофейная, р кумарическая кислоты, кумарины, скополетин, фитостерины, танины – [5]. Растение широко использовалось в древней медицине. Археологические исследования показали, что шток розу использовали как пищевое и лекарственное растение более чем 6000 лет назад – [6]. Из цветков шток розы вырабатывают пищевой краситель красного цвета. Отвары цветков применяются как вяжущее, смягчительное средство при хронических заболеваниях дыхательных путей и органов ЖКТ – [7; 8]. Флаваноиды цветков шток розы обладают иммуностимулирующими свойствами – [9;10]. Экстракты цветков шток розы обладает антибактериальными свойствами – [11,12]. У шток розы определены противовирусные свойства – [13]. Спиртовые экстракты цветков растения обладают выраженными противоопухолевыми свойствами – [14]. Экспериментальные исследования показали, что употребление шток розы предупреждает возникновение оксалатных почечных камней – [15]. Экспериментальные исследования показали наличие транквилизирующих и седативных свойств у экстрактов шток розы – [16].

Целью работы является выделение и изучение физико-химических свойств полисахаридов, выделенных из лекарственного растения шток розы розовой произрастающее в нижней части Амударьи.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

1. Выделение пектиновых веществ. Выделения полисахаридов, из лепестков шток розы розовой *Alcea rosea* L. осуществлялась летом в июне в период цветения, взяли

150 грамм сухого сырья, привели до измельченного фракциям состояния, размером 1-4 мм, который обеспечивает должный размер пектиновой молекулы, гарантирующий физико-химические свойства получаемого экстракта. [17]. Экстракция проводится двукратном экстрагирование и осуществляется раствором соляной кислоты pH-2,6. В первом этапе экстрагирование провели в течение 4 часов при температуре 70°C и в гидромодуле 1:10, а во втором этапе провели течение 2 часов при температуре 70°C и гидромодуль 1:5. Очистку сырья и экстракта от красящих веществ не осуществляют [17,18]. Полученный экстракт выпаривается в роторном испарителе.

Полученный концентрат осаждали трехкратным объемом 96% спирта этилового. Полученные осадки отфильтровывали, высушивали и взвешивали, получили 27,9 грамм пектинового вещества. Полученные пектиновые вещества представляют собой розовый цвет, хорошо растворяются в воде. Данные приведена в таблице 1.

2. Определение вязкости. Относительная вязкость ($\eta_{\text{отн}}$) выделенных пектиновых веществ определили *вискозиметром Оствальда* с диаметром капилляра-0,73 мм. при температуре 27° С. Измерение проводили трижды и вычислили среднее значение. Относительную вязкость растворов рассчитывали по формуле:

$$\eta_{\text{отн}} = t_2/t_1$$

где: t_1 -время протекания растворителя (мин) t_2 - время протекания раствора пектиновых веществ.

Относительная вязкость 1%-ного раствора пектина составляет 1,5 Пас*сек отсутствует крахмал. Данные приведена в таблице 2.

3. Определение моносахаридного состава пектиновых веществ. Полный кислотный гидролиз пектиновых веществ. По 100 мг выделенных пектиновых веществ гидролизовали по 3 мл 1н раствором H_2SO_4 , 100°C. ПВ в течение 24 ч°. По истечению времени гидролизат поместили в стакан и нейтрализовали бария карбонатом. Образовавшийся осадок отфильтровали, фильтрат деионизировали катионитом КУ-2, упаривали до не большого объема (0.5 мл) и хроматографировали на бумаге FN – 18 в системе бутанол -1–пиридин–вода (6:4:3) с известными моносахаридами (свидетелями). Хроматограммы высушивали, проявили кислым анилинфталатом с последующим нагреванием в сушильном шкафу при 110°C 1-2 мин. Бумажную хроматографию (БХ) осуществляли на бумаге Filtrak-FN 13, 18 (Германия) в системе растворителей: н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) (1), проявитель: 1) кислый анилинфталат (5 мин., 100°C).

4. Газожидкостная хроматография.

Получение ацетатов альдонитрилов. Гидролизат после полного кислотного гидролиза пектиновая вещества выпаривали до суха (около 10 мг). Смесь монохаридов растворяли в 2 мл свежеперегнанного пиридина и добавляли 100 мг гидроксиламина солянокислого. Раствор нагревали на водяной бане в течение 1 часа. К охлажденному раствору добавляли 2 мл свежеперегнанного уксусного ангидрида, полученную смесь нагревали 1 час при температуре 90° С. После охлаждения к смеси добавляли 25 мл воды, ацелированные альдонитрилы экстрагировали хлороформом. Экстракты промывали водой для удаления пиридина и уксусной кислоты, сушили над безводным сульфатом натрия и упаривали в вакууме до объема около 2 мл. Полученный раствор растворяли в чистом ацетоне и вводили в хроматограф с помощью микро шприца.

Данные по бумажной и газожидкостной хроматографии переведены в таблице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выход и физико-химические показатели пектиновых веществ шток розы (ÁLCEA RÓSEA) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико- химические показатели пектиносодержащих полисахаридов

Наименования	pH соляной кислоты	Температура экстракции	Время экстрагирования, час	Выход пектинсодержащий слизистый кислый полисахарид
Шток роза, (розовый) сухие (Álcea rósea)	2,6 pH	65-70 °C	6	18,6 %

Таблица 2

Физико-химическая характеристика пектиносодержащих полисахаридов

Тип Углеводов	$\eta_{отн}$	MM кДа	Моносахаридный состав						UAc
			Gal	Glc	Ara	Man	Xyl	Rha	
пектин содержащие слизистые полисахариды	1,5	2,5	5.5	33.3	7.7	1.0	6.6	1.2	+

$\eta_{отн}$ - относительная вязкость. MM- молекулярная масса, Gal –галактоза, Glc- глюкоза, Ara – арабиноза, Man- манноза, Xyl- ксилоза, Rha-рамноза, UAc- уруновые кислоты.

Рис-1. Газожидкостная хроматография

В моносахаридном составе полисахаридов идентифицировали галактозу, глюкозу, арабинозу, маннозу, ксилозу, галактозу и галактоуроновую кислоту.

По бумажной и газожидкостной хроматографии видно, полисахарид относится к пектин содержащим, слизистым, кислым полисахаридам - глюкоарабиноксилоуроновая полисахарид.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные полисахариды из шток розы относятся к пектин содержащим слизистым кислым полисахаридам. Относительная вязкость 1%-ного

раствора пектина составляет 1,5 Пас*сек. Моносахаридный состав пектиновых веществ состоит из галактозы, глюкозы, арабинозы, маннозы, ксилозы, рамнозы в соотношениях 5,5:33,3:7,7:1,0:6,6:1,2 и галактоуроновой кислоты. Полученные пектин содержащие слизистые полисахариды имеют гелеобразующие свойства. Их можно использовать в пищевой промышленности в качестве загустителя.

REFERENCES

1. Донченко Л.В., Фирсов Г.Г «Пектин основные свойства, производство и применение», Москва, ДеЛи принт 2007 г. 279 стр.
2. Сафронов Н. «Атлас лекарственных растений», Москва, Litres, 2016 г – 422 с.
3. Munira A., Muheta'er T., Resalat Y., Xia N. [Study on composition, antibiotic activity and antioxidant activity of volatile oils from uyghur medicine *Althaea rosea*] - //Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2015, Apr., 40(8), 1614-1619.
4. Kozhina I.S., Mamatov G.Z. A study of the polysaccharides from the stems of *Alcea hircana* – Chemistry of Natural Compounds 1970, 6, 4, 405-407.
5. Al-Snafi, Ali Esmail The pharmaceutical importance of *Althaea officinalis* and *Althaea rosea*: A review – Int. J. Pharm. Tech. Res. 2013, 5, 3 1387-1395.
6. Asres K., Bucar F., Kartnig T., Witvrouw M., Pannecouque C., De Clercq E. Antiviral activity aga-inst human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and type 2 (HIV-2) of ethnobotanically selected Ethiopian medicinal plants - Phytother. Res. 2001, Feb., 15(1), 62-69.
7. Кароматов И.Дж. Простые лекарственные средства Бухара 2012. 888с.
8. Кьюсев П.А. Полный справочник лекарственных растений М., Экмо-пресс 2000.
9. Ghaoui W.B.J.E., Ghanem E.B., Chedid L.A., Abdelnoor A.M. The effects of *Alcea rosea* L., *Malva sylvestris* L. and *Salvia libanotica* L. water extracts on the production of anti-egg albumin antibodies, interleukin-4, gamma interferon and interleukin-12 in BALB/c mice - Phytotherapy research 2008, 22(12), 1599-1604.
10. Abdel-salam N.A., Ghazy N.M., Sallam S.M., Radwan M.M., Wanas A.S., ElSohly M.A., Shenouda M.L. Flavonoids of *Alcea rosea* L. and their immune stimulant, antioxidant and cytotoxic activities on hepatocellular carcinoma HepG-2 cell line - Natural product research 2018, 32(6), 702-706.
11. Mert T., Fafal T., Öztürk B. K. H. T. Antimicrobial and Cytotoxic Activities of the Extracts Obtained from the Flowers of *Alcea Rosea* L. – Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy 2010, 30, 1, 17-24.
12. Seyyednejad S.M., Koochak H., Darabpour E., Motamedi H. A survey on *Hibiscus rosa-sinensis*, *Alcea rosea* L. and *Malva neglecta* Wallr as antibacterial agents - Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2010, 3(5), 351-355.
13. Asres K., Bucar F., Kartnig T., Witvrouw M., Pannecouque C., De Clercq E. Antiviral activity aga-inst human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and type 2 (HIV-2) of ethnobotanically selected Ethiopian medicinal plants - Phytother. Res. 2001, Feb., 15(1), 62-69.
14. El-Salam N.A., Radwan M.M., Wanas A.S., Shenouda M.L., Sallam S.M., Piacente S., Ghazy N.A. Phytochemical And Biological Evaluation Of *Alcea Rosea* L., Growing In Egypt - *Planta Medica* 2016, 82(05), PC83.

15. Ahmadi M., Rad A.K., Rajaei Z., Hadjzadeh M.A., Mohammadian N., Tabasi N.S. Alcea rosea root extract as a preventive and curative agent in ethylene glycol-induced urolithiasis in rats - Indian. J. Pharmacol. 2012, May, 44(3), 304-307.
16. Mombeini T., Pourbadie H.G., Kamalinejad M., Mazloumi S., Dehpour A.R. Anxiolytic-Like and Sedative Effects of Alcea Aucheri (Boiss.) Alef. Flower Extract in the Laboratory Rat - Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 2017, 16(4), 1495.
17. Sherbakova Ye. V., Olxovarov Ye. A. Sposob polucheniya pektinovogo ekstrakta iz plodovix obolochek espartseta, [Method for obtaining pectin extract from sainfoin fruit shells]. Patent RU, no. 2414826, 2011.
18. Atkhamova S.K., Rakhmanberdieva R.K., Rakhimov D.A., Karimdzhanov A.K., Ismailov A.I. Izuchenie uglevodov shtok rozi. [The study of carbohydrate stock roses.]. Ximiya prirodnix soedineniy - 1995, No. 2, pp. 31

INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON THE PARAMETERS OF THE GRAVITATIONAL FLOW OF A GRAINED MEDIUM

¹Farrukhbek Sarbolayev, ²Bakhodir Khamidov

^{1,2}Tashkent Institute of chemical technology, Tashkent, Uzbekistan

¹sarbolayev_f@mail.ru

²bkhamidov32@gmail.com

Abstract. *The flow of granular materials is critical to a wide variety of industrial processes. However, the influence of boundary conditions on the parameters of the gravitational flow of granular materials underlying granular flows is poorly understood. The aim of this work is to study the influence of boundary conditions on the slope (substrate material and its roughness) on the parameters of the gravitational flow of the material, determined by the equation of state of the granular medium. In the course of the study, the equations of state of the granular medium were determined and the primary influence on the relationship between the dilatancy and the "temperature" of the granular medium was established, which affects the degree of its roughness.*

Key words: *granular medium; shear deformation; quasidiffusion mixing.*

Аннотация. *Поток зернистых материалов имеет решающее значение для широкого спектра промышленных процессов. Однако, влияние граничных условий на параметры гравитационного течения зернистых материалов, лежащий в основе гранулированных потоков, плохо изучена. Целью работы является исследование влияния граничных условий на скате (материала подложки и его шероховатости) на параметры гравитационного течения материала, определяемые уравнением состояния зернистой среды. В ходе исследования определена уравнения состояния зернистой среды и установлено первостепенное влияние на взаимосвязь между дилатансией и «температурой» зернистой среды оказывающий на степень ее шероховатости.*

Ключевые слова: *зернистая среда; деформация сдвига; квазидиффузионное перемешивание.*

Annotatsiya. *Donador materiallar oqimi sanoat jarayonlari uchun juda muhim ahamiyatga egadir. Biroq, donador oqimlar asosida yotuvchi donador materiallarning gravitatsion oqim parametrlariga ta'sir etuvchi chegaraviy shartlar yaxshi o'rganilmagan. Ishning maqsadi chegaraviy shartlarining nishabdagi ta'sirini granulasi materialning gravitatsion oqim parametrlariga ta'sirini o'rganishdan iboratdir. O'rganish jarayonida donador muhit holatining tenglamalari aniqlandi va uning notekislik darajasiga ta'sir qiladigan, dilatansiya (dondor muhitning xajmini ortishiga) va "harorat" o'rtasidagi munosabatlarga asosiy ta'sir aiqlandi.*

Kalit so'zlar: *donador muhit; siljish deformatsiyasi; kvazidiffuzion aralashtirish.*

Введение

Производство и переработка зернистых материалов связана с выполнением различных технологических процессов: измельчение, смешивание, гранулирование, транспортировка, сортировка, сушка и другие. Для рациональной организации процессов необходимо учитывать особенности взаимодействия частиц, зависящие от характера их движения как на рабочих органах соответствующего оборудования, так, как и в

устройствах для проведения вспомогательных операций: транспортирования, загрузки. Недостаточный учет особенностей движения зернистых сред может приводить к нарушению технологического режима и, как следствие, к ухудшению качества продукта. Известно, что, быстрые гравитационные течение зернистых материалов являются из одной из наиболее распространенных видов течений.

Значительные по количеству процессов как гидромеханические и тепломассообменные процессы переработки зернистых материалов, а также вспомогательные технологические операции протекают в режиме быстрого гравитационного течения. Значимые особенностью такого рода течений является наличие условия быстрого сдвига частиц материала, в результате которого частицы приобретают значительную скорость хаотических перемещении. Такого рола течения часто называют инициальными, поскольку их закономерности определяются инерцией частиц и передачей импульса при их взаимном столкновении в потоке [1-5]. В связи с этим изучения влияния граничных условий на параметры гравитационного течения материала являются актуальной на сегодняшней день.

Методы исследования

Исследование влияния граничных условий на параметры гравитационного течения материала проведено в научной лаборатории Ташкентского химико-технологического института. Для определения физико-механических свойства зернистых материалов и коэффициента восстановления при малых скоростях столкновения соответственно использованы стандартные методы и метод основанный на анализе звуковых колебаний. Для расчета удельной энергии диссипации при столкновении частиц использована гипотеза косоуго удар (Рауса). А также для обработки результатов полученных данных и проверки адекватности к реальному процессу использованы физико-химические методы исследования и планирования многофакторного эксперимента с применением пакет прикладных программ MATLAB.

Результаты и обсуждение

Анализ быстрых гравитационных течений зернистых материалов показывает, что они сопровождаются взаимным перемещением частиц, имеющим весьма сложный характер [1,6-10]. С одной стороны, вследствие различия скоростей поступательного перемещения частиц в направлении ската частицы имеют относительную сдвиговую скорость, а с другой стороны, вследствие взаимных столкновений частиц, последние приобретают дополнительную компоненту скорости хаотических перемещений. Результатом же хаотических перемещений частиц является поперечный массоперенос в сдвиговом потоке. Поперечный массоперенос в сдвиговом потоке сопровождается переносом импульса, носителем которого являются частицы, движущиеся с различными скоростями в зависимости от координаты. Очевидно, что поперечный массоперенос в таких условиях приводит к увеличению интенсивности взаимного перемещения частиц. При этом интенсивность взаимного перемещения частиц будет возрастать пропорционально коэффициенту поперечной квазидиффузии частиц $D_{\text{диф}}$ и градиенту скорости поступательного движения частиц в направлении сдвига - скорости сдвига du/dy . Если оценивать эту интенсивность через кинетическую энергию соответствующих масс, а коэффициент квазидиффузии определять, как произведение скорости флуктуации

частиц и среднего расстояния между частицами [11-14], то получим соответствующую расчетную зависимость:

$$E_{nm} = \frac{1}{4} \rho s V' \frac{du}{dy} \quad (1)$$

Скорость флуктуаций V' частиц определяется из уравнения энергетического баланса в виде

$$V' = \left[\frac{(1+k)(0,05 + 0,08\mu)(1 + s/d)}{[3sC / 2d] \rho_s / \rho_g + e_c} \right]^{1/2} bd \frac{du}{dy}, \quad (2)$$

где e_c - доля кинетической энергии диссипируемой при столкновении частиц.

С учетом результатов исследования, проведенного в работе [15-18], доля энергии диссипируемой при столкновении частиц, определяется как функция физико-механических свойств материала с использованием следующей зависимости:

$$e_c \approx (1 - k^2) + \frac{2}{\pi}(1 + k) + 0,5\lambda - 0,125\mu^2(1 + k)^2 - \frac{2}{3}\lambda\mu(k + 1) - 0,125\lambda^2 \quad (3)$$

Кинетическая энергия взаимных перемещений частиц вследствие наличия у них скорости флуктуаций может быть определена следующим образом:

$$E_\phi = \frac{1}{2} \rho (V')^2$$

Среднее значение относительной скорости перемещения частиц в результате наличия у них различной скорости поступательного перемещения в сдвиговом потоке вычислим как произведение среднего значения скорости сдвига и разности координат центров частиц различных слоев $\Delta y = bd$, т.е.

$$V_{отн} = bd \frac{du}{dy}$$

Тогда кинетическая энергия частиц в их относительном поступательном перемещении в направлении сдвига может быть вычислена с использованием следующего выражения:

$$E = \frac{1}{2} \rho (bd)^2 \left(\frac{du}{dy} \right)^2. \quad (4)$$

В соответствии со сложным характером движения частиц в гравитационном потоке кинетическая энергия их взаимных перемещений определяется как сумма кинетических энергий частиц в их относительном поступательном перемещении при сдвиге $E_{сдв}$, при их хаотическом движении E_ϕ и поперечном массопереносе $E_{пм}$:

$$E_{ОТИ} = E_{СДВ} + E_{\phi} + E_{ПМ} \quad (5)$$

После подстановки в соотношение (5) значений составляющих энергий в соответствии с выражениями (1), (3) и (4) и замены скорости флуктуация V' её выражением (2) получим

$$E_{ОТИ} = \frac{1}{2} \rho \left[(bd)^2 + \frac{1}{2} s \phi bd + \phi^2 (bd)^2 \right] \left(\frac{du}{dy} \right)^2, \quad (6)$$

где ϕ - комплекс, определяющий диссипативную составляющую энергии и зависящий от условий течения частиц (ϵ , du/dy) их размера и физико-механических свойств

$$\phi = \left[\frac{(1+k)(0,005 + 0,08\mu)(1 + s/d)}{[3sC/2d]\rho_s / \rho_g + (1-k^2) + \frac{2}{\pi}(1+k) + 0,5\lambda - 0,125\mu^2(1+k)^2 - \frac{2}{3}\lambda\mu(k+1) - 0,1265\lambda^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Принятые во внимание формы взаимного перемещения частиц в быстром гравитационном потоке сопровождаются их столкновениями, вследствие которых происходит диссипация механической энергии частиц. Причем, в установившемся потоке относительная скорость сталкивающихся частиц и частота их соударений настолько велики, что обеспечивают полную диссипацию энергии, генерируемой сдвигом.

Используя полученное выражение «температуры» зернистой среды (6), запишем соответствующее уравнение состояния зернистой среды в следующем виде [19-22]:

$$\rho \bar{\epsilon} = \chi \frac{1}{2} \rho \left[(bd)^2 + \frac{1}{2} s \phi bd + \phi^2 (bd)^2 \right] \left(\frac{du}{dy} \right)^2 \quad (7)$$

Для оценки адекватности уравнения состояния зернистой среды (7) проведено [10,15] сравнение профилей скорости и порозности для потока керамических гранул ($d=6,6 \cdot 10^{-3}$ м), полученных с помощью рентгенографического исследования и путем использования экспериментально-аналитического метода на базе уравнение состояния (7).

Дальнейшее исследование прогностических свойств уравнения состояния зернистой среды (7) проведено [25] путем определения коэффициента χ как функции условий течения зернистого материала и физико-механических свойств его частиц. На этом этапе исследования использованы не только модельные зернистые материалы (таблица) с широким спектром физико-механических свойств и геометрией частиц, но и шероховатые скаты с различной геометрией шероховатостей, выполненные из различных материалов. При этом к классу несвязных неэластичных зернистых материалов, имеющих частицы близкие по форме к сферическим, можно отнести только бисер и керамические гранулы. Гранулы полиэтилена не в полной мере соответствовали указанному классу материалов, вследствие более сложной формы частиц, представляющих собой цилиндрики с отношением длины к диаметру, равным 0,6...0,7 со сглаженными краями.

Гранулы же аммофоса не только не соответствовали сферам по причине наличия на их поверхности значительного числа острых и сглаженных кромок, но и отличались ярким проявлением склонности к истиранию. Вследствие истирания частицы аммофоса заменялись новыми после выполнения каждой серии параллельных опытов. Фактор

формы частиц, указанный в таблице, вычислен как отношение поверхности частицы к поверхности сферы эквивалентного объема. Величина поверхности частиц определена экспериментально косвенным методом, как величина, пропорциональная массе пленки жидкости, смачивающей поверхность частицы.

Исследование коэффициента уравнения состояния зернистой среды (7) проводилось для различных материалов при условиях установившегося развитого гравитационного течения [15].

На рисунке 1 показаны результаты исследования коэффициента χ уравнения состояния зернистой среды (7) как функции относительной высоты слоя h/d на шероховатом скате для зернистых материалов (табл.).

Физико-механические свойства зернистых материалов определены с использованием стандартных методов [26]. Коэффициент восстановления при малых скоростях столкновения определен с использованием метода, основанного на анализе звуковых колебаний, генерируемых в монолите на подложке сферической частицей при многократном ее подскоке [27]. Коэффициент редукции λ определен с помощью метода, предложенного в работе [27].

Свойства модельных материалов

Материал	Стекланный бисер	Керамические гранулы	Гранулы полиэтилена высокого давления	Гранулы аммофоса
Свойства				
Эквивалентный диаметр частицы, $d=10^{-3}\text{м}$	3,385	6,6	4,1	2,2
Фактор формы	1	1	1,27	1,54
Плотность материала кг/м^3	2500	2086	920	1670
Коэффициент трения μ	0,1	0,44	0,4	0,7
Коэффициент редукция, λ	0,28	0,57	0,67	0,9
Коэффициент восстановления, k	0,92	0,67	0,65	0,25
Угол естественного откоса, α_0 , град	26	36	41	36
Прозность неподвижного слоя ϵ_0 , $\text{м}^3 \cdot \text{м}^{-3}$	0,37	0,4	0,42	0,4

Приведенные результаты свидетельствуют, что для несвязных неэластичных зернистых материалов, состоящих из частиц, близких по форме к сферическим (бисер и керамические гранулы), коэффициент взаимосвязи χ между работой на дилатансию зернистой среды при быстром сдвиге ($\rho \bar{\epsilon}$) и «температурой» зернистой среды близок к единице и практически не зависит от величины потока в исследованном диапазоне его изменения. Для такого рода зернистых материалов уравнение состояния при быстром сдвиге может быть представлено в виде

$$\rho \bar{\epsilon} = E_{\text{отн}} \quad (8)$$

○-бисер, Δ-керамические гранулы, □-гранулы полиэтилена; x-гранулы аммофоса

Рисунок 1. Зависимость коэффициента χ уравнения (7) состояния зернистой среды от относительной высоты слоя h/d на шероховатом скате при относительном угле 1,1 для зернистых материалов.

В определенной мере этот результат можно рассматривать как подтверждение адекватности феноменологии, положенной в основу уравнения состояния зернистой среды (7). Вместе с тем наблюдается существенная зависимость коэффициента взаимосвязи от величины потока несферических гранул полиэтилена, особенно в области малых толщин слоя материала на скате, что, по-видимому, указывает на сложный характер влияния фактора формы частиц на взаимосвязь между порозностью, давлением и скоростью сдвига в быстром гравитационном потоке зернистого материала.

Анализ профилей позволяет обнаружить, что с увеличением толщины слоя аммофоса наблюдается парадоксальное увеличение порозности в центральной части потока, сопровождающееся уменьшением скорости сдвига. При объяснении причин такого изменения параметров потока предложена гипотеза увеличения «связности» частиц аммофоса с повышением давления, вследствие их сложной формы и склонности к истиранию.

С целью подтверждения этой гипотезы проведено исследование динамического коэффициента трения как функции нормального давления. Динамический коэффициент трения определяется как отношение сдвигового и нормального напряжений [29]. Исследование проведено с использованием простой сдвиговой ячейки по стандартной методике [25] в диапазоне изменения напряжений, соответствующим условиям течения аммофоса при различных толщинах слоя.

Результаты исследования, приведенные на рисунке 2, свидетельствуют о значительном возрастании динамического коэффициента трения с увеличением нормального давления (толщины слоя). Полученный результат можно рассматривать как следствие повышения связности частиц аммофоса с повышением нормального напряжения. Это, очевидно, связано с тем, что увеличение силы прижатия друг к другу шероховатых частиц неправильной формы, склонных к истиранию, приводит к увеличению числа точек контакта и мостиков между ними. Вследствие этого появляется

некоторая эффективная связность частиц, которая при сдвиге среды становится причиной образования агломератов и дополнительных пустот между ними, способствующих повышению порозности в потоке.

В результате такого увеличения связности и вторичного эффекта порозности наблюдается парадоксальное повышение дилатансии среды, сопровождаемое снижением температуры, что становится причиной аномальности коэффициента χ уравнения состояния среды при увеличении толщины слоя аммофоса на скате.

Рисунок 2. Динамический коэффициент трения как функция нормальных напряжений для гранулированного аммофоса.

Литературные источники [11,15,26] свидетельствуют, что существенное влияние оказывает на параметры течения граничных условий взаимодействия гравитационного потока зернистой среды с шероховатым скатом.

Проведенные исследование влияния материала подложки, устанавливаемой на скате, и условий взаимодействия с ней частиц потока, на коэффициент взаимосвязи χ уравнения состояния зернистой среды (7) свидетельствуют что различные условия прилипания на подложках обеспечивались за счет различной геометрии шероховатостей подложки.

Очевидно, что названная составляющая энергии взаимных перемещений частиц должна определяться граничными условиями потока у основания слоя как фактор, влияющий на дилатансию зернистой среды. Поскольку предлагаемый метод определения профилей скорости и порозности в гравитационном потоке предполагает наличие условия прилипания на шероховатом скате, то проскальзывание частиц на подложках становится не учтенным фактором, понижающим дилатансию зернистой среды в сдвиговом потоке. Вероятно, что результатом частичного проскальзывания зернистого материала на подложке становится заниженное значение дилатансии потока, и, как следствие, появление дробных значений коэффициентах.

Дополнительным косвенным подтверждением сделанных выводов могут служить результаты исследования зарубежных и отечественных исследователей [29, 30],

наблюдавших снижение дилатансии зернистых сред в гравитационных потоках при наступлении режима проскальзывания частиц на подложке без снижения скорости сдвига при переходе от развитого гравитационного течения к расплескивающемуся.

Заклучение

Проведенные исследования по влиянию граничных условий на скате (материала подложки и его шероховатости) на параметры гравитационного течения материала, определяемые уравнением состояния зернистой среды дает возможности рациональной организации процессов: измельчение, смешивание, гранулирование, транспортировка, сортировка, сушка и др. Установлено, что первостепенное влияние на взаимосвязь между дилатансией и «температурой» зернистой среды оказывает не материал подложки, а степень ее шероховатости. При проскальзывании частиц на подложке образуется зона дополнительного поглощения энергии хаотических перемещений частиц, что приводит к понижению «температуры» в потоке зернистого материала.

REFERENCES

1. Sarbolayev F, Dzhurayev KH., Khamidov B. Kinetika i modelirovaniye protsessa smeshivaniya chastits pri sdvigovoy deformatsii zernistoy sredy[Kinetics and modeling of the process of mixing particles during shear deformation of a granular medium]. *Khimicheskaya tekhnologiya. Kontrol' i upravleniye*, 2016, vol. 2 no. 68, pp .62-67.
2. Kevin F. Measurements of Gravity Driven Granular Channel Flows. PhD.diss. University of Massachusetts Amherst Follow, 2011, 101 p.
3. Huan C. NMR Experiments on Vibro uidized and Gas Fluidized Granular Systems. Ph.D. University of Massachusetts-Amherst, 2008, 101 p.
4. Reyes F., Garzó V, Khalil N. Hydrodynamic granular segregation induced by boundary heating and shear. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2014. vol.89.no 5, pp. 1-5.
5. Hutton S., Forsyth A., Rhodes M., Osborne CF. Effect of interparticle force on mixing and segregation of dry granular materials. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2004. vol. 70. no 3, pp. 31-35.
6. Christov IC, Stone HA. Resolving a paradox of anomalous scalings in the diffusion of granular materials. *Proc Natl Acad Sci.USA.* 2012. vol.109. no 40, pp.16013-16017.
7. Khakhar D., Mccarthy J., Ottino J. Mixing and segregation of granular materials in chute flows *Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics.* 1999 vol. 9. no 3, pp. 594-610.
8. Bal A., Dhagat N. Upflow anaerobic sludge blanket reactor--a review. *Indian J Environ Health.* 2001. vol. 43. no 2, pp.1-82.
9. Pohlman N., Severson B., Ottino J., Lueptow R.Surface roughness effects in granular matter: influence on angle of repose and the absence of segregation. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2006. vol. 73 no 3, pp. 031304-1-9.
10. Forsyth A., Hutton S., Osborne C., Rhodes M. Effects of interparticle force on the packing of spherical granular material. *Phys Rev Lett.* 2001. vol. 87 no 24, pp. 244301-1-3.
11. Dolgunin, V., Ukolov A. Segregation modeling of particle rapid gravity flow. *Powder Technology*, 1995, vol. 83, pp. 95-103.
12. Zhou Y., Xu B., Yu A., Zulli P. Numerical investigation of the angle of repose of monosized spheres. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2001 vol. 64 no 2, pp. 021301-1-8.

13. Brewster R, Grest G., Levine A. Effects of cohesion on the surface angle and velocity profiles of granular material in a rotating drum. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2009 vol. 79 no1, pp. 011305-1-7.
14. Liao C., Hsiao S., Nien H. Density-driven spontaneous streak segregation patterns in a thin rotating drum. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2014 vol. 89 no 6, pp. 062204-1-5.
15. Sarbolayev F., Khamidov B., Dzhurayev KH. [Investigation of the prognostic properties of the equation of state of a granular medium at fast shear and the development of a method for determining its parameters]. *Sbornik statey Respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferentsii «Aktual'nyye voprosy innovatsionnykh tekhnologiy v khimicheskoy, neftegazopererabatyvayushchey i pishchevoy promyshlennosti» [Collection of articles of the Republican scientific and technical conference "Topical issues of innovative technologies in the chemical, oil and gas processing and food industries"]*. Tashkent, 2015, pp. 231-232.
16. Li H, Mccarthy J. Phase diagrams for cohesive particle mixing and segregation. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2005. vol. 71 no 2, pp. 0213051-8.
17. Granular-front formation in free-surface flow of concentrated suspensions. Leonardi A, Cabrera M, Wittel FK, Kaitna R, Mendoza M, Wu W, Herrmann HJ. *Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys.* 2015. Vol. 92 no 5, pp. 0522041-1-13.
18. Richard M., Zhekai D., Hongyi X., Paul B. Modeling Segregation in Modulated Granular Flow. *EPJ Web of Conferences. Powders & Grains.* 2017.140. 03018. 10.1051/epjconf/201714003018.
19. Borshchev V.Ya., Shubin P.A., Ukolov. A.A. [Investigation of the behavior of single particles under shear deformations in a granular medium]. *Sbornik trudov nauchno-prakticheskoy konfrentsii "Progressivnyye tekhnologii razvitiya" [Collection of works of the scientific-practical conference "Progressive technologies of development"]* Tambov, 2004, pp. 171-173.
20. Stephens D.J. and Bridgwater J. The Mixing and Segregation of Cohesionless Particulate Materials: Part II. Microscopic Mechanisms for Particles Differing in Size. *Powder Technology*, 1978, 21, p. 29.
21. Bridgwater J., Cooke M. N., Scott A.M.. Interparticle Percolation: Equipment Development and mean Percolation Velocities. *Trans. I Chem. E.*, 1978, vol. 56, p. 157.
22. Savage S., Sayed M. Stresses developed by dry cohesionless granular materials sheared in an annular shear cell. *Journal of Fluid Mechanics.* 1984. vol. 142, pp. 391-430.
23. Borshchov V.Ya., Dolgunin V.N., Shubin R.A. The conveyor shear cell for determination of particle tendency to segregation and mixing during shear flow of particulate solids. *Bulletin of the Tambov State Technical University*, 2006, vol. 12, no. 3-1, pp. 695-699.
24. Z.Li, Y.Zhou, T.H.North. Counteraction of particulate segregation during transient liquid-phase bonding of aluminium-based IVIMC material. *Journal of materials science.* 1995, vol. 30, pp.1075-1082.
25. Sarbolayev F., Ergashev G., Khamidov B., Dzhurayev Kh. [Investigation of the prognostic properties of a granular medium]. *Mezhdunarodnaya nauchno-tehnicheskaya konferentsiya "Aktual'nyye problemy innovatsionnykh tekhnologiy v razvitii khimicheskoy, nefte-gazovoy i pishchevoy promyshlennosti"*. Tashkent, 2016, pp. 72-73.

26. Andrianov E.I. Methods of structural-mechanical characterization of prosthetic materials. [*Metody opredeleniya strukturno-mekhanicheskikh kharakteristik poroshkoobraznykh materialov*]. Moscow, Khimiya Publ., 1982. 256 p.
27. Dolgunin V.N. Kineticheskiye zakonomernosti segregatsii pri bystrom gravitatsionnom techenii zernistykh materialov. [Kinetic Regularities of Segregation in the Rapid Gravitational Flow of Granular Materials]. *Teoreticheskiye osnovy khimicheskoy tekhnologii*, 2006, vol.40, no 4. pp. 393-416.
28. Ivanov O.O., Ukolov A.A. [Determination of the kinetic characteristics of segregation in a fast shear flow of granular material]. Trudy TGTU. [*Proc. of the Tambov State Technical University*]. Tambov, 1999, pp. 12-18. (in Russian).
29. Savage S.B., Nedderman R.M., Tuzun U., Houlsby G.T. Flow of granular Materials. *Chem. Eng. Sei.*, 1982, vol. 37, pp. 782-791.
30. Dolgunin V.N., Ukolov A.A., Allenov., D.N., Ivanov O.O. Surface and resilience effects of particles undergoing rapid shear flow. *4 World Congress of Particle Technologies*: Sydney, Australia, full texts of papers in CD. 2002.

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ШЕЛУШЕНИЮ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ

¹У. Н. Балтабаев., ²Куриёзов З.Р., ³Абдуллаева Ф., ⁴Жонимкулов М.

^{1,2,3,4}Ташкентский химико-технологический институт

Annotatsiya. Maqolada arpa donini qobigini ajgratish jarayoni tadqiqotlarini matematik qayta ishlash orqali oqlash moslamasini qollash samaradorligini xar hil faktorlarga analitik bojliligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: arpa doni, qobiq, matematik qayta ishlash, oqlash moslamasi.

Аннотация. Приведены математические обработки экспериментальных результатов шелушения зерна ячменя для выявления аналитической зависимости, эффективности использования шелушительной установки от различных факторов.

Ключевые слова : математические обработки, шелушение зерна ячменя аналитическая зависимость.

Abstract. Mathematical processing of experimental results of a peeling of grain of barley are given in article for detection of analytical dependence, efficiency of use of peeling machine installation from various factors.

Keywords: mathematizal processing, experimental results, a peeling od grain of barley.

Модернизация технологического оборудования и достижение высокого качества сырья и выпускаемого продукта способствует совершенствованию технологических процессов и их стабильность, то есть постоянство всех технологических характеристик на всем временном отрезке выработки комбикорма.

Анализ и практические исследования этого вопроса, выполненные при участии автора данной работы, позволили сформулировать критерии стабильности, обеспечивающие необходимое качество комбикорма и пути управления стабильностью при различных режимах работы и математической обработкой экспериментальных данных.

В связи, с чем появилось необходимость изучения свойств зерна ячменя с целью обоснования, более эффективных и рациональных технологических приемов шелушения, повышения питательности с целью экономного применения его в производстве высококачественных комбикормов [1, 2, 3, 4]. Ячмень, выращиваемый в Узбекистане в условиях сухого и жаркого климата, имеет свои индивидуальные качественные особенности и отличается по своему физико-химическому составу, механическими и технологическими свойствами. В литературных источниках ничтожно малы данные по исследованию качества и обработке ячменя возделываемой в Узбекистане. В связи, с чем появилось необходимость изучения свойств зерна ячменя с целью обоснования, более эффективных и рациональных технологических приемов шелушения, повышения питательности с целью экономного применения его в производстве высококачественных комбикормов.

Материалы и методы исследований

Эффективность шелушения ячменя оценивается так называемым коэффициентом шелушения(%) [3].

$$K_{шел} = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \times 100\%, \quad (1)$$

где, N_1 - содержание нешелушенных зерен в продукте, поступившем в машину, %;
 N_2 -содержание нешелушенных зерен в продукте, выходящем из машины, %.

Результаты и их обсуждение

Нами при исследованиях процессов шелушения использована лабораторная шелушительная машина. Исследования по шелушению зерна ячменя выращенной в Бухарской области проводились в лабораторной шелушительно - шлифовальной установке ЛШУ производительностью 6-10 кг/ч (до 240кг/сут), приведенной на рисунке 2.3.

Рис.1. Лабораторная установка для исследования процесса шелушения зерна ячменя в лабораторных условиях.

1- приём зерна, 2 – абразивные диски, 3- корпус, 4- щеточные диски, 5 – нижний накопитель для отходов шелушения , 6- ситовая обечайка для просеивания продуктов шелушения, 7- заслонка для регулирования выхода ячменя, 8- выход для шелушенного зерна ячменя, 9- электродвигатель, 10 – клиноременная передача, 11 – вариатор вращения ротора, 12- сборник для шелушенного зерна ячменя

Экспериментально определённые данные по значениям коэффициента шелушения ячменя в зависимости от времени нахождения зерна в рабочей зоне шелушителя и частоты вращения ротора приведены в табл. 1-3.

Зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени нахождения зерна в рабочей зоне шелушителя и частоты вращения ротора (25с)

Таблица 1

№ опыта	Влажность зерна ячменя	Частота вращения ротора шелушителя, об/мин	Производительность шелушителя, кг/ч	Коэффициент шелушения, %
				Время нахождения зерна в рабочей зоне, сек 25с
1	13	1500	6,5	43
2	13	1650	7,5	22
3	13	1800	7,0	49

Зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени нахождения зерна в рабочей зоне шелушителя и частоты вращения ротора (50с)

Таблица 2

№ опыта	Влажность зерна ячменя	Частота вращения ротора шелушителя, об/мин	Производительность шелушителя, кг/ч	Коэффициент шелушения, %
				Время нахождения зерна в рабочей зоне, сек
4	13	1500	6,5	68
5	13	1650	7,5	46
6	13	1800	7,0	70

Зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени нахождения зерна в рабочей зоне шелушителя и частоты вращения ротора(75с)

Таблица 3

№ опыта	Влажность зерна ячменя	Частота вращения ротора шелушителя, об/мин	Производительность шелушителя, кг/ч	Коэффициент шелушения, %
				Время нахождения зерна в рабочей зоне, сек
7	13	1500	6,5	90
8	13	1650	7,5	88
9	13	1800	7,0	93

Зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени продолжительности прохождения зерна рабочей зоны шелушителя, при частоте вращения ротора 1500,1650 и 1800 об/мин предоставлена на рис. 2.4.

Рис. 2. Зависимость коэффициента шелушения ячменя от времени задержки зерна в рабочей зоне шелушителя и частоты вращения ротора

Как видно из рис.2. при частоте вращения ротора 1800 об/мин и времени обработки ячменя в рабочей зоне 75 сек, коэффициент шелушения достигает 93 %. При частоте вращения ротора 1500 об/мин и 1650 об/мин коэффициент шелушения достигает значения 90% и 88% соответственно. Следовательно, наиболее высокий коэффициент

шелушения за тот же промежуток времени обработки достигается при частоте вращения ротора 1800 об/мин.

Исследование технологических схем и анализ процессов комбикормовых заводов свидетельствует об эффективности применения способов и методов шелушения зерна путем многократного пропуска зерна через шелушительные машины. Достоверность этого метода решено проверить экспериментальным методом. Целью экспериментальных исследований являлась достижение коэффициента шелушения не ниже 90%.

Исследования показали, что получение 100% коэффициента шелушения может быть достигнуто после второго пропуска ячменя через тот же шелушитель, либо увеличением времени нахождения ячменя в рабочей зоне.

Как видно из табл.1,2,3 наилучший показатель коэффициента шелушения достигнут при 1800 об/мин и производительности 7 кг/ч и составляет 93%. Исследования по определению влияния продолжительности нахождения продукта в рабочей зоне шелушителя на показатель эффективности шелушения приведены при частоте вращения ротора 1500, 1650 и 1800 об/мин., влажности исследуемого ячменя – 13%. В процессе пропуска через шелушитель, патрубок для вывода шелушенного ячменя закрывалось, что позволяло увеличить продолжительность шелушения ячменя. Время обработки зерен ячменя в рабочей зоне шелушительной установки регулировалось до 25, 50 и 75 сек. соответственно.

Для математической обработки экспериментальных результатов использовали методику экстремального планирования эксперимента по полному факторному эксперименту (ПФЭ) и Microsoft Office Excel 2010 [1,2].

Для выявления аналитической зависимости, эффективности использования шелушительной установки зерна от различных факторов, нами проведены математические обработки полученных результатов экспериментальных исследований по шелушению зерна. Исследования проводили на основе двухфакторных экспериментов с целью сбора априорной информации. В каждом опыте изменяли параметры одного из факторов, влияющих на процесс шелушения, а остальные оставляли неизменными. В основе метода планирования эксперимента лежит принцип, т.е. путь, зависящий от результатов, полученных на предыдущем этапе исследования. Преимущества полученных этим способом математических моделей заключается в том что, с их помощью можно рассчитать оптимальные технологические режима процесса шелушения ячменя и получения высокого коэффициента обработки. Кроме того, сложность механизма процесса шелушения ячменя отдает предпочтение математическим моделям, полученным обработкой статических данных [1]. Для поиска оптимальных параметров процесса шелушения ячменя нами использована методика экстремального планирования эксперимента по полному факторному эксперименту (ПФЭ) по плану $N-2^3$. Результаты обработок приведены в таблице 5. В качестве переменных факторов выбраны: X_1 – влажность зерна, %; X_2 – частота вращения ротора шелушителя, мин⁻¹. При этом, критерием оптимизации (Y) выбран коэффициент шелушения, %.

Таблица 4

Уровни и интервалы варьирования переменных факторов $X_1 \div X_2$

Переменные факторы	Основной уровень	Интервал варьирования	Нижний уровень	Средний	Верхний уровень
--------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------	-----------------

				уровень	
$X_1, \%$	13	1	12	13	14
$X_2, \text{мин}^{-1}$	1800	150	1500	1650	1800

На таб.2. представлены интервалы варьирования и уровни переменных факторов $X_1 \div X_2$. Опыты проводили в экспериментальной установке, где для шелушения использовали ячмень с однородностью 95 % и объемной массой 655 г/л. Для определения коэффициента шелушения проводили согласно рандомизированной матрице по двум параллельным пробам, представленным в табл.4. Обработка данных, приведенных в табл.5. производилась в виде следующего регрессионного уравнения :

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_1^2 + a_4X_2^2; \quad (2)$$

Где a_0 – свободный член уравнения Y

A_i – коэффициент регрессионного уравнения Y_1 ,

Это говорит о том, что за дисперсию эксперимента можно взять среднее значение дисперсий. Значимость коэффициент регрессии Y оценивали по критерию Стьюдента Фишера при $N = 8$ (степень свободы) и уровень значимости $\alpha = 0,95$. Поэтому, что для Y значимыми оказались следующие факторы:

$$Y = -10,77 + 4,92X_1 + 0,08X_2 - 0,18X_1^2 - 0,000021X_2^2$$

(3)

По количественному вкладу изученные факторы располагаются в следующем порядке убывания: - влажность зерна (X_1) > частота вращения ротора шелушителя (X_2). Для проверки адекватности полученного уравнения Y истинной поверхности отклика рассчитываем остаточную дисперсию (S_R), критерий Фишера (F) и сравниваем его с табличными значениями. [1,2]

Таблица 5

Порядок реализации опытов и результатов наблюдений

Y – Коэффициента шелушения ячменя

Номер опыта	X_0	X_1	X_2	X_1^2	X_2^2	Y	\bar{Y}_1	ΔY
1	+	-	-	+	+	90,5	90,32	0,18
2	+	+	-	+	+	91,7	91,86	-0,16
3	+	-	+	+	+	92,4	92,42	-0,02
4	+	+	+	+	+	90,7	90,66	0,04
5	+	-	-	+	+	92,2	92,19	0,01
6	+	+	-	+	+	92,7	92,76	-0,06
7	+	-	+	+	+	90,4	90,62	-0,22
8	+	+	+	+	+	92,3	92,16	0,14
Среднее значение		13	169,66	1650	2737500	91,61	91,62	0,011

Примечание: X_0 . нулевой член регрессионного уравнения Y ;

\bar{Y} - результаты двух параллельных опытов Y ;

\hat{Y}_i - результаты среднего и расчётного значения Y , соответственно.

Статистический анализ показал, что математическая модель адекватно. Из коэффициентов регрессии уравнения после расчета доверительного интервала установили, что к основным факторам, влияющим на процесс шелушения зерна ячменя, относятся: влажность зерна и частота вращения ротора шелушителя.

Использованная литература

1. 1.Грачев Ю.П. Математические методы планирования экспериментов.- М.- Пищевая промышленность, -1979. -200с.
2. 2.Гельман В.Д. Решение математических задач средствами EXCEL: Практикум. СПб.: Питер, 2003. -240с.
3. Егоров Г. А., Мельников Е.М., Максимчук Б.М. Технология муки крупы и комбикормов. – М.: Колос, 1984.- С.319-324.
4. 4.Патент РУз № IAP07106 «Устройство для шелушения зерна». /Балтабаев У.Н., Баймухаммедов М., Миралимова А.И.// Бюл. Изобр. 2022. - №9.
5. Патент РУз № 00724 «Устройство для шелушения зерна». /Балтабаев У.Н., Турсунходжаев П.М., Айходжаева Н.К., Хусанов И.Н., Цой. Г.Н.// Бюл. Изобр. 2012. - №4.
6. Балтабаев У.Н., ва бошкалар. «Омихта ем ишлаб чикариш технологияси» Тошкент «Lesson Press»2022.,- 224 бет.

SANOAT OQAVA SUVLARINI QUYOSH ENERGIYASI BILAN ISHLAYDIGAN ION ALMASHINADIGAN SMOLALAR TEXNOLOGIYASIDA TOZALASH

¹Eshbobayev Jaloliddin Abdurazzaqovich, ²Ungarov Sardor Alisher o'g'li, ³Farxadova
Sitira Ikrom qizi

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti tayanch doktoranti

²Toshkent kimyo texnologiya instituti yangiyer filiali talabasi

³Toshkent kimyo texnologiya institute talabasi

***Annotatsiya.** Bugungi kunda chuchuk suv butun dunyoda asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ishlatilgan suvni qayta ishlab talab etiladi. Suvni qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish orqali chuchuk suv muammosini hal qilish mumkin. Ushbu ishda Qo'ng'irod soda zavodidan chiqayotgan chiqindi suvini tozalash uchun sinov qurilmasi yasaldi va sinovdan o'rkazildi. Zavoddan kuniga 1500 m³ oqova suv aralashmasi atrof muhitga chiqariladi. Bu ham iqtisodiy tomondan ham atrof muhitga salbiy ta'siri jihatidan zarar keltirmoqda. Oqova suvni tozalash uchun quyosh energiyasida ishlaydigan ion-almashinish smolalari yordamida tozalash qurilmasi taklif etildi hamda ushbu qurilmaning protitipi yasali zavodda sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki ushbu qurilma oqova suv aralashmasini 99 % gacha og'ir metallar hamda tuzlardan tozaladi.*

***Kalit so'zlar:** oqova suvlarni tozalash texnologiyalari, ion almashinish smolalari, quyosh paneli,*

***Аннотация.** Пресная вода – одна из главных проблем современного мира. Поэтому требуется перерабатывать использованную воду, не тратя ее впустую. Проблема пресной воды может быть решена путем разработки технологий водоподготовки. В данной работе была изготовлена и испытана тестовая установка для очистки сточных вод, поступающих с Кунгиродского содового завода. С завода в окружающую среду сбрасывается 1500 м³ смеси сточных вод в сутки. Это наносит ущерб как в экономическом, так и в плане негативного воздействия на окружающую среду. Для очистки сточных вод было предложено устройство очистки с использованием ионообменных смол, работающих на солнечной энергии, изготовлен и испытан на заводе опытный образец этого устройства. Полученные результаты показали, что данное устройство очищало смесь сточных вод от тяжелых металлов и солей до 99%.*

***Ключевые слова:** технологии очистки сточных вод, ионообменные смолы, солнечные батареи*

***Abstract.** Fresh water is one of the main problems in the world today. Therefore, it is required to recycle the used water. The fresh water problem can be solved by developing water treatment technologies. In this work, a test device was made and tested for the treatment of waste water coming out of the Kungirod soda plant. 1500 m³ of waste water mixture is discharged from the plant into the environment per day. A purification device using ion exchange resins working on solar energy was proposed for wastewater treatment, and a prototype of this device was made and tested at the factory. The obtained results showed that this device cleaned the wastewater mixture from heavy metals and salts up to 99%.*

***Key words:** waste water treatment technologies, ion exchange resins, solar panels.*

KIRISH.

Yer yuzining 71 % suv bilan qoplanganligiga qaramay, shundan atigi 2.5 % gina ichimlik suvi hisoblanadi. Mavjud chimlik suvining barchasidan inson foydalanish imkoniyatiga ega emas, chunki ichimlik suvining bir qismi abadiy muzliklar va yetib bo'lmay daryolar hamda yer osti suvlaridan iborat. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki yer yuzida mavjud suv manbasining 0.7 % miqdoridan inson foydalana oladi xolos [1]. Bugungi kunga kelib dunyo aholisi soni oshib borishi, sanoatning rivojlanishi, iqlim o'zgarishi kabi omillar sabab ichimlik suviga bo'lgan talab keskin oshmoqda. Olimlarning bashorat qilishiga ko'ra 2030 yilga kelib inson istemoli uchun talab etiladigan ichimlik suvining 60 % mavjud bo'ladi xolos [2]. Shu sababli, insoniyat toza suv olishning boshqa muqobil usulidan foydalanishga harakat qilmoqda. Suv taqchilligi muammosini hal qilishda samarali yondashuv sifatida suvni qayta ishlash hamda sho'r suvlarni tuzsizlantirish taklif qilinmoqda [3]. Bundan tashqari zavodlardan chiqayotgan chiqindi suvlar nafaqat isrof bo'lmoqda balki atrof muhitga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Shuning uchun suvdan foydalanishda va uni qayta ishlash texnologiyasini tanlashda tabiatga chiqarilayotgan chiqindi suv qoldiqlarining atrof muhitga ta'sirini hisobga olish zarur [4].

Suvni qayta ishlash yoki uni tuzsizlantirish jarayoni, oqova suv tarkibidagi qattiq minerallar (og'ir metal va boshqa) yoki tuzlardan (sulfatlardan) tozalashga aytiladi. Suv tozalash texnologiyalari ichimlik suvi muammo bo'lgan joylarda insoniyatni suv bilan ta'minlaydigan omil sifatida ko'rilmogda [5]. Suv tozalash texnologiyalari ikkita asosiy toifani o'z ichiga oladi: Termal issiqlik texnologiyasi (an'anaviy texnologiya) va membrana texnologiyasi (zamonaviy texnologiya). Termal issiqlik texnologiyasi ishlash prinsipi oqova suvlarni ya'ni asosan sho'r suvlarni bug'latish orqali tozalashga asoslangan bo'lsa, membrana texnologiyasi esa g'ovaksimon materiallar orqali suv tarkibidagi yirik molekulalarni tutib qolishga asoslangan [6]. Bu ikki xil suv tozalash texnologiyalari ham energiya sarfi, tuzilishi hamda boshqa parametrlari bo'yicha bir nechta turga bo'linadi. Termal issiqlik texnologiyalari asosan to'rtda turga bo'linadi: ko'p effektli distillash (multi-effect distillation, MED), ko'p bosqichli fazali distillash (multi-stage flash distillation, MSF), mexanik bo'g'latish (mechanical vapor compression, MVC), va termal bug'latish (thermal vapor compression, TVC). Membranali suv tozlash texnologiyalari esa bir muncha ko'p turlari mavjud bo'lib, hozirgi kunda rivojlanib borayotgan texnologiyalar hisoblanadi hamda ularning asosan quyidagilar: mikrofiltrlash (MF), ultrafiltrlash (UF), nanofiltrlash (NF) membranali bioreaktorlar (MB), mebranali distillash (MD), elektrdializ (ED), teskari osmos (RO), va forward osmosis (FO). 1- jadvalda termal issiqlik hamda mebranali suv tozalash texnologiyalari sinflanishi ko'rsatilgan.

Tasnifi	Issiqlik texnologiyasi	Membrana texnologiyasi
Suv tozalash texnologiyalari	MSF, MED, MVC, TVC	MF, UF, NF, MB, MD, ED, FO, RO
Tozalash mexanizmi	Faza o'zgarishi	Diffuziya
Asosiy energiya talabi	Issiqlik energiyasi	Elektr energiyasi
Harakatlantiruvchi kuch	Temperaturalar farqi	Bosimlar farqi
Energiya istemoli	Yuqori	Past

1-jadval. Suv tozalash texnologiyalari tasniflanishi [7].

Ushbu ishda, hozirda tijoratlashmagan bo'lsada lekin yangi rivojlanib kelayotgan suv tozlash texnologiyasi ion-almashinish smolalari orqali tozalash qurilmasi sinovi olib borildi. Sinov qurilmasi yasaldi, hamda Qoraqolpog'iston respublikasida joylashgan Qung'irotda soda zavodida texnik suvni tozalashda sinab ko'rilib natijalar olindi.

TADDIQOT USULLARI VA MATERIALLAR.

Ushbu ishda soda zavodidagi suvni tozalash uchun ion-almashinish usulidan foydalanildi. Oqova suvlarni ion-almashinish smolalari orqali tozalash hali unchalik tijoratlashmagan bo'lsada bu usul energiya tejamkorligi hamda suv tozalash nisbati kattaligi bilan ajralib turadi. Kislota smolalari (kationli smolalar yoki kationitlar deb ham ataladi) musbat ionlarni (Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+} , K^+ , Mn^{2+} , Fe^{3+} ...) ushlab va H^+ ionlarini chiqarish uchun mo'ljallangan. Natijada, suvning qattiqligi kamayadi va kislotalilik oshadi, chunki pH vodorod formadagi (H^+) ionlarining ko'proq konsentratsiyasi bilan ortadi. Asosiy smolalar (anion smolalar yoki anionitlar deb ham ataladi) Cl^- , NO_3^{2-} , SO_4^{2-} , SiO_2^- , CO_3^{2-}) kabi manfiy ionlarni ushlab va OH^- ionlarini chiqarish uchun ishlatiladi [8]. Qung'irotda soda zavodning sutkalik oqava suv chiqindilari miqdori 1350 – 1480 m³ ekanligi ekologik nuqtai nazardan, ham iqtisodiy tomondan zarar ekanligini inobatga olib, shu suvlarni tozalash va ishlab chiqarishga qaytarish dolzarb vazifa hisoblanadi. Tozalashga rejalashtirilgan hajm – ammiakli-soda ishlab chiqarish jarayonida bir sutkada (konsentrat, bug'latilgan suv, KNS №3 dan chiqayotgan suv) jami 1500 m³ atrofida oqava suv aralashmasi hosil bo'ladi.

Dastlab texnik topshiriqda ko'rsatilgan nisbatda uch xil oqava suv aralashtirib olinadi va tindirish barseyini orqali qurilmaga nasoslar yordamida qoldiq mexanik aralashmalardan tozalash uchun g'ovaklari 5 mikronli polipropilen filtr yoki qum filtridan o'tkaziladi. Keyin oqava suvlar hajmi 25 m³ bo'lgan natriy formadagi KU-2-8 ion-almashinish smolasi bilan to'ldirilgan kationitli filtdan soatiga 75,0 m³ (1:3 hajm tezligi) tezlikda o'tkaziladi, bunda asosan oqava suvlar Ca^{+2} , Mg^{+2} , Al^{+3} , Fe^{+2} kabi og'ir metallar ionlaridan tozalanadi. Shundan keyin xuddi shunday tezlikda hajmi 25 m³ bo'lgan ikkita vodorod formadagi KU-2-8 ion-almashinish smolasi bilan to'ldirilgan kationitli filtdan soatiga 37,5 m³ (1:1.5 hajm tezligi) tezlikda o'tkaziladi, bunda asosan oqava suvlar Na^+ , K^+ , NH_4^+ kabi ionlardan tozalanadi. Kationlardan tozalangan oqava suv kislotali suvga aylanadi, natijada karbonat va gidrokarbonat ionlari o'z-o'zidan karbonat angidridga parchalanib sistemani tark etadi va oqava suv tarkibida karbonat angidrid miqdori talab darajasidan kamayadi. Jarayon ketma-ketlikda ulangan kationitli filtrlardan o'tadi, shuning uchun oraliq sisternalar talab qilinmaydi. Texnologiyaning keyingi etapida kationlardan tozalangan kislotali suv hajmi 25 m³ bo'lgan gidroksi formadagi AN-31 ionalmashinish smolasi bilan to'ldirilgan anionitli filtdan soatiga 75,0 m³ (1:3 hajm tezligi) tezlikda o'tkaziladi, bunda asosan oqava suvlar Cl^- , Br^- , SO_4^{2-} , NO_3^- kabi anionlardan tozalanadi. Natijada oqava suvlar talab darajasida tuzsizlantiriladi va ishlatishga yaroqli bo'lib ishlab chiqarishga qaytariladi.

Ion-almashinish smolalari regeneratsiyasi uchun uch xil eritma tayyorlanadi. Birinchi natriy formadagi kationit to'yingan natriy xlorid eritmasi bilan regeneratsiya qilinadi. Bunda asosan kalsiy, magniy, alyuminiy, temir, mis, rux, kadmiy kabi og'ir metallarning ionlari natriy ioni bilan almashinib kationitni yana natriy formaga o'tkazadi. Og'ir metall ionlari xloridlar ko'rinishida chiqindi suvga chiqib ketadi. Regeneratsiya eritmasi va yuvishga sarflanadigan suv taxminan 1:3 hajmiy nisbatda bo'ladi. Vodorod formadagi kationit esa xlorid kislotaning 5 – 10% li eritmalari bilan regeneratsiya qilinadi. Bunda asosan natriy, kaliy, ammoniy kabi aktiv metallarning ionlari vodorod ioni bilan almashinadi va kationit yana vodorod formaga qaytariladi. Regeneratsiya eritmasi va yuvishga sarflanadigan suv taxminan 1:3 hajmiy nisbatda bo'ladi. Anionit xlorid, sulfat ionlari bilan to'yingandan so'ng natriy gidroksidning 5 – 10% li eritmasi bilan regeneratsiya qilinadi. Bunda anionlar gidroksid ionlari bilan almashinadi, natijada anionit yana gidroksi formaga o'tib ishlashga tayyor bo'ladi. Regeneratsiya eritmasi va yuvishga sarflanadigan suv taxminan 1:3 hajmiy nisbatda bo'ladi. Regeneratsion eritmalar va filtrlarni

yuvishga sarflanadigan eritmalar o'rtta hisobda 200 – 250 m³/sutka hajmda hosil bo'ladi va qisman qayta ishlanadi.

Ionalmashinish filtrlari ikki qator tayyorlanadi, birinchi qator ionlar bilan to'yinganda ikkinchi qator qurilmasi ishga tushiriladi. Ishlab chiqarishni uzluksizligini ta'minlash maqsadida, shu vaqtda birinchi qator qurilma regeneratsiya qilinadi. Qurulmadagi ionalmashinish smolalari taxminan ming martagacha regeneratsiya qilishga yaroqli bo'ladi. Shuni inobatga olganda smolalar olti yilgacha ishlash quvvatiga ega.

Ushbu tadqiqotda ion-almashinish smolalari yordamida tozalaydigan qurilmaning kichkina protitipi yasaldi hamda sinovdan o'tkazildi. Ushbu suv tozalash texnologiyasi soatiga 15 litr oqava suvni tozalash uchun mo'ljallangan. U dastlabki tozalash uchun qo'yilgan 5 mikronli mikrofiltr (10 " Big Blue 5 Micron Pleated Sediment Whole House Water Filter), elektr nasos (24V Truck man 1501015, 75.3780-01), ikkita quyosh paneli (30 W 12 V monocrystalline solar panel) bilan jihozlangan. nasos va akkumulyatorni quvvatlantirish uchun (ikkita Delkor 35 Ah, 12 V), quyosh zaryadini regulyatori (30A, 24 V), suvni saqlash va ionitlarni ruginratsiya qilish uchun 4 ta rezervuar, ikkita KU-2-8 kation almashinadigan smola filtri, ikkita AH-31 anion almashinuvi filtri va birlashtiruvchi plastik quvurlar, shuningdek bir nechta plastic klapanlardan iborat.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR.

Ishlab chiqariladigan maxsulotga qo'yilgan talablar – texnik va ichimlik suvi tayyorlash sexi talablariga javob beradigan, qisman tozalangan suvga qo'shimcha sifatida ikkilamchi foydalanish maqsadida ilmiy-texnik ishlanma natijasida oqava suvlar quyidagi talab darajasida tozalanishi kerak.

- Umumiy qattqlik, ko'p emas – 3,0 mg*ekv/dm³,
- Umumiy ishqoriylik – 0,6 mg*ekv/dm³,
- Kalsiy (Ca²⁺) – 3,0 mg*ekv/dm³,
- Magniy (Mg²⁺) – mavjudmas
- Natriy (Na⁺) – 485,07 mg/dm³,
- Temir (Fe²⁺) – 0,10 mg/dm³,
- Sulfatlar (SO₄²⁻) – 662,81 mg/dm³,
- Xloridlar (Cl) – 366,15 mg/dm³,
- Umumiy tuz miqdori – 1605,53 mg/dm³,
- Muallaq suzuvchi moddalar, ko'p emas – 1,5 mg/dm³,
- Vodorod ko'rsatkichi pH – 7÷7,5
- Harorat – 30°C

Tayyorlangan tajriba sinov qurilmasi “Qo'ng'irotda soda zavodi” MChJ QK hududida zavod mutaxassislari bilan birgalikda kalsinirlangan soda ishlab chiqarish oqava suvlari (oqava suvlar: konsentrat, bug'langan suv, KNS №3 suvi) aralashmasi sinovdan o'tkazildi. Sinov natijalari quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

№	Kyapatgichlar nomi	Reglament bo'yicha qisman yumshatilgan suv normasi	Reglament bo'yicha yumshatilgan suv normasi	Aralashtirilgan suvning qurilmada tozalashdan oldingi natijalari,	Aralashtirilgan suvning qurilmada tozalanganda keyingi natijalari, №2	Qurilmada tozalangan va tozalanmagan suvlarning 1:0.5 hajmiy nisbatda aralashmasi

				№1 namuna, namuna olish vaqti soat 10:30	namuna, namuna olish vaqti soat 17:00	analizi №3 namuna, olish vaqti, soat 17:00
1.	Umumiy qattqlik, ko'p emas. $mg*ekv/dm^3$	3.0	0.01	9.3	0.27	3.4
2.	Umumiy ishqoriylik	0.6	0.67	3.6	0.52	1.6
3.	Kalsiy (Ca^{2+}) $mg*ekv/dm^3$	3.0	0.01	4.4	0.27	1.5
4.	Magniy (Mg^{2+}) $mg*ekv/dm^3$	-	-	4.9	-	1.9
5.	Xloridlar (Cl^-) mg/dm^3	366.15	752.63	553	16.5	319.05
6.	Sulfatlar (SO_4^{2-}) mg/dm^3	662.81	415.82	827	10.6	248.5
7.	Umumiy tuz miqdori. mg/dm^3	1605.81	1832.76	1885.0	27.3	718.0
8.	Muallaq suzuvchi moddalar, ko'p emas. mg/dm^3	1.5	2.0	1.014	0.042	0.046
9.	Vodorod ko'rsatkich pH	7/7.5	8.5-8.7	9.2	7.5	9.7

2-jadval. Ion-almashinish smolalari yordamida tozalangan suvning sinovdan oldingi va keyingi natijalari

Qung'irod soda zavodidan chiqayotgan 3 xil texnik suvlar(konmsentrat, bug'latilgan suv, KNS 3 suvi) aralashmasi dastlab tarkibi analiz qilindi. 2- jadvaldagi natijalar shuni ko'rsatadiki: texnik suv aralashmasi umumiy qattqligi $9.3 mg*ekv/dm^3$ ga, kalsiy $4.9 mg*ekv/dm^3$ ga, umumiy tuz miqdori $1885 mg/dm^3$ ga, xloridlar hamda sulfatlar mos ravishda 553 va $827 mg/dm^3$ miqdorga teng. Shuningdek aralashmaning pH ko'rsatkichi 9.2 ga tengligi aniqlandi. Yuqorida aytib o'tilganidek zavod tomonidan qo'yilgan talab darajasida texnik suvni tozalash kerak edi va qurilma yordamida suv tozalandi.

Oqova suv sinov test qurilmasidan 4 soat dasvomida 60 l hamjda o'tkazildi. Yuqoridagi jadvaldan ko'rish mumkinki, asosiy tozalanish kerak bo'lgan parametrlar quyidagicha bo'ldi. Tozalangan suvning umumiy qattqligi $0.27 mg*ekv/dm^3$, kalsiy $0.27 mg*ekv/dm^3$, magniy mavjud emas, umumiy tuz miqdori $27.3 mg/dm^3$, xloridlar hamda sulfatlar mos ravishda 16.5 va $10.6 mg/dm^3$ miqdorga teng. Shuningdek aralashmaning pH ko'rsatkichi 7.5 ga tengligi aniqlandi. Bundan tashqari oqova suvdagi umumiy ishqoriylik darajasi 3.6 dan 0.52 ga tushirildi, muallaq suzuvchi moddalar esa 1.014 dan 0.042 gacha tozalandi. Olingan natijalar zavod tominidan talab qilingan darajaga to'liq javob beradi. Qurilmaning tozlash darajasini hisoblaydigan bo'lsak, oqova suvdagi umumiy tuz miqdorining qiymatiga qaraymiz. Tozalashdan oldin suvdagi umumiy qattiq (tuzlar) moqqalar miqdori $1885 mg/dm^3$ ni tashkil

etgan bo'lsa, qurilmadan o'tkazilgandan so'ning 27.3 mg/dm^3 ga teng bo'ldi. Bundan ko'rinadiki ushbu qurilmaning tozalash darajasi 98-99 % ni tashkil etadi.

XULOSA.

Yer yuzining diyarli to'rtidan uch qismi suv bilan qoplangan bo'lsa-da, chuchuk suv sayyoramizdagi eng kam resurslardan biridir. Sanoat rivojlanishi hamda aholi sonmi ortishi bilan toza suvga bo'lgan talab ham ortib bormoqda, shuning uchun oqava suvlarni tozalash va qayta ishlatish juda muhimdir. Hozirgi vaqtda suv tozalash sanoatida an'anaviy (MSF, MED va RO) suvni tozalash texnologiyalari keng qo'llaniladi. Ushbu texnologiyalar samarali deb hisoblansada, ular qayta tiklanmaydigan yoqilg'ilarga (ko'mir, gaz, neft) moslashganligi va past tiklanish darajasi tufayli atrof-muhitga iqtisodiy va salbiy ta'sir ko'rsatish nuqtai nazaridan kamchiliklarga ega. Qung'irod soda zavodida har kuni diyarli 1500 m^3 oqova suv hosil bo'ladi va atrif muhitga oqizib yuboriladi. Chiqindi suvni oqizib yuborish nafaqat suv isrof bo'lishi balki atrof muhitga ham salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Ushbu ishda quyosh energiyasi bilan integratsiyalashgan ion almashinadigan smolali yordamida oqova suvni tozalash texnologiyasi ishlab chiqildi va uskunalari soda zavod oqova suvlarini tozalashda sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, qurilmaning qayta tiklash koeffitsienti 0,8 ga teng, energiya sarfi boshqa qurilmalarga qaraganda past ($1,2-1,8 \text{ kVt/m}^3$), umumiy erigan qattiq moddalardan 98-99% gacha tozalay oladi. Ion almashinadigan smolalar kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning asosiy kamchiligi shundaki, u hali keng miqyosda tijoratlashtirilmagan. Shuning uchun biz, hali ham laboratoriya miqyosida mavjud bo'lgan, ammo atrof-muhitga kamroq salbiy ta'sir ko'rsatadigan va yuqori rehabilitatsiyaga ega bo'lgan yangi texnologiyalarga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. P. Rajasulochana and V. Preethy, "Comparison on efficiency of various techniques in treatment of waste and sewage water – A comprehensive review," *Resource-Efficient Technologies*, vol. 2, no. 4, pp. 175–184, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.refit.2016.09.004.
2. J. Ferial-Díaz, M. C. López-Méndez, J. P. Rodríguez-Miranda, L. C. Sandoval-Herazo, and F. Correa-Mahecha, "Commercial Thermal Technologies for Desalination of Water from Renewable Energies: A State of the Art Review," *Processes*, vol. 9, no. 2, p. 262, Jan. 2021, doi: 10.3390/pr9020262.
3. M. Esrafilian and R. Ahmadi, "Energy, environmental and economic assessment of a polygeneration system of local desalination and CCHP," *Desalination*, vol. 454, pp. 20–37, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.desal.2018.12.004.
4. K. Elsaid, M. Kamil, E. T. Sayed, M. A. Abdelkareem, T. Wilberforce, and A. Olabi, "Environmental impact of desalination technologies: A review," *Science of the Total Environment*, vol. 748, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141528.
5. M. Nair and D. Kumar, "Water desalination and challenges: The Middle East perspective: a review," *Desalination Water Treat*, vol. 51, no. 10–12, pp. 2030–2040, Feb. 2013, doi: 10.1080/19443994.2013.734483.
6. H. T. Do Thi, T. Pasztor, D. Fozer, F. Manenti, and A. J. Toth, "Comparison of Desalination Technologies Using Renewable Energy Sources with Life Cycle, PESTLE, and Multi-Criteria Decision Analyses," *Water (Basel)*, vol. 13, no. 21, p. 3023, Oct. 2021, doi: 10.3390/w13213023.

7. Y. C. Woo, S.-H. Kim, H. K. Shon, and L. D. Tijing, “Introduction: Membrane Desalination Today, Past, and Future,” in *Current Trends and Future Developments on (Bio-) Membranes*, Elsevier, 2019, pp. xxv–xlvi. doi: 10.1016/B978-0-12-813551-8.00028-0.
8. D. Curto, V. Franzitta, and A. Guercio, “A review of the water desalination technologies,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 11, no. 2. MDPI AG, pp. 1–36, Jan. 02, 2021. doi: 10.3390/app11020670.

ASSESSMENT OF ORGANOLEPTIC INDICATORS OF EMULSION PRODUCTS
PRODUCED IN UZBEKISTAN WITH THE ADDITION OF SESAME CAKE

¹Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, ²Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich, ³Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ⁴Xakimova Zulfiyaxon Azizovna

^{1,2,3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²E-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya. Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan emulsiya mahsulotlarining yaroqlilik muddati va organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilash asosida uning tarkibini foydali mahsulotlar bilan boyitish orqali uning sifatini oshirish va emulsiya mahsulotlarining barqarorligini oshirishdan iborat. Tadqiqotimizda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimenti tashkil etildi. Mahsulot ishlab chiqarishda foydalanilgan xomashyo asosida emulsiya mahsulotlari shakllantirilib, yangi retsept bo'yicha kunjut kunjarasi kukuni qo'shilgan emulsiya mahsulotlari mahsuloti tayyorlandi. Kunjut kunjarasi va boshqa biologic aktiv komponentlardan tayyorlangan emulsiya mahsulotlarining saqlash muddati va organoleptik xususiyatlari baholandi.

Kalit so'z: mayonez, kunjut kukuni, emulgator, organoleptik ko'rsatkich, saqlash muddati.

Аннотация. Основная цель исследований – улучшение сроков хранения и органолептических показателей эмульсионной продукции, производимой в Узбекистане, повышение качества и стабильности эмульсионной продукции за счет обогащения ее состава полезными продуктами. В нашем исследовании был организован ассортимент продукции, производимой в нашей стране. Эмульсионные продукты сформированы на основе сырья, использованного при производстве продукта, а эмульсионные продукты с добавлением порошка семян кунжута приготовлены по новой рецептуре. Оценены срок годности и органолептические свойства эмульсионных продуктов, приготовленных из семян кунжута и других биологически активных компонентов.

Ключевые слова: маргарин, майонез, кунжутный порошок, эмульгатор, органолептический показатель, срок годности.

Abstract. The main goal of the research is to improve the shelf life and organoleptic characteristics of emulsion products produced in Uzbekistan, improve the quality and stability of emulsion products by enriching their composition with useful products. Our study organized the range of products produced in our country. Emulsion products are formed based on the raw materials used in the production of the product, and emulsion products with the addition of sesame seed powder are prepared according to a new recipe. The shelf life and organoleptic properties of emulsion products prepared from sesame seeds and other biologically active components were assessed.

Key words: margarine, mayonnaise, sesame powder, emulsifier, organoleptic indicator, shelf life.

Introduction

Mayonnaise is used as a seasoning to improve the taste and digestibility of food, as well as as an additive in cooking. Mayonnaise is a common ingredient in fast food such as sandwiches, pasta, burgers, and it provides a delicious flavor to complement other ingredients. Enriching mayonnaise with functional additives directly increases the palatability and preventive properties of foods eaten with it. Therefore, the development of a mayonnaise recipe with reduced fat and additional functional properties is one of the urgent issues. The purpose of the proposed invention is to develop a mayonnaise recipe with reduced fat content, enriched with functional additives, improved shelf life, quality and preventive properties. Mayonnaise is an emulsion of oil in water, which consists of two phases - water and oil. To increase the palatability of mayonnaise, it is necessary to reduce the amount of fat in it. When the amount of fat is reduced, the amount of water increases, and this leads to a decrease in the stability and consistency of the mayonnaise emulsion. To overcome this deficiency, special thickening additives or oil mimics (mimetics) are added to mayonnaise. In this case, these additives should not negatively affect the physico-chemical, organoleptic, microbiological, safety and economic parameters of the mayonnaise. "Provansal" mayonnaise is known to contain deodorized vegetable oil, egg powder, skim milk powder, mustard powder, sugar, salt, soda, 80% acetic acid and water [1]. The disadvantage of this mayonnaise is its low stability during storage. Contains vegetable oil, egg powder, milk powder, mustard powder, baking soda, sugar, succinic acid (0.05 - 0.15%), salt, acetic acid (80%), water[2] and vegetable oil, defatted Dietary mayonnaise recipes containing dry milk, mustard powder, sugar, table salt, 80% acetic acid, sodium bicarbonate, soy milk powder, soy flour, phospholipid, water [3] are known. The disadvantage of these mayonnaises is low oxidation stability, which negatively affects their shelf life. "Tulsky osoby" medium-calorie mayonnaise is known[4], its composition in % by mass: 40 deodorized vegetable oil, 4 egg powder, 2.5 skimmed dry milk, 0.25-0.5 mustard powder, 0.05 It is composed of sodium bicarbonate, sugar, 1.0-1.1 table salt, 0.55 80% acetic acid, 2.5-3.0 corn starch and water. The disadvantage of this mayonnaise is that it does not have clear physiological activity and preventive properties.

Mayonnaises, whose main components include vegetable oil, chicken eggs, mustard, sugar, acetic acid and spices are known[5,6]. These mayonnaises have a slightly bitter sour taste and a creamy sour cream consistency. Low stability during storage, high cholesterol content, high energy value are the disadvantages of these mayonnaises, which limit their consumption by people with problems with excess weight. Recently, efforts have been made to produce low-calorie and dietary types of mayonnaise. This problem is solved by mayonnaise manufacturers in different ways, for example, using rice bran flour in mayonnaise[7] or adding tomato juice[8], etc. The disadvantage of these mayonnaises is that the structure and color are not at the required level and the emulsion stability is low.

Materials and Methods

During the research, mayonnaise was formed on the basis of vegetable oil, sesame powder, periesterified fat mixture, water, preservatives, emulsifiers, coloring agents, and its organoleptic and shelf life were analyzed by the number of peroxides and anisidine.

Result and Discussion

In recent years, increasing the organoleptic parameters of mayonnaise is urgent, besides, extending the shelf life is one of the actual problems, and it is important to improve its quality by including useful products in its composition. One of the important components in the production

of mayonnaise products is a mixture of vegetable oils and peri-esterified oils. Based on this, the purpose of my research is to develop a technology for obtaining dairy margarines based on local sesame powder and trans-esterified oils. but when animal milk is added to mayonnaise it significantly increases the cost of production. The use of raw materials that replace natural emulsifier not only reduces the cost of margarine production, improves the taste of the product, improves organoleptic indicators, but also simplifies the extraction process [4].

Fig.1 Organoleptic indicators three types of margarines with sesame powder, and without it.

The bar chart illustrates information about in three types of margaines showed different results in testing system. In addition, The best result had been showed 98 percentage in margarin with soybean milk. Other type of margarines organopeptic indicators not so hight tham soybean miki margarine.

Conclusion

In conclusion, the emulsion product made with the addition of sesame powder was characterized by high organopeltic indicators, and we saw that the mayonnaise product produced on the basis of this recipe also differs in terms of quality.

REFERENCES

1. RF Patent 1741740, A 23 L 1/24, 1992
2. Patent RU N 2081606, MKI6 A 23 D 7/02, 06.20.97
3. Patent RU N 2164762, MKI6 A 23 L 1/24, 04/10/2001
4. RF Patent No. 2072652, publ. 1997.01.27
5. RF Patent No. 2234841, class. A23L 1/24, publ. 2004.08.27,

6. RF Patent No. 2218821, class. A23L 1/24, publ. 2003.12.20
7. RF Patent No. 2303371, class. A23L 1/24, publ. 2007.07.27 Jooyandeh, H. (2011). Soy products as healthy and functional foods. Middle- East Journal of Scientific Research, 7, 71–80.
8. Ghafoorunissa, Hemalatha S, Rao MV. Sesame lignans enhance antioxidant activity of vitamin E in lipid peroxidation systems. Mol Cell Biochem. 2004;262:195–202.
9. N M. Nayar and K. L. Mehra (1970). Sesame: Its Uses, Botany, Cytogenetics, and Origin. Economic Botany. Vol. 24, No. 1 , pp. 20-31
10. Kang, M., Y. Kawai, M. Naito, and T. Osawa, Dietary Defatted Sesame Flour Decreases Susceptibility to Oxidative Stress in Hypercholesterolemic Rabbits, J. Nutr. 129:1885–1890 (1999).
11. Shivhare, N. and N. Satsangee. 2012. Wonders of Sesame: Nutraceutical Uses and Health Benefits. In Chemistry of Phyto potentials: Health, Energy and Environmental Perspectives. Springer Berlin Heidelberg. pp: 63-68
12. Sesame oil exhibits synergistic effect with anti-diabetic medication in patients with type 2 diabetes mellitus. Sankar D, Ali A, Sambandam G, et al. Clin Nutr. 2011;30:351–358
13. H Yoshida.; S Takagi. Antioxidative effects of sesamol and tocopherols at various concentrations in oils during microwave heating. Journal of the Science of Food and Agriculture. 199979,(2) , 220-226.
14. Moazzami, A. A., & Kamal-Eldin, A. 2006. Sesame seed isa rich source of dietary lignans. Journal of the AmericanOil Chemists’ Society, 83 (8): 719-723 .
15. R . Pazhvand a, M . Khavarpour. Rheological, Physical and Sensory Properties of Mayonnaise Formulated with Sesame Oil. Journal of Food Biosciences and Technology. Vol. 9, No. 1, 35-44, 2019

**SOYA SUTI QO'SHILGAN MARGARINLARNING MIKROBIOLOGIK
KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH**

¹Rahimova Gulmira Xamidullayevna, ²Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich, ³Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ⁴Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti, doktorant

^{2,3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

²E-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya: Ma'lumki margarin resepturasida qo'shiladigan sut tarkibidagi moddalar mikroorganizmlar yashashi uchun qulay muhit yaratadi, ya'ni unda mikroorganizmlar yaxshi rivojlana oladi. Sut mikroorganizmlar rivojlanishi uchun yaxshi muxit xisoblanib, yashash jarayonida ulardan ayrimlari ma'lum darajada uni kimyoviy va biologik tarkibini o'zgartirishi mumkin. Soya sutining margarinning mikrobiologik ko'rsatkichiga ta'sirini o'rganish maqsadida sutli margarin tarkibidagi 10% miqdoridagi sigir suti soya suti bilan almashtirildi shuningdek resepturadagi suv ham soya suti bilan almashtirib ko'rildi. Barcha retsepturalarda olingan margarinlar mikrobioloik tahlil qilinganda ijobiy natijalar olindi. Ichak tayoqchalari guruhiga kiruvchi bakteriyalar (koliformalar), patogen mikroorganizmlar (salmonellalar) kabi mikroorganizmlar saqlash davrida barcha margarinlarda umuman kuzatilmadi. Zamburug'lar va achitqilar miqdori esa texnik reglamentda belgilangan miqdordan oshmaganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: soya, soya suti, rangi, hidi, ta'mi, erish harorati, yog ', margarin, sigir suti, mikroorganizm, bakteriya, zamburug', achitqi, pasterizatsiya

Аннотация: Известно, что вещества молока, добавляемые в рецептуру маргарина, создают благоприятную среду для жизни микроорганизмов, а значит, микроорганизмы могут в нем хорошо развиваться. Молоко считается хорошей средой для развития микроорганизмов, а некоторые из них могут в определенной степени изменять его химический и биологический состав. С целью изучения влияния соевого молока на микробиологический показатель маргарина 10% коровьего молока в молочном маргарине заменили на соевое молоко, а воду в рецептуре заменили также на соевое молоко. Положительные результаты получены при микробиологическом анализе маргаринов, полученных по всем рецептам. Во всех маргаринах за период хранения не наблюдались такие микроорганизмы, как бактерии, относящиеся к группе колиформ (колиформы), патогенные микроорганизмы (сальмонеллы). Установлено, что количество грибов и дрожжей не превышало количества, указанного в техническом регламенте.

Ключевые слова: соя, соевое молоко, цвет, запах, вкус, температура плавления, жир, маргарин, коровье молоко, микроорганизм, бактерии, грибок, дрожжи, пастеризация.

Abstract: *It is known that the substances in milk added to the margarine recipe create a favorable environment for microorganisms to live, that is, microorganisms can develop well in it. Milk is considered a good environment for the development of microorganisms, and some of them can change its chemical and biological composition to a certain extent. In order to study the effect of soy milk on the microbiological index of margarine, 10% of cow's milk in milk margarine was replaced with soy milk, and the water in the recipe was also replaced with soy milk. Positive results were obtained when microbiological analysis of margarines obtained in all recipes. Microorganisms such as bacteria belonging to the group of coliforms (coliforms), pathogenic microorganisms (salmonella) were not observed in all margarines during the storage period. It was found that the amount of fungi and yeasts did not exceed the amount specified in the technical regulation.*

Key words: *soy, soy milk, color, smell, taste, melting temperature, oil, margarine, cow's milk, microorganism, bacteria, fungus, yeast, pasteurization*

KIRISH.

Mamlakatimizda noan'anaviy ekinlar yetishtirish ko'lamini kengaytirish, jumladan 2017 yildan boshlab mamlakatda soya yetishtirishni kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki soya o'simligining doni va oqsilidan to'rt yuzdan ziyod mahsulotlar tayyorlanadi va ular xalq xo'jaligining barcha sohalarida ishlatiladi. Soya dunyo dehqonchiligida ekin maydoni hajmiga ko'ra, bug'doy, sholi, makkajo'xoridan keyingi o'rinda bo'lib, 122 million gektardan ortiq maydonda yetishtiriladi. Dunyo bo'yicha soya donidan olinadigan o'simlik moyi jahonda istemol uchun ishlab chiqariladigan moyning 29 foizini tashkil etadi. 2018 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi - 2017-2021 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2832-sonli, 2017 yil 24 iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2832-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi PQ-3144-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 fevraldagi - Respublikada soya yetishtirish hajmlarini yanada ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 105- sonli qarorlari qabul qilingan [1,2].

Soya moyidan turli oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi. Soya fosfatidlari shokolad, non mahsulotlari tayyorlashda va konditer sanoatida keng qo'llanadi.

Soya suti soya dukkagining suvli yekstrakti bo'lib, sutga o'xshash ko'rinishga yega. Soya suti dastlab Xitoyda iste'mol qilingan[3]. Soya suti asosan Xitoy, Yaponiya, Malayziya, Singapur va shu kabi boshqa Osiyo mamlakatlarida keng iste'mol qilinadi. G'arb mamlakatlarida esa ichimlik asta-sekin ommalashib bormoqda. Soya sutida sigir suti bilan bir hil miqdorda protein mavjud, ammo unda to'yingan yog' juda kam va xolesterin mutlaqo yo'q. Sigir sutidan farqli o'laroq, soya sutida laktoza mavjud emas. Shuning uchun soya suti laktoza iste'mol qila olmaydigan odamlar uchun xavfsizdir. Yuqoridagi sabablarga ko'ra, soya suti sigir sutiga nisbatan sog'lik uchun foydali alternativ hisoblanadi. Biroq, soya suti faqat sigir sutidan kalsiyning biologik mavjudligini taxminan 75% ta'minlaydi va tabiiy ravishda D vitamini bilan boyitilmaydi[4].

Inson yoki sigir sutini iste'mol qila olmaydigan bolalar uchun soya sutini mos alternativ deb hisoblanadi. Soya sutida sigir suti kabi bir xil miqdordagi proteinlar mavjud bo'lib, turli xil aminokislotalarga ega. Tabiiy soya sutida ozgina miqdorda hazm bo'ladigan kalsiy mavjud. Shu sababli ishlab chiqaruvchilar o'zlarining soya suti mahsulotlarini hazm bo'ladigan shakldagi kalsiy karbonat bilan boyitishadi. Sigir sutidan farqli o'laroq, soya sutida fruktoza va glyukozaga parchalanishi mumkin bo'lgan saxaroza mavjud. Unda laktozaning parchalanish mahsuloti bo'lgan galaktoza yo'qligi sababli, soya sutidan tayyorlangan oziqalarini galaktozemiya bilan og'rikan bolalarga ona suti o'rniga berilishi mumkin. Shuningdek uni laktoza iste'mol qila olmaydigan chaqaloqlar uchun muqobil oziq-ovqat manbai sifatida ham ishlatish mumkin. Chaqaloqlarning ratsionidagi hayvon oqsillarini soya oqsili bilan almashtirish imkoni mavjud. Biroq, chaqaloqlar soya sutini iste'mol qilganda yetarli miqdorda minerallar bilan ta'minlanmaydi. Shuning uchun, soya sutida tayyorlangan chaqaloq oziqalari vitaminlar va minerallar bilan boyitilgan bo'lishi kerak[5-7].

Soya doni o'zining anatomiyasi, fiziologiyasi va mahsulot biokimyosi jihatidan sigirdan farq qiladi. Bu farqlar soya suti inson oziqlanishi uchun juda ko'p noyob fazilatlarni taklif qiladi degan fikrni tasdiqlaydi. Biroq, mualliflar soya sutining gipoallergik va terapevtik ahamiyatini to'liq tekshirish uchun keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarni tavsiya qiladilar[8].

Soya sutini olishning bir nechta usullari va texnologiyalari mavjud. Har bir usul o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, olinadigan sutning kimyoviy tarkibi va organoleptik ko'rsatkichlariga ta'sir etadi. Sut olishning barcha usullarida maydalash, filtrlash, qaynatish va sovutish jarayonlari mavjud bo'lib, ivitish, oqartirish va reagentlar bilan ishlov berish jarayonlari usul turiga qarab qo'llaniladi. Bu jarayonlar mahsulot sifatini oshirish va vaqtni qisqartirish uchun xizmat qiladi[9,10].

Margarin sariyog' xususiyatlariga mos ravishda tayyorlangan, ishlab chiqarish

jarayonidan o'tadigan, hid, ta'm va rang beruvchi moddalar bilan aralashtirilgan, sariyog'dan tashqari to'liq yoki qisman boshqa moy yoki yog'larni o'z ichiga olgan mahsulotdir [11].

Margarinning mikrobiologik xususiyatlariga ingrediylar, fizik-kimyoviy xossalalar, qayta ishlash sharoitlari va qadoqlash materiallari ta'sir qiladi [12,13]. Margarini ishlab chiqarishda dastlabki ingrediylar mikrobiologik xavfsizlik spetsifikatsiyalari bo'yicha nazorat qilinadi, ular asosan yetkazib beruvchilar tomonidan amalga oshiriladi.

Margarinlarning buzilishi asosan kimyoviy hodisalar natijasida yuzaga keladi va margarin odatda mikrobiologik jihatdan inert mahsulot hisoblanadi. Margarinning umumiy tarkibining ta'sirini hisobga olsak, ko'pchilik mikroorganizmlarning o'sishining oldini oladi, chunki emulsiya tarkibida mikron o'lchamdagi yog' tomchilarining mavjudligi mikroblarning ko'payishini cheklovchi samarali omil hisoblanadi. Kichikroq tomchilar kichikroq ichki maydonni va cheklangan miqdordagi ozuqa molekulalarini anglatadi va shu bilan mikroblarning ko'payish vaqtini. Bundan tashqari, margarinlar kabi suvning moydagi emulsiyalari mayonez kabi moyning suvdagi emulsiyalariga qaraganda mikrobiologik o'sishga nisbatan ancha chidamli. Yevropa Ittifoqida qonuniy ravishda ruxsat yetilgan sut kislotasi, benzoy kislotasi va sorbin kislotasi yoki ularning tuzlari/kombinatlari kabi mikroblarga qarshi konservantlardan foydalanish mikroblarning o'sishini cheklashi mumkin. Tuz 0-2% miqdorida margarin tarkibiga kiritilishi mumkin va u o'sishni cheklovchi omil sifatida ham rol o'ynaydi.

Margarinning tarkibi ko'pchilik mikroorganizmlarning, ayniqsa potensial patogenlar deb hisoblanganlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Emulsiya hosil qilish uchun mikron o'lchamdagi suvli fazali tomchilarni hosil qilish jarayoniga qo'shilgan margarin tarkibi mikroblarning ko'payishi uchun juda samarali to'siqdir. Mikroorganizmlarning margarinida o'sish qobiliyatini cheklovchi eng mumkin bo'lgan ichki omillardan biri bu yog' fazasida suvli fazaning izolyasiyanishidir. Emulsiya qanchalik nozik bo'lsa va suvli fazali tomchilar hajmi qanchalik kichik bo'lsa, mikroblarning o'sishi uchun mavjud bo'lgan ichki maydon shunchalik cheklangan bo'ladi va tomchida mavjud bo'lgan ozuqa moddalarining miqdori shunchalik past bo'ladi. Shunday qilib, yagona emulsiya bakteriyalarni ko'paytirishi mumkin bo'lgan avlodlar sonini cheklaydi. Suvdagi yog' emulsiyalarida lipolitik bo'lmagan bakteriyalarning o'sish tezligini faqat suv fazasi bilan solishtirganda qiyosiy o'lchash ularning ikkinchisida emas, balki birinchisida kamroq o'sishini ko'rsatadi. Enterobacter va Staphylococcus o'sishi suv fazasida mustahkam bo'lsa-da, uning tarkibi margaringa o'xshab ketadi, ular margarinida o'smaydi. Margarinida Enterobacter sonining ko'payishi 20 ° C dan yuqori haroratda simulyasiya qilingan suv fazasining to'rt log ko'payishi bilan solishtirganda sezilarli emas edi. Shunga o'xshab, 20 ° C dan yuqori haroratida 4 kun davomida o'xshash suv fazasida uch logni ko'paytirish bilan birga,

stafilokokkning kxb ml-1 ko'payishi margarinda sezilarli emas edi. Bundan tashqari, oziq-ovqat moylarida vodorod peroksid mavjudligini ko'rsatadigan ba'zi dalillar mavjud, bu margarinning bakteriosid xususiyatlarining yana bir o'lchovini beradi.

Margarin mahsulotining muhim komponentlaridan biri sut xisoblanadi, u margaringa yoqimli ta'm va xid beradi, uning oziqaviy qiymatini oshiradi. Margarin ishlab chiqarish uchun yangi, pasterizasiyalangan, sut achitkilar bilan ivitilgan yoki limon kislotasi bilan koagullangan sutdan foydalaniladi. Pasterizasiyalangan va biologik ivitilgan sut margarinning resepturasiga bog'lik xolda qo'shiladi. Ivitilgan sut nafaqat margarin ta'mini yaxshilaydi, balki uning saqlanish muddatini xam oshiradi. Suv-sut fazasining muxiti margarinda pH=3,0-5,5ga teng bo'lishi lozim. Bunday kuchsiz kislotali muxit margarinni saqlashda keraksiz mikrobiologik jarayonlar sodir bo'lishini oldini oladi.

Ma'lumki, margarin tarkibida suvli-sutli faza mavjud bo'lib, barcha suvda eruvchan moddalar shu fazada eritib, so'ng emulsiya tarkibiga kiritiladi. Past kaloriyali margarin va yog'li pastalarning amaldagi resepturalariga ko'ra, ularda 40-60% «suv-sut» fazasi mavjud bo'ladi va bu asosan tayyor mahsulotning organoleptik xususiyatlarini belgilab beradi. Shuningdek sut mikrofolalar yashashi va rivojlanishi uchun qulay muhit hisoblanib, uni margarin tarkibiga kiritilganda uning saqlanish muddatiga va ta'miga jiddiy ta'sir etadi[12].

Bugungi kunda margarinning mikrobiologik barqarorligini oshirish maqsadida resepturaga limon va sut kislotalari kiritilmoqda. Bunda mahsulotning pH qiymati 4-6 ga teng bo'lishi ta'minlanadi.

Tadqiqot ishida sutli margarin tarkibidagi sut va suv o'rniga soya sutini kiritish orqali oqsilga boyitilgan hamda veganlar uchun mo'ljallangan margarin reseptini shakllantirish maqsad qilingan.

TADVIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Soya sutining sifati soya donining fizik-kimyoviy xususiyatlariga, donni qayta ishlash sharoitlariga va soya oqsilini olish darajasiga bog'liq. Soya sutini olish usuli va tartibi avvalgi maqolalarimizda bayon etilgan[14].

Yog'larning erish harorati, kislota soni, namlik va uchuvchan moddalar miqdori, qattiq triglitseridlarning massa ulushi ma'lum metodlar[17] asosida amalga oshirildi.

Margarinlarning mikrobiologik ko'rsatkichlari ma'lum usullarda[18-20] aniqlandi.

Soya doni, soya suti va margarinlarning sifati va mikrobiologik ko'rsatkichlari "Agro-kimyos standart" MCHJ laboratoriyasida tahlil qilindi.

Tajribalarda foydalanilgan yog' va moylarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, ko'rsatkichlar laboratoriya sharoitida aniqlandi.

1-jadval

Yog' va moy turi	Yod soni, % J ₂	Namlik va uchuvchan moddalar miqdori, %	Kislota soni, mg KOH	Erish harorati, °S	Qattiqligi, g/cm
Sariyog'	48	0,15	0,23	32,6	140
Pereyeterifikatsiyalangan yog'	78	0,22	0,31	35-37	120
Paxta moyi	110	0,23	0,46	-	-

Sutli margarin reseptida qo'llanilgan yog' va moylarning sifat ko'rsatkichlari

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

1-jadvalda keltirilgan yog'li xomashyolar asosida margarin resepturalari shakllantirildi. Bunda suvli fazasi xar xil bo'lgan 3 ta reseptura tuzildi, ya'ni birinchisi distillangan suv va pasterizatsiyalangan sigir suti qo'llanilgan bo'lsa, ikkinchi va uchinchisida pasterizatsiyalangan soya suti qo'shildi. Tuzilgan resepturalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Soya va sigir sutlaridan foydalanib tayyorlangan margarin reseptlari

<i>Margarin komponentlari, %</i>	<i>Reseptlar</i>		
	<i>Sigir sutli</i>	<i>Soya sutli-1</i>	<i>Soya sutli-2</i>
<i>Sariyog'</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
<i>Pereyeterifikatsiyalangan yog'</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
<i>Sut (sigir suti)</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Bo'yoq</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Emulgator</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Tuz</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
<i>Fosfatid konsentrat</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>Antioksidant</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>
<i>Qand</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>
<i>Suv</i>	<i>28,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Soya suti</i>	<i>0</i>	<i>28,15</i>	<i>37,15</i>
<i>Jami</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, uchchala resepturalarda barcha komponentlarning turi va miqdori bir xil bo'lib, faqat taklif etilyotgan resepturalarda suv qo'llanilmagan.

Dastlab ishlab chiqilgan reseptura bo'yicha sariyog' va pereyeterifikasiyalangan yog'lar asosida margarinning yog'li asosi tayyorlab olindi. So'ng aromatizator, limon kislotasi, tuz, shakar, kaliy sorbat va suvlar aralashmasidan iborat margarinning suvli fazasi tayyorlab olindi. Shu bilan bir qatorda emulgator, fosfatid konsentrati, bo'yoq va paxta moyidan iborat margarinning yog'li fazasi ham tayyorlandi. Tuzilgan reseptura asosida tayyorlangan komponentlar aralastirib, margarin emulsiyalari hosil qilindi. Margarin emulsiyasi sovutildi va tovar shakliga keltirildi[15,16].

Tajribaning keyingi bosqichida taklif etilyotgan resept asosida margarin tayyorlandi. Buning uchun yuqoridagi jarayonlar takrorlandi. Faqat suvli fazani tayyorlayotganda suv va sut o'rniga soya suti qo'llanildi.

Ishlab chiqarilgan margarinlar tahlil qilindi va sifat ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Tahlil qilingan barcha margarinlar sifat ko'rsatkichlari bo'yicha O'zDSt 3317-2018 talablariga mos keladi. Faqat taklif etilyotgan resept asosida olingan margarinlarning konsistensiyasi (plastikligi, yeruvchanligi, kesilgandagi yuzasi) nisbatan yaxshi yekanligi kuzatildi.

Ma'lumki margarin resepturasida qo'shiladigan sut tarkibidagi moddalar mikroorganizmlar yashashi uchun qulay muhit yaratadi, ya'ni unda mikroorganizmlar yaxshi rivojlana oladi. Shuni inobatga olib margarin tarkibiga kiritiladigan sut pasterizatsiya qilingan holda qo'shiladi va hosil bo'lgan emulsiya ham sovutishdan oldin pasterizatsiya qilib olinadi.

Sut mikroorganizmlar rivojlanishi uchun yaxshi muxit xisoblanib, yashash jarayonida ulardan ayrimlari ma'lum darajada uni kimyoviy va biologik tarkibini o'zgartirishi mumkin. Bakterial mikrofloralar asosini bakteriyalar, achitqi(drojji)lar va mog'orlar tashkil etadi. Bakteriya xujayralari haroratga sezgir bulib, sut harorati 60⁰C dan oshganda ularning ko'p kismi nobud buladi. Ayrim bakteriyalar spora xosil kiladi va 120⁰Cda xam saqlana oladi. Bakteriyalar ichak bakteriyalari, chirituvchi bakteriyalar, moy kislotali va sut kislotali, bijg'ituvchi bakteriyalar gruppalariga ajraydi. Sanitariya nuqtai nazaridan ichak bakteriyalar mikdori fekal ifloslanish ko'rsatkichi xisoblanadi va ayrimlari ichak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Chirituvchi bakteriyalar, sutni sanitariya shartlariga rioya etmagan xolda olingan va tashilganda ko'payib, u sutga begona bo'lgan achchiq ta'mni berishi mumkin. Bu guruxning ayrim vakillari limon kislotadan foydalanib, sutning ivish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chirituvchi bakteriyalar oqsillarni parchalaydi va xosil bo'lgan moddalar noxush xid beradi. Bu guruxga aerob bakteriyalarning sporalari xam kiradi. Ular sutni tez buzadi, xatto kislotaligi oshmagan quyuc massaga aylantirib kuyadi. Moy kislotasi bakteriyalari shakar va sut kislotalarini jadal

bijg'itadi. Natijada quyidagi xidli moy kislotalari hosil bo'ladi. Ular kislotali muxitga sezgir bo'lib, ularning yo'qolishi, sutni 100⁰Cdan yuqori haroratgacha qizdirilgandan so'ng yuzaga keladi. Achitqilar sutni ivitish jarayonida shakarni karbonat kislota va spirt ajralishi bilan bijg'itishi mumkin. Ivitilgan sutda achitqilarning jadal rivojlanishi, sutda achitqi ta'mini yuzaga keltiradi. Mog'or xujayralari sutga xavodan chang, xayvon junlari va boshqalar bilan tushadi. Mog'orlar bakteriya va achitqilarga nisbatan sekin rivojlanadi. Ular oqsillarni ammiakkacha parchalaydi, ayrimlari yog'larni yog' kislota va glitseringacha parchalaydi. Mog'orlar sutni tez aynitadi. Margarin zavodlarida qabul qilingan sut zudlik bilan pasterizatsiya qilinishi kerak. Agar sutni kislota soni 23⁰Tdan yuqori bo'lsa, u pasterizatsiya qilinmaydi.

Keyingi tajribalarda soya suti qo'shilgan margarinning mikrobiologik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Mikrobiologik tahlil "Yog'-moy mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risi"dagi umumiy texnik reglamentga mos ravishda olib borildi hamda mezofil aerob va fakultativ-anaerob mikroorganizmlar(MAFAM) miqdori, ichak tayoqchalari guruxiga kiruvchi bakteriyalar(koliformalar), patogen mikroorganizmlar (jumladan, salmonellalar), achitqilar va zamburug'larning mavjudligi tekshirildi. Olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Saqlash jarayonida sut qo'shilgan margarinlarning mikrobiologik ko'rsatkichlarini o'zgarishi

Mikrobiologik ko'rsatkichlar	Umumiy texnik reglamentda belgilangan me'yor	Margarinlar		
		<i>Sigir sutli</i>	<i>Soya sutli-1</i>	<i>Soya sutli-2</i>
Ichak tayoqchalari guruxiga kiruvchi bakteriyalar (koliformalar), g	0.01	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
Patogen mikroorganizm (salmonella), g	25	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
Achitqilar, KXQB/g ko'p emas	5*10 ²	1*10 dan kam	1*10 dan kam	1*10 dan kam
Zamburug'lar, KXQB/g ko'p emas	50	1*10 dan kam	1*10 dan kam	1*10 dan kam

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, ichak tayoqchalari guruhiga kiruvchi bakteriyalar (koliformalar), patogen mikroorganizmlar (salmonellalar) kabi mikroorganizmlar saqlash

davrida barcha margarin turlarida umuman kuzatilmadi. Zamburug'lar va achitqilar miqdori esa texnik reglamentda belgilangan miqdordan oshmaganligi aniqlandi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar soya suti qo'shilgan margarinlarni funksional maqsadlar uchun barqaror xavfsiz mahsulot degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Ularni iste'mol qilish kunlik mikroelementlar is'temolini qondiradi. Bu esa yurak qon-tomir kasalligi bilan og'rigan bemorlarning kunlik rasioniga kiritish uchun tavsiya etishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Biroq margarinni to'g'ri saqlanmasligi uning sifatini buzilishiga olib kelishi mumkin. Margarin sifatining buzilish sababi shundaki, suv-sut fazasi mog'orlaydi va boshqa mikroorganizmlar bilan zararlanadi. Omborxonalarda havo namligi yuqori bo'lganda, mog'orlash jarayoni tez kechadi. Yaxshi tanlangan tomizg'ida ivitilgan sutdan tayyorlangan margarin uzoq saqlanadi. Bu ko'rsatkichga mahsulot tayyorlash texnologik rejimlari, yog'li asos tarkibi, qadoqlash idishlarining zichligi ta'sir qiladi.

REFERENCES

1. 2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги - 2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-2832-сонли,
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 10 февралдаги - Республикада соя етиштириш ҳажмларини янада кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 105- сонли қарорлари
3. Ali Mohamadi Sani, Mohammad Rahbar, Mahya Sheikhzadeh, 7 - Traditional Beverages in Different Countries: Milk-Based Beverages, Editor(s): Alexandru Mihai Grumezescu, Alina Maria Holban, Milk-Based Beverages, Woodhead Publishing, 2019, Pages 239-272,
4. G.M. Hendricks, M. Guo. Component interactions and processing damage during the manufacture of infant formula, Editor(s): Mingruo Guo, In Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, Human Milk Biochemistry and Infant Formula Manufacturing Technology, Woodhead Publishing, 2014, Pages 233-245.
5. Zemel, M.B., Sun, X. 2008. Dietary calcium and dairy products modulate oxidative and inflammatory stress in mice and humans. J Nutr; 138:1047-1052.
6. Zemel, M.B., Thompson, W., Milstead, A., Morris, K., Campbell, P. 2004 Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults. Obes Res.; 12(4):582-90.

7. Renkema, J.M.S. Formation, structure and rheological properties of soy protein gels. Ph.D. Thesis, University of Netherlands, 2001.
8. Niyibituronsa M, Onyango AN, Gaidashova S, et al. The effect of different processing methods on nutrient and isoflavone content of soymilk obtained from six varieties of soybean grown in Rwanda. *Food Sci Nutr.* 2019;7:457–464.
9. Molamma P. Prabhakaran, Conrad O. Perera, Effect of extraction methods and UHT treatment conditions on the level of isoflavones during soymilk manufacture, *Food Chemistry*, Volume 99, Issue 2, 2006, Pages 231-237.
10. Vaisey-Genser, M. Margarine / Types and Properties. *Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition*, 2003. 3704–3709. Oxford: Academic Press
11. О’Брайен Р. Жиры и масла.-Санк-Петербург: Профессия, 2007. -700с.
12. Salijonova S. D., Ruziboev A. T. Formulation of Low Saturated Margarine for Preventive Nutrition // *International Journal.* – 2020. – Т. 8. – №. 7.
13. Salijonova S., Ruzibayev A. Researching of the shelf life and quality of margarine enriched in inulin // *Chemistry and chemical engineering.* – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 11.
14. Rakhimova G. K., Ruzibayev A.T. Improving the technology of obtaining soy milk // *Scientific and technical journal of NamIET*, vol.7, issue 4, 75-81 pages
15. Салиджанова, Ш. Д., Рузибаев, А. Т., Ботирова, М. Н. К., & Шавкатов, С. Ж. У. (2018). Исследование переработки соевого масла и использование его при производстве маргарина. // *Universum: технические науки*, (12 (57)), 67-72.
16. Elmurodova X.M., Rakhimova G. K., Ruzibayev A.T., Salijonova Sh.D. Soya suti asosida sutli margarin retseptini shakllantirish // *CAFET*, Volum 2, issue 2, 58-67 pages
17. Qodirov Y. “Yog’larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg’ulotlari”. O’quv qo’llanma. T.: Cho’lpon, -2005, -168 b.
18. ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.
19. ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).
20. ГОСТ Р 52814-2007 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*.

MUNDARIJA

1.	Тожиев Рустам Расулович, Усманов Ильхам Икрамович, Бобокулова Ойгул Соатовна, Кенжаев Миржалол Эркинжанович, Зулярова Нигора Шарафиддиновна КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ	4
2.	Машарипова Мухаббат Матрасуловна, Латипов Баходир Аминбаевич, Юлдашева Оймонжон Кадамовна, Султанова Турсунной Ахмадовна, Шамуратова Каримажон Мухтор кизи ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИВНЫХ СРЕД	10
3.	Izzat Eshmetov, Aziza Abdikamalova, Akbarjon Ochilov STUDY OF THE INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF COMPOSITE OLIGOMERS ON THE THERMOMECHANICAL PROPERTIES AND CRYSTALLINITY OF COATINGS	19
4.	Джахангирова Гульноза Зинатуллаевна, Сабирова Надира Камилжановна АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКЕ	26
5.	Д.С.Салиханова, А.Б.Абдикамалова, И.Д.Эшметов, Д.Т.Рузметова, М.Ш.Садуллаева ПОЛУЧЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ АДСОРБЕНТОВ ДЛЯ ОТБЕЛКИ ХЛОПКОВЫХ МАСЕЛ ИЗ БЕНТОНИТА КРАНТАУ	32
6.	Исхакова С.С., Эрова Т.Х, Улашева З.А. ТЕРМОДЕСОРБИЦИОННЫЙ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО И СЕЛЕКТИВНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ	44
7.	Е.П. Сымук ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	49
8.	Нишонов Ўткирали Рахматиллаевич, Атаханов Шухратжон Нуриддинович ЎСИМЛИКЛАР АСОСИДА ШИФОБАХШ ИЧИМЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИК ЛИНИЯСИ	58
9.	Атхамова Саида Кудусовна, Рузметова Дилдора Тулибаевна, Хакимова Бахор Бахтияровна, Ибрагимова Робияжон Абдулла кизи ПОЛИСАХАРИДЫ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ШТОК РОЗЫ (ALCEA RÓSEA)	62
10.	Farrukhbek Sarbolayev, Bakhodir Khamidov INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS ON THE PARAMETERS OF THE GRAVITATIONAL FLOW OF A GRAINED MEDIUM	68
11.	У. Н. Балгабаев., Куриёзов З.Р., Абдуллаева Ф., Жонимкулов М. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ШЕЛУШЕНИЮ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ	78
12.	Eshbobayev Jaloliddin Abdurazzaqovich, Ungarov Sardor Alisher o'g'li, Farxadova Sitora Ikrom qizi SANOAT OQAVA SUVLARINI QUYOSH ENERGIYASI BILAN ISHLAYDIGAN ION ALMASHINADIGAN SMOLALAR TEXNOLOGIYASIDA TOZALASH	84
13.	Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Hakimova Zulfiyaxon Azizovna ASSESSMENT OF ORGANOLEPTIC INDICATORS OF EMULSION PRODUCTS PRODUCED IN UZBEKISTAN WITH THE ADDITION OF SESAME CAKE	91
14.	Rahimova Gulmira Xamidullayevna, Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi SOYA SUTI QO'SHILGAN MARGARINLARNING MIKROBIOLOGIK KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH	95

